

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT
VAZIRLIGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY
TADQIQOTLAR INSTITUTI**

**“SPORTCHILARNI
TAYYORLASHDA
PEDAGOGIK VA TIBBIY-
BIOLOGIK JIHATLARI”**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI**

26-aprel 2024-yil

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017 5-martdagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-sonli Qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9-martdagi “O‘zbekiston Respublikasi sportchilarini 2020 –yil Tokio shahri (Yaponiya) davlatida bo‘lib o‘tadigan XXXII yozgi Olimpiya va XVI Paralimpiya o‘yinlarida ishtirok etishga tayyorlash to‘g‘risida”gi PQ-2821-sonli Qarori. <http://Lex.uz>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2018 yil 16- martdagi “Futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3610-sonli qarori. <http://Lex.uz>

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabr sanasidagi “O‘zbekistonda futbolni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5887 sonli farmoni.

5. Жавлонбек Абдукахор ўғли Зулхайдаров. Футболчиларни тайёрлаш жараёнидаги мусобақалар фаолияти кўрсаткичларини тахлил қилишнинг ахамияти. Academic research in educational sciences (ares), volume 2, issue 10, 764-770.

6. Абдулахатов А.Р. Зулхайдаров Ж.А. Профессионал футболчиларни жисмоний тайёргарлиги бўйича моделлаштириш меёрлари. Муғаллим , 1(1)2022, 106-110.

7. Зулхайдаров Ж.А. Юқори малакали футболчиларни махсус чидамкорлигини ривожлантириш. Интернаука. 23(199) 2021г. 55-56.

QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI 14 YOSHLI SPORTCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIIY ASOSLARI

Umarova M.R

O‘zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti daktaranti

O‘zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail; [Umarovamohiro'y 500@com](mailto:Umarovamohiro'y500@com)

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 14 ЛЕТ

Умарова .М.Р

Узбекский государственный Университет Физической

культуры и спорта дктарант

Узбекистан, Чирчик

E-mail; [Umarovamohiro'y 500@com](mailto:Umarovamohiro'y500@com)

Аннотация. Qisqa masofaga yuguruvchi 14 yoshli sportchilarning jismoniy tayyorgarligini yanada rivojlantirish maqsadida maxsus metodika yaratilgan bo‘lib, maqolada uning qisqacha bayoni berilgan.

Аннотация. Повышение физической подготовленности спортсменов 14 лет, бегущих на короткие дистанции, представляет собой специальный метод, краткое описание которого дано в статье.

Калит soʻzlar: Sportchi, qisqa masofa, texnika, taktika, sportchi imuniteti, mashgʻulot, tezkorlik, musobaqaoldi davr, jismoniy sifatlar, mushaklar, emotsional holat, yillik mashgʻulot jarayoni, pedagogik texnologiya, jismoniy sifatlar.

Ключевые слова; Спортсмен, короткая дистанция, техника, тактика, иммунитет спортсмена, подготовка, скорость, предсоревновательный период, физические качества, эмоциональное состояние, годовой тренировочный процесс, педагогическая технология, физические качества.

Kirish. Johonda sport amaliyotida yengil atletika sport turi boʻyicha oʻtkazilayotgan musobaqalarda sport raqobatini kuchayib borayotganligi barcha sport turlarida yangi texnologiyalar asosida takomillashtirish muhimligi aytilmoqda. Yengil atletikaning yugurish turlaridan qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarni kompleks tayyorlash bugungi kunining eng dolzarb masalalaridan biri boʻlib kelmoqda. Yengil atletika sportida qisqa masofaga yuguruvchi 14 yoshi oʻgʻil bolalarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda saralash va top ixtisoslikka yoʻnaltirish, mashgʻulot jarayonini rivojlantirish, nufuzli musobaqalarga tayyorlash dunyo miqyosida dolzarb masalalardan biri boʻlib kelmoqda. Qisqa masofaga yugurishda oʻtkazilgan tayyorgarli bosqichlarini saralash nufuzli johon musobaqalariga tayyorlashda mashgʻulot va musobaqa davrlarini mashgʻulotlarini olib borish, sportchilarni jismoniy, texnik-taktik, funksional, psixologik va interval mashgʻulot yuklamalarini taqsimlash asosiy maqolamizda asosiy masalalardan biri boʻlib kelmoqda.

Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportga, shuningdek olimpiya sport turlarini rivojlantirish va ommaviylashtirish ustvor yoʻnalishlardan biri boʻlib kelmoqda. Mamlakatimizda yengil atletikachilarni yuqori sport natijalariga erishishda ularni ilmiy jihatdan metodologik usullarga alohida eʼtibor qaratish lozim. Qisqa masofaga yuguruvchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda ularning anatomik fiziologik jihatlari, qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarni musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini rivojlantirish lozim.

Shularni inobatga olgan holda biz murabbiylar va tadqiqotchilar mashgʻulotlar jarayonida yangi pedagogik usulblardan foydalanishimiz hamda jahonning eng taniqli murabbiylaridan andoza olishimiz kerakligini koʻrsatmoqda. Yengil atletika sportining qisqa masofa turlarida 14 yoshli sportchilarimizni jismoniy qobiliyatlarini yanada rivojlantirish orqali ularni musobaqaga tayyorlash muhim masalalardan biri boʻlib kelmoqda. Sportchilarimizni fiziologik psixologik, texnik-taktik jihatdan rivojlantirishini taʼminlash va yuqori darajadagi natijalarga erishishi uchun kerakli usullarni oʻrganishlari va amalga oshirishlari kerak. Bu usullar orqali qisqa masofaga yuguruvchilarni jismoniy qobiliyatlari yanada rivojlanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turi koʻpgina olimlar taniqli murabbiylar tomonidan jumladan K.T.Shakirjanova., Olimov M.S., Soliyev I.R., V.A.Orinchuk., V.S.Kuzmin., L.B. DavletyarYe.V.Sidorchuk., Dodik, V.Ozolin., L.B.Davletyarova., Aqmonov B., Zelichenok, L.B.Davletyarova.

Tadqiqot metodologiyasi. Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan ushbu uch haftaga moʻljallangan mikrosikl sportchilarning texnik, taktik kuchini rivojlantirishga shuning bilan birga sportchi formasini ushlab turish ularni jismoniy holatini yanada rivojlantirishga qaratilgan. Bundan tashqari portlovchi kuchni rivojlantirish maqsadida qisqa masofada yuguruvchilarni FARTLIK usuldan ham foydalanildi.

Qisqa masofaga yuguruvchilarni jismoniy holatini rivojlantirishda yillik tayyorgarlik bosqichlari va davrlarida aerob, anerob yuklamalarni turli mikrosikllarda maksimal shiddat zonalarida rejalashtirish keying mukrosiklda yuklamalarni optimallashtirish hisobiga yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari takomillashtirishga alohida e'tibor berildi. 14 yoshli qisqa masofaga yuguruvchilarni tayyorgarlikni turli bosqichlari davrlarida ularning mashg'ulot vazifalaridan kelib chiqish, orqali sportchilarimizda ilmiy izlanishlar olib borildi.

Xulosa va takliflar;

Biz tarafdin ishlab chiqilgan ushbu uslubiyat qisqa masofaga yuguruvchi talaba-sportchilarning ma'lumki, jismoniy rivojlanish harakat sifatlarining rivojlanish energetik tizimlar dinamikasi hususiyatlari bilan bog'liq ekanligini bildik. Yengil atletika sportida 14 yoshli o'g'il bolalarda qisqa masofaga yugurishlarida jismoniy, funksional, texnik va taktik tayyorgarligini inobatga olib ishlab chiqilgan. Qisqa masofaga yugurishda tezkor kuch sifatlarini rivojlantirishda uzoq vaqt davom etadigan ishga chidamlilikka ham e'tibor qaratilgan. Biz tomonimizda yaratilgan ushbu mikrosikl barcha yosh toifasidagi sportchilarga to'g'ri keladi. Albatta ushbu yuklamalarni taqsimlanishida sportchining individual imkoniyatlarini inobatga olish zarurdir.

Biz murabbiylar nafaqat sportchilardan yaxshi natija olishimiz balki ularning sport formasini uzoq muddat saqlash zarurdir. Qisqa masofaga yuguruvchi talaba-sportchilarni musobaqa jarayonida g'olib bolishlarida ularning jismoniy qobiliyatlari muhim ro'l o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmetov, M., Gonchar I.L., To'xtaboyev N.T., Shakirjanova K.T., Soliyev I.R., Qisqa masofaga yugurish, o'quv qo'llanma, 2013 y, 171-bet.
2. Dorahov R.N., Davletyarova L.B, Yuqori malakali yengil atletikachi sprinterlarni texnikani takomillashtirishning zamonaviy vosita va uslublari. Ilmiy-amaliy anjuman to'plami materiallari, -B,125-128
3. Kotav.P.A., Davletyarova L, Soliyev I. Va b., Yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turlarida texnik tayyorgarlikni takomillashtirish., Academic research in educational sciences jurnal, vol 2. 116-122-betlar.
4. Kubaev.A.V., Arakelyan Ye.E., Levchenko A.V., Vovk S.I. Fizicheskaya podgotovka sprinterov. Uchebnoye posobiye dlya slushateley fakul'teta rovysheniya kvalifikatsii, Vysshey shkoly trenerov i studentov, M.:FiS, 1991g str 209.
5. To'xtaboyev.N.T., Arakelyan Ye.E., Filin V.P., Korobov A.V., Levchenko A.V. - Beg na korotkiye distantsii (sprint) Trenirovka v bege na 400 m , M.: FiS, 1988g str 79.

Mashg'ulot joyi va bo'ladigan musobaqa o'tadigan hudud vaqti o'rtasidagi farqi muhimdir. Ob - havoga ko'nikish va yangi tartibga o'rganish uchun musobaqaga oldinroq (8 - 12 kun oldin) kelish imkoniyati bo'lmasa, bunday vaqtda yengil atletikachi musobaqa bo'ladigan joyda qanday yashaydigan bo'lsa, o'z tartibini shu tarzda olib borish muhimdir. Misol qilib aytganda, musobaqa soat 10:00 da belgilangan bo'lib, bu vaqt sportchi yashaydigan joyda soat 16:00 ga to'g'ri bo'lsa, demak, u xuddi soat 10:00 da mashg'ulot qilishi kerak. Bunda, albatta, ovqatlanish, uyqudan turish, uxlash vaqtlari ham o'zgaradi. Albatta, vaqt o'rtasidagi farq ko'p bo'lmasa (2 - 3 soatdan ortmasa), shunga moslangan bo'lishi kerak bo'ladi.

Kutilayotgan musobaqaga alohida tayyorgarlik ko'rilmasa, u holda kunning turli vaqtlarida mashg'ulot o'tkaziladi. Shu yo'l yaxshi natija ko'rsatishga yordam beradi. Muhim bo'lgan musobaqaga tayyorlanish jarayonida, bir necha oy oldin mashg'ulot sikllarini musobaqaga muvofiqlashtirilgan holda yo'l tutiladi.

Tashqi muhitning kuchli ta'siri ham (ahamiyatli musobaqalardagi turli holatlarda sportchilarning axloqiy fazilatlarini ko'rinishi, stadiondagi ko'rinib turgan vaziyat, jiddiy raqobatchilik va hokazolar) bunda muhim ahamiyatga egadir. Lekin belgilangan kunga, hududga va vaqtga maxsus tayyorgarlik ko'rilsa, o'sha vaqtda sport natijalari yuqori va doimiy bo'ladi. Mas'uliyatli musobaqalardan 7 - 10 kun oldin hamma yengil atletikachilar mashg'ulot ishlarining hajmini kamaytirishlari va mashg'ulotlarda muddatni o'rta va uzoq masofaga yuguruvchilarda jadallik kamaymaydi.

Musobaqa oldidan 1 - 2 kun faqat odatdagi ertalabki gimnastikani bajarish, sayr qilish kerak. Qisqa vaqt mobaynida dam olish bilan sportchida ish qobiliyatini keskin kamaytirib yuboradigan, tormozlanish holatiga aylanib ketishi mumkin bo'lgan va boshqarish jarayonini buzib qo'yadigan start oldi hayajoni rivojlanib ulgurmaydi. O'smirlarda va yoshi o'tib qolgan sportchilarda mashg'ulot hajmini kamaytirish hisobiga dam olish, kattalarga nisbatan ko'proq davom etishi kerak chigal yozdi mashqlari sport formasini ushlab turishda ham yaxshi samara beradi. Musobaqa boshlanguncha qolgan oxirgi kunlarda odatdagi yashash tarzini hech narsa bilan buzmaslik juda muhim.

Musobaqadan oldingi chigal yozdi mashqlarini startdan 40 - 70 daqiqa oldin boshlanadi. Odatda, u to'rt qismdan iborat bo'ladi: badan qizdirish; tanlangan yengil atletika turini bajarishga moyillik hosil qilish (chigal yozdi mashqlarini bajaradigan joyda o'tkaziladi); dam olish uchun tanaffus va musobaqa joyiga chiqishga tayyorlanish; musobaqa joyida qat'iy jazm qilish. Musobaqada qo'shimcha chigal yozdi mashqlarini ham qilishga to'g'ri keladi. Chigal yozdi mashqlarining birinchi qismi mashg'ulotlarda qanday bo'lsa, bu yerda ham shunday bo'ladi: oxista sur'atda yugurish va boshqa mashqlar bilan badan qizdirish hamda bo'g'imlar harakatchanligini yaxshilaydigan mashqlar qilish lozim.

Keniya, Marokash, Yangi Zelandiya, Sudan, Janubiy Afrika respublikasi, Baxrayn va Rossiyalik 800 m. masofaga yuguruvchilar musobaqa oldi tayyorgarlik sikllarida mashg'ulot yuklamalari hajmini kamaytirib, shiddatini oshirishga qaratilgan mashg'ulot uslubiyatlaridan foydalanganlar. O'zbekistonlik 800 m. masofaga yuguruvchi Erkin Isoqov musobaqaoldi tayyorgarlik sikllarini tahlil qiladigan bo'lsak, mashg'ulot hajmi va shiddati to'g'ri rejalashtirilgan, lekin chet ellik sportchilarga nisbatan xalqaro musobaqalar tajribasi yetishmaganligini ko'rish mumkin. Mashg'ulot jarayonidan E. Isoqov rejalashtirilgan masofalarni bo'laklab o'tishda har bir 200 m. masofani 27,0 s.dan bosib o'ta olgan. Musobaqa vaqtida esa tajribaning yetishmasligi unga pand bergan.

Aralash rejimda yugurish yuklamalarining hajmi umumiy yuklamalar hajmining 25% ni tashkil qiladi, glikolitik rejimda - 15%, aerob rejimda yugurish - 55% ni tashkil etadi va anaerob alaktat rejimda - 2% ni tashkil qiladi. Musobaqa shiddati yuklamalar bajarilgan, 2 - 3 kun atrofida tiklanish rejimida yugurish bilan shug'ullaniladi va yuklamalarning to'liqinsimon taqsimlanishi mezosikl oxirida yuklamalarni musobaqa shiddatiga yaqinlashtirib oshirib boriladi.

Xulosa. Yengil atletikaning yugurish turlari bo'yicha sportchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari tarkibi ko'p omilli xususiyatlarga ega bo'lib, mavjud adabiyotlar ushbu mavzuning mazmun – mohiyatini muayyan darajada ochib bera olsada ushbu tadqiqot jarayonida aniqlangan ma'lumotlarga tayangan holda aytishimiz mumkinki, bugungi kun musobaqalar kalendarining kengayib borayotganligi sababli, mashg'ulot vosita va usullarining doimiy takomillashtirib borishni taqozo etadi.

Yugurish turlarida yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarida ixtisosliklarning o'ziga xos tayyorgarlik tuzilishlarini hisobga olgan holda tashkil etish va o'tkazish alohida ahamiyatga ega bo'lib, buni doimiy mashg'ulotlar jarayonidagi an'anaviy vosita - usullar bilan cheklanib qolmasdan ularni ham yangicha takomillashgan ko'rinishlaridan foydalanishga e'tibor qaratilishi maqsadga muvofiq. Ushbu jarayon ko'p omilli xususiyatga ega bo'lib, murabbiy va sportchilardan esa doimiy ijodiy izlanishlari asosida mashg'ulotlarni tashkil etishlari va o'tkazishlari orqali barqaror formasiga erishib, yuqori sport natijalariga erishishga xizmat qiladi.

Adabiyot va manbalar ro'yxati:

1. Abdullayev M.J. Sport mahoratini oshirish (yengil atletika). Darslik. Toshkent-2019. –B 326-345.
2. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. Toshkent-O'zDJTI. Nashriyot-matbaa bo'limi, 2005. –B 92.
3. Khurshid Kurbonov. "The analysis of sustaining the sport form of middledistance runners during competitions". Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal Volume 2022/Issue 5. ISSN 2181-6131. P. 173-186.
4. Khurshid Kurbonov. The effectiveness of the phased application of a set of special exercises aimed at improving athletic fitness during the annual training of middle-distance runners. Eurasian Journal of Sport Science 2024; 1(1): 38-43 <https://ejss.uz>.
5. Matkarimov R.M. "Og'ir atletikachilar ko'p yillik tayyorgarlik tizimining ilmiy-nazariy asoslari". monografiya. Toshkent.: 2021. - B 25.
6. Olimov M.S. "Yugurish turlarida yengil atletikachi talabalarni tayyorlashning ilmiy pedagogik asoslari" (yugurish turlari misolida). p.f.d. (DSc) dissertatsiyasi. Ch-2023. 208 b.
7. Qurbonov X.X. "Yillik tayyorgarlik siklida uzoq masofalarga yuguruvchilarning sport formasini takomillashtirish". "Fan sportga" ilmiy-nazariy jurnal. 2020/3. -B. 28-31.
8. Qurbonov X.X. "O'rta masofaga yuguruvchilar jismoniy tayyorgarligini oshirish va sport formasini takomillashtirish samaradorligi". "Fan sportga" ilmiy-nazariy jurnal. 2023/6. ISSN 2181-7804. -B. 28-32. 4. Qurbonov X.X. "Sport formasini ushlab turish davomiyligini oshirish texnologiyasi". Magistrlik dissertatsiyasi. Chirchiq-2018 yil. 6-7 b.
9. Chesnakov N.N. Легкая атлетика. Учебник. М.: 2010. -С 114.

O'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORT TAKOMILLASHUVI GURUHI 3-YILI "XALQARO TOIFADAGI SPORT USTASI" TALABINI BAJARISH UCHUN KOMPLEKS TAYYORGARLIKNING MODEL TAVSIFI

Qurbonov Xurshid Xolliyevich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Chirchiq shahri, O'zbekiston,

E-mail: xurshidqurbonov747@gmail.com

МОДЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГРУППЫ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 3-ГОДА В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ В «МАСТЕРА СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА»

Курбанов Хуршид Холлиевич

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Узбекистан, г. Чирчик

E-mail: xurshidqurbonov747@gmail.com

Kalit so‘zlar. Musobaqa davri, jismoniy tayyorgarlik, komulyativ samaradorlik, vosita, sport formasi, kompleks tayyorgarlik, mashg‘ulot modeli.

Ключевые слова. Соревновательный период, физическая подготовка, кумулятивная эффективность, средства, спортивная форма, комплексная подготовка, модель тренировки.

Kirish. Respublikamizda yengil atletika sport turida o‘rta masofaga yuguruvchilar sport formasini yillik tayyorgarlik siklida bosqichli takomillashtirib borish hisobiga, musobaqalar davrida barqarorlashtirish orqali yuqori natijalarga erisha oladigan mahoratli sportchilarni tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Yengil atletikaning o‘rta masofaga yugurish turi bo‘yicha mashg‘ulotlarni yillik rejalashtirish, yuklamalarni me‘yorlash, jismoniy sifatlarni takomillashtirish hamda kompleks tayyorlash yuzasidan ko‘plab ilmiy - tadqiqot ishlari olib borilganligiga qaramasdan, aynan o‘rta masofaga yuguruvchilarning sport formasini yillik tayyorgarlik siklida bosqichli takomillashtirish orqali musobaqalar davrida barqarorlashtirishga yo‘naltirilgan maxsus dasturlarni ishlab chiqish zaruriyati yuzaga kelmoqda. O‘quv - mashg‘ulot jarayonini tashkil etishda, saralash musobaqalaridagi natijalarni asosiy musobaqalarda barqaror emasligi bilan birgalikda, sezilarli pasayish holatlari kuzatilayotganligi, o‘rta masofaga yuguruvchilarning sport formasini yillik tayyorgarlikda bosqichli takomillashtirish orqali musobaqalar davrida barqarorlashtirish, sportchilar tayyorlash tizimida xalqaro miqyosidagi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Sportchi sport formasiga kirib olingandan keyin, uni butun mas‘uliyatli musobaqalar davomida saqlab turish va sport yutuqlariga erishishga aylantirish vazifasi paydo bo‘ladi. Sport formasini - bu faqat holatgina emas, balki jarayon hamdir sportda yutuqlarga erishishga tayyor ekanlikni ko‘rsatuvchi barcha fazilat, malaka, mahoratlarni uzluksiz takomillashtirib boruvchi jarayon hamdir [1, 2, 4].

Sport formasiga tasir etuvchi omillarni o‘rganish va tahlil qilish, musobaqa sikllarida sportchilar tomonidan erishilgan tayyorgarlik darajasini maksimal darajada ko‘rsatib bera olish va sport formasini barqaror ushlab turishlari uchun keng imkoniyatlar yaratib berilishiga xizmat qiladi. Tadqiqot ishi mavzusiga doir ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o‘rganish va tahlil qilish jarayonida aniqlandiki, sport formasini bo‘yicha ma‘lumotlar umumiy tarzda berilgan lekin, sport formasining shakllanishi va barqarorligi masalalari alohida o‘rganilmagan [3, 5].

Yugurish turlarida yuguruvchilar yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlari jarayonida sport formasiga tasir etuvchi omillarni o‘rganish va tahlil qilish natijasida, ular tarkibini tizimli ravishda shakllantirish va salbiy tasir etadigan tomonlarini bartaraf etishning samarali yo‘llarini izlab topish hamda mashg‘ulotlar jarayoniga tadbiiq etish, kechiktirib bo‘lmas dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Yengil atletikaning o‘rta masofaga yugurish turlarida “Xalqaro toifadagi sport ustasi” talabini bajarish bo‘yicha tayyorgarlik jarayonini model tavsifini hisobga olgan holda kompleks takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari: Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, tadqiqotni tashkil qilish, pedagogik tajriba, matematik-statistik usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. O‘rta masofaga yuguruvchilar tayyorgarligi tizimini yanada takomillashtirish maqsadida ushbu ishlab chiqilgan model ko‘rsatkichlar Xalqaro yengil atletika federatsiyasining tasdiqlangan yangi sport tasnifi bo‘yicha belgilangan talablar doirasida

yondashildi. Olimpiyada o'yinlari dasturiga kiritilgan o'rta masofaga yugurish turida sport razriyadi (sport takomillashuvi bosqichi) bo'yicha erkak yengil atletikachilar uchun sport ustaligiga nomzod, sport ustasi hamda xalqaro toifadagi sport ustasi talablarini bajarish bo'yicha model ko'rsatkichlari ilmiy-pedagogik tomondan ishlab chiqilishiga e'tibor qaratildi.

O'rta masofaga yuguruvchilar tayyorgarligi tizimini yanada takomillashtirish maqsadida ushbu ishlab chiqilgan mashg'ulot uslubi va o'tkazilgan tadqiqot orqali olingan natijalar asosida, o'rta masofaga yuguruvchi sport takomillashuvi guruhining 1-yilida (16-17 yosh) "Sport ustaligiga nomzod" talabini bajarish uchun, 2-yilida (17-18 yosh) "Sport ustasi" talabini bajarish uchun, 3-yilida (19-20 yosh) "Xalqaro toifadagi sport ustasi" talablarini bajarish uchun model ko'rsatkichlar ishlab chiqilganligini ma'lum qilamiz. Ushbu model ko'rsatkichlarda, o'rta masofaga yuguruvchilar musobaqalar davrida barqaror sport formasiga erishish uchun yo'naltirilgan maxsus-yordamchi normativ testlarni bajarish vaqtidagi talab etiladigan ko'rsatkichlarni namoyon etishlari lozim.

Quyidagi testlar bo'yicha ko'rsatgan natijasi orqali sportchining musobaqada qayd etishi mumkin bo'lgan natijalarini bashorat qilish mumkin:

- Bo'yi, vazni, puls soni, nafas soni, qadamlar soni, qadamlar uzunligi, 100 m., 200 m., 400 m., 600 m., 800 m., 1000 m., 1500 m., 3000 m. masofalarga yugurish hamda uzunlikka sakrash (sm.) testlari belgilab olindi. Ushbu me'yorlarni bajarishda, sportchining o'zi uchun odatiy bo'lgan, individual yugurish texnikasiga tayanishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ushbu ko'rsatkichlarni sport takomillashuvi bosqichida shug'ullanuvchi o'rta masofaga yuguruvchilar bilan o'tkazilgan tadqiqotlar jarayonida olingan ma'lumotlar asosida shakllantirilganligini ma'lum qilamiz (1-jadvalga qarang).

1-jadval

O'rta masofaga yuguruvchi sport takomillashuvi guruhi 3-yili (19-20 yosh) "Xalqaro toifadagi sport ustasi" talabini bajarish uchun model tavsif

No	Testlar	Ish mazmuni va vaqti	Me'yori
1	Bo'yi (sm.)	Namunali	178-182
2	Vazni (kg.)	Namunali	68-72
3	Puls soni (son)	Mashg'ulotdan oldin	65-72
		Mashg'ulotdan keyin	181-185
4	Nafas soni (son) (daqiqasiga)	Mashg'ulotdan oldin	12-14
		Mashg'ulotdan keyin	28-32
5	Qadamlar soni (son) (100 m. masofada)	Mashg'ulot vaqtida	54-60
6	Qadamlar uzunligi (sm.)	Mashg'ulot vaqtida	165-175
7	100 m.	Mashg'ulot vaqtida	11.44
8	200 m.	Mashg'ulot vaqtida	23.24
9	400 m.	Mashg'ulot vaqtida	52.24
10	600 m.	Mashg'ulot vaqtida	1:27.74
11	800 m.	Mashg'ulot vaqtida	1:47.00
12	1000 m.	Mashg'ulot vaqtida	2:39.24
13	1500 m.	Mashg'ulot vaqtida	3:40.00
14	3000 m.	Mashg'ulot vaqtida	7:54.24
15	Uzunlikka sakrash (sm.)	Mashg'ulot vaqtida	7.95

- **Bo'yi (sm.):** ushbu yosh davrida o'suvchan bo'lib, 178-182 sm.ni tashkil etishi namunali ko'rsatkich hisoblanadi;

- **Vazni (kg.):** ushbu yosh davrida o'zgaruvcha bo'lib, 66-70 kg.ni tashkil etishi me'yoriy ko'rsatkichdir;

- **Puls soni (son):** mashg'ulotdan oldin 65-72 tagacha, mashg'ulotdan keyin esa 170-180 ta bo'lishi yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi;

- **Nafas soni (son) (daqiqasiga):** mashg'ulotdan oldin tinch holatda 12-14 ta, mashg'ulotdan keyin 28-32 tani tashkil etishi yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi;

- **Qadamlar soni (son) (100 m. masofada):** mashg'ulot vaqtida 54-60 ta qadamdan iborat bo'lishi tavsiya etiladi;

- **Qadamlar uzunligi (sm.):** mashg'ulot vaqtida 165-175 sm. bo'lishi maqsadga muvofiq;

- **100 m. masofa:** 11.44 soniyada bosib o'tilishi lozim;

- **200 m. masofa:** 23.24 soniyada bosib o'tilishi lozim;

- **400 m. masofa:** 52.24 soniyada bosib o'tilishi lozim;

- **600 m. masofa:** 1:27.74 soniyada bosib o'tilishi lozim;

- **800 m. masofa: 1:47.00 soniyada bosib o'tilishi lozim;**

- **1000 m. masofa:** 2:39.24 soniyada bosib o'tilishi lozim;

- **1500 m. masofa: 3:40.00 soniyada bosib o'tilishi lozim;**

- **3000 m. masofa:** 7:54.24 soniyada bosib o'tilishi lozim;

- **Uzunlikka sakrash (sm.):** 7.10 sm. ni tashkil etishi talab etiladi.

O'rta masofaga yuguruvchi sport takomillashuvi guruhi 3-yili (19-20 yosh) "Xalqaro toifadagi sport ustasi" talabini bajarish uchun 800 m., 1500 m. masofalarga yugurishda:

- **800 m. masofaga yugurishda:** har 100 m. uchun 13,3 – 13,4 soniya;

- **1500 m. masofaga yugurishda:** har 100 m. uchun 14,6 – 14,7 soniyada bosib o'tilishi orqali ushbu me'yor bajarilishiga erishiladi ammo, sportchining o'zi uchun odatiy bo'lgan individual yugurish texnikasiga tayanishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Sport takomillashuvi bosqichidagi o'rta masofaga yuguruvchilar tayyorgarligi bilan bog'liq me'yor talablarni bajarish bo'yicha model ko'rsatkichlar taqdim etildi, shuningdek funksional ko'rsatkichlarga doir umumiy ma'lumotlarga ham to'xtalib o'tilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Yugurish turlarida yurak urish tezligi teskari munosabatda yugurish davomiyligi bilan bog'liq, ya'ni: yurak tezligi qanchalik yuqori bo'lsa, uzluksiz uzoq yugurishning umumiy vaqti shunchalik kam bo'lishi kerak.

Xulosa. O'rta masofaga yuguruvchi sport takomillashuvi guruhi 3-yili "Xalqaro toifadagi sport ustasi" talabini bajarish uchun kompleks tayyorgarlikning model tavsifi asosida sportchilarni tayyorlash tizimini tashkil etish asosida mashg'ulotlar olib borilsa, ularning tayyorgarligi har tomonlama yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni vaqtlitiroq aniqlash musobqalargacha bo'lgan vaqt oralig'ida ularni to'g'rilab yuqori sport natijalariga erishishga xizmat qiladi.

Adabiyot va manbalar ro'yxati:

1. Olimov M.S. "Yugurish turlarida yengil atletikachi talabalarni tayyorlashning ilmiy pedagogik asoslari" (yugurish turlari misolida). p.f.d. (DSc) dissertatsiyasi. Ch-2023. 208 b.

2. Селуянов В.Н. Подготовка бегуна на средние дистанции / В. Н. Селуянов. - М.: ТБТ Дивизион, 2019. -120 с.

3. Саватенков В.А. Результаты исследования эффективных тактических действий в беге на средние дистанции / В. А. Саватенков, Н. Ю. Петров// Физическое воспитание и спортивная тренировка. -2015. - № 4 (14).-С. 57-60.

4. Khurshid Kurbonov. "The analysis of sustaining the sport form of middledistance runners during competitions". Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal Volume 2022/Issue 5. ISSN 2181-6131. P. 173-186.

5. Khurshid Kurbonov. The effectiveness of the phased application of a set of special exercises aimed at improving athletic fitness during the annual training of middle-distance runners. Eurasian Journal of Sport Science 2024; 1(1): 38-43 <https://ejss.uz>.

6. Qurbonov X.X. "O'rta masofaga yuguruvchilar jismoniy tayyorgarligini oshirish va sport formasini takomillashtirish samaradorligi". "Fan sportga" ilmiy-nazariy jurnal. 2023/6. ISSN 2181-7804. -B. 28-32.

ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК ВАДА: ДОПИНГОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИХ РАЗРЕШЕННЫЕ АНАЛОГИ

*Феруза Мухиддинова, магистрант
Ташкентский государственный юридический университет, г.Ташкент, Узбекистан
e-mail: feruza.mukhiddinova@icloud.com*

WADA TOMONIDAN TAQIQLANGAN RO'YXAT: DOPING MODDALARI VA ULARNING RUXSAT BERILGAN ANALOGLARI

*Feruz Muxiddinova, magistrant
Toshkent davlat yuridik universiteti, Toshkent sh., O'zbekiston
e-mail: feruza.mukhiddinova@icloud.com*

Аннотация. На данной работе был проведен правовой анализ международных нормативно-правовых документов таких как «Запрещенный список ВАДА» и его значимость для спортсменов в соревновательный, внесоревновательный и в подготовительный период. А также в статье раскрываются допинговые препараты и их разрешенные аналоги для спортсменов, которые входят в международный стандарт.

Ключевые слова: *нормативно-правовые документы ВАДА, подготовка спортсменов, Запрещенный список, запрещенные препараты для спортсменов.*

Annotatsiya. Ushbu ishda WADA tomonidan "Taqiqlangan ro'yxat" kabi xalqaro me'yoriy hujjatlar va uning sportchilar uchun musobaqa, musobaqadan tashqari va tayyorgarlik davrlaridagi ahamiyati huquqiy tahlil qilindi. Maqolada, shuningdek, ushbu xalqaro standartga kiritilgan doping moddalari va ularning sportchilar uchun ruxsat etilgan analoglari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: *WADA me'yoriy hujjatlari, sportchilarni tayyorlash, Taqiqlangan ro'yxat, sportchilar uchun taqiqlangan dorilar.*

Введение. Способ погубить спорт – это допинг. Что такое допинг? В спорте о допинге представляют употребление лекарственных препаратов, запрещенных антидопинговыми правилами, а также других различных способов и методов, которые повышают спортивные результаты на соревнованиях. Допинг из борьбы сильных и ловких спортсменов постепенно превращается в борьбу фармацевтов, старающихся создать препараты, повышающие физические возможности человека. В случае выявления факта возможного нарушения антидопинговых правил о применении запрещенных субстанций или методов спортсменами или иными лицами, включая тренера, врачей и прочих, производятся судебные слушания. Современная концепция в области борьбы с допингом в спорте высших достижений приведена в Антидопинговом Кодексе ВАДА. ВАДА каждый год издаёт список запрещённых препаратов для спортсменов и новые версии так называемых стандартов: Запрещенный список, Международный стандарт для лабораторий, международный стандарт для тестирований и международный стандарт для оформления терапевтических исключений [1]. Запрещенный список ВАДА является обязательным Международным стандартом как часть Всемирной антидопинговой программы и этот список обновляется каждый год после консультационного процесса, проводимого ВАДА.

Цель исследования. Целью исследования является изучение международного стандарта ВАДА «Запрещенный список» и его значимость в соревновательный, внесоревновательный и физически подготовительный период спортсменов.

Методы исследования. Методологическую основу исследования составил литературный и документальный анализ информации затрагивающих вопроса допинг в сфере спорта и правовую основу который является Международным стандартом ВАДА «Запрещенный список». Помимо этого, в работе применялись: из общенаучных методов – логический метод для того, чтобы изложить весь материал для исследования, дать

рекомендации и сделать итоговые выводы; из научно-научных методов – кибернетический метод исследования при рассматривании цифровой базы данных для того, чтобы обработать, сохранить и проверить нормативно-правовых актов.

Результаты и их обсуждения. Предыдущие исследования показывают то, что существует низкий уровень знаний спортсменов про допинг и информировать их об этом. Одной из причин низкого уровня знаний спортсменов о правовых нормах применения допинга является их общее доверие к тренерам и другим членам команды как источник получения информации о допинге [2]. На данный момент политика университетов состоит из организации непрерывного учебно-оздоровительного процесса образования, а также мониторинга состояния здоровья спортсменов. Для достижения вышеизложенных целей университеты совершенствуют образовательные программы по физической культуре, внедряют новые технологии, разрабатывают новые теоретические пособия. К спортсменам, уличенным в нарушении Антидопингового кодекса, могут быть применены различные санкции – начиная от лишения олимпийских медалей или спортивных титулов и заканчивая пожизненным запретом участвовать в спортивных соревнованиях. Стоит быть внимательным ко всем препаратам которых назначает врач по каким-либо заболеваниям. Каждый спортсмен несет персональную ответственность за наличие запрещенных препаратов в своем организме. Как следует отсутствует необходимость в подготовке доказательной базы о применении спортсменом запрещенных препаратов для установления нарушения правил со стороны проверяемого спортсмена. При ведении пациента, как профессиональный спортсмен, регулярно тестирующийся на допинг, врач-специалист и спортивный врач должны работать вместе, чтобы и максимально помочь спортсмену, и не допустить попадания в организм запрещенной субстанции. Сам спортсмен должен внимательно относиться к назначаемым препаратам и проверять их на сайте WADA или UzNADA. Вне зависимости от занимаемой позиции в рейтинге по окончании соревнований установленный факт применения допинга и как следствие нарушения правил является достаточным для открытия дела о дисквалификации спортсмена, согласно пункту, правил 4.2. Отказ спортсмена, а также его неявка на сдачу проб без указания уважительной причины является прямым нарушением антидопинговых правил и как следствие ведет к возможному отстранению от соревнований, а также нарушение спортсменом порядка предоставления информации о его местонахождении согласно пунктам правил 4.3 и 4.4.

Распространение на возмездной или безвозмездной основе, а также попытка распространения любой запрещенной субстанции, включенной в запрещенный список, а также назначение или попытка назначения спортсмену спортсмену или иным лицом любому спортсмену в соревновательный период либо во время тренировочного периода является прямым нарушением пунктов 4.7 и 4.8 антидопинговых правил.

Допинговые средства делятся на следующие большие группы: анаболические стероиды, стимуляторы, гормоны, диуретики, допинг крови.

В связи с тем, что в профессиональном спорте отмечается большое количество случаев применения мельдония и триметазидина, будет рационально разобрать данные препараты с точки зрения их терапевтического применения, эффектов у спортсменов, и раскрыть являются ли их аналоги, которые ещё не внесенные в запрещенный список WADA. Мельдоний в терапевтической практике применяется в терапии ишемической болезни сердца. Триметазидин имеет схожий механизм с мельдонием – применяется при ишемической болезни сердца, цереброваскулярной болезни. И мельдоний, и триметазидин по своей сути, являются кардиопротекторами – защищают сердце, но они запрещены WADA. Но их можно менять другими препаратами таких как L-карнитин, гипоксен, инозин (рибоксин) которые так же относятся к кардиопротекторам и не внесенные в запрещенный список препаратов. Все зависит их состава и целях применения.

Выводы. Таким образом несмотря на то, что большое количество препаратов, запрещенных WADA, все равно могут быть их аналоги, которые имеет схожие действия на организм, но внесенные в запрещенный список. Чтобы правильно определить эти препараты

спортсмен, врач-специалист и спортивный врач должны работать совместно. Так как Международный стандарт «Запрещенный список WADA» ежегодно меняется, надо учитывать это и возобновлять информации вовремя, чтобы не допускать ошибок, которые могут повлиять на будущие достижения спортсмена. А также, стоит учитывать, что нарушения антидопинговых правил: распространение на возмездной или безвозмездной основе, а также попытка распространения любой запрещенной субстанции, включенной в запрещенный список, а также назначение или попытка назначения спортсмена спортсмену или иным лицом любому спортсмену в соревновательный период либо во время тренировочного периода является серьезными нарушениям в последствии чего могут быть привлечены к ответственности.

Литература:

1. Волкова Е.С., Сальникова Е.П., Копвалова И.Э. Основы антидопингового обеспечения спорта: монография. Уфа: БашИФК, 2019. 144 с.
2. Родек, Дж.; Идризович, К.; Зеник, Н.; Перасович, Б.; Кондрик, М. Дифференциальный анализ шаблонов допингового поведения в трех виды спорта. Сб. Антропол. 2013, 37 (Приложение S2), Стр.211–217.

SYUJETLI HARAKATLI O'YINLARNING PEDAGOGIKA XUSUSIYATLARI VA ULARNI AMALGA OSHIRISH

Shoimqulov Xayrullo Jo'raniozovich

O'qituvchi Termiz davlat pedagogika instituti

shoimqulovxayrullo11@gmail.com

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ИГР И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ.

Шоймкулов Хайрулло Жораниязович

Преподаватель, Термезский государственный педагогический институт

shoimkulovkhairullo11@gmail.com.

Annотasiya: Bu maqolamning mazmuni shundan iboratki maktabgacha yoshdagi bolalarni turli syujetli o'yinlar va sahnalashtirish orqali estetik didini shakillantirish, fikrlash doirasini oshirish qolaversa bolalarda jamoa bo'lib ishlashni o'rgatish ko'zda tutilgan. Maqolamda aynan shu maktabgacha ta'lim muassasalarida hamda maktabgacha yoshdagi bolalar haqida ilmiy ishlar olib borgan olimlarning so'zlari keltirilgan. Bolalar o'yinda tengdoshlari, kattalar bilan bo'ladigan munosabatlari usullarining shakllanishi ko'zda tutilgan. O'yin jarayonida bolalarning birlashishi bosqichlari batafsil aytib o'tilgan.

Kalit so'z: Natija, o'yin, usul, syujet, taassurot, munosabat, Syujetli-rolli, ahloq, o'yinchoqlar, qoidalar, bilim, malaka va ko'nikmalar, mashg'ulot.

Ключевые слова: результат, игра, метод, сюжет, впечатление, отношение, Сюжет-роль, мораль, игрушки, правила, знания, умения и навыки, обучение.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi harakatli o'yinlarni tashkil qilish va o'tkazishda quyidagilarni nazarda tutishi lozim: 1. O'quvchilarning jismoniy barkamolligiga, salomatligining yaxshilanishiga, chiniqishiga, tana a'zolari va umumiy ish qobiliyatining o'sishiga yordam berish. 2. O'quvchilarda har xil sharoitlarda erkin harakat qila olish imkonini beradigan bilimlar va kerakli harakat malakalarini hosil qilish. 3. O'quvchilarda hayotiy faoliyatda yordam beradigan aqliy va irodaviy

sifatlarni tarkib toptirish.4.O'quvchilarni turli o'yinlar va jismoniy mashqlarga qiziqtirish, kundalik jarayonlar tartibiga rioya qilishga odatlantirish.5.O'quvchilarda harakatli o'yinlarni mustaqil holda tashkil etish va o'tkazish uchun zarur bilim va malakalar hosil qilish. Harakatli o'yinlarni o'tkazishda o'qituvchining tashkilotchi va tarbiyachi sifatidagi vazifalari juda keng va mas'uliyatlidir. O'yinlar avvalo to'g'ri tanlanishi, shug'ullanuvchi bolalar yoshi, jinsi va jismoniy imkoniyatlariga mos bo'lishi dalkor o'yinni to'g'ri tanlash va maqsadga muvofiq ravishda o'tkazish juda muhim ahamiyatga ega.

Ammo o'yin hamma vaqt ham tarbiyaviy vazifalarni hal qilavermaydi. Tarbiya sohasida yaxshi natijaga erishish uchun harakatli o'yinlar tarbiyaviy ruhda tashkil qilinishi va o'tkazilishi kerak. O'yin rahbari bolalar jamoasini yaxshi bilishi, har bir o'yinning mazmuni va qoidalari bilan batafsil tanishishi, yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lishi lozim shundagina u harakatli o'yinlardan ko'zlangan ta'limga va tarbiyaviy maqsadlarga erisha oladi.

Bolalar o'yin davomida o'z fe'l-atvori va shaxsiy xususiyatlarini namoyish qiladilar. Bundan esa o'qituvchi ularning turli odatlarini, salbiy va ijobiy qiziqishlarini bilib olishi, tegishli tadbirlarni belgilashi, o'yinni muayyan yo'nalishga solib, ularda sofdillik, mardlik, rostgo'ylik, hamjihatlik, o'zaro hamkorlik, hurmat-izzat kabi hislatlarni shakllantirishi lozim. Shu bilan birga u bolalarga o'yin qoidalarni buzmaganda ijodiy tashabbus ko'rsatishda har jihatdan yordam berishi kerak. O'qituvchi o'yinlarni o'tkazish jarayonida pedagogikaning didaktik prinsiplaridan foydalanishi va doimo ularni amalga oshirishga erishishi lozim o'qituvchi o'quvchilarga har bir o'yinning mazmuni, vazifasi va qoidalarni tushuntirib beradi.

Bu esa ularga o'yinga ongli munosabatda bo'lish, uni to'g'ri o'rganib olish, o'z xatolari va yutuqlarini to'g'ri tushunish va o'z harakatlarini o'rtoqlarining harakatlariga qiyoslab tahlil qilish imkonini beradi. O'quvchining o'yin mashqlarini o'rganishda o'qituvchiga ko'r-ko'rona taqlid qilaverishi ham maqsadga muvofiq emas. O'qituvchi o'rgatadigan va o'quvchilar ongli ravishda bajaradigan harakatlar bolalarda tashkilotchilik ko'nikmalarini tarbiyalashda yordam berishi kerak. Bunga o'yinni o'tkazish uchun o'quvchilardan hakamlar va ularning yordamchilarini tayyorlash yo'li bilan erishiladi.

O'qituvchi bolalar bilan o'tkaziladigan o'yinlar bir oz muayyan qiyinchiliklarni yengish bilan bog'liq bo'lishiga, o'yin jarayonida bajariladigan har bir vazifa amalga oshirishga erishishi va to'siqlar qanday zabi etilishiga ko'ra murakkablashtirib borilishi zarur. Bu ish bolalarni mehnatsevarlikka o'igatadi, ulardagi iroda kuchini orttirib boradi. O'qituvchi o'yinni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishda uning aniq vazifalarini belgilab chiqadi, bu vazifalar bolalarning yoshiga mos, ya'ni ular bajara oladigan bo'lishi kerak. O'yinni tashkil qilish va o'tkazishda o'quvchilarni iloji boricha tashabbus ko'rsatib, faol qatnashishga rag'batlantirish juda muhimdir. Bolalar ijodiy faollik ko'rsatib o'ynasalar, o'yinlar ularda tashkilotchilik malakasini o'stiradi. Ko'zlangan maqsadga erishish uchun o'rtoq'iga yordam berish, o'z ho'Ucha yoki o'rtoqlari bilan darhol bir qarorga kelish — ijodiy tashabbuskorlik hisoblanadi.

Agar bolalar o'yinni ilgari o'zlashtirgan bo'lsa!ar, o'yin paytida ularning faolligi yanada ortishi mumkin o'yin paytida bolalarning faollik ko'rsatishi o'qituvchining ana shu o'yinni o'tkazishga qanday tayyorlanishiga ham bog'liq bo'ladi. O'qituvchining o'zi o'yinni aniq va yaqqol tasavur qiliishi, o'yin paytida o'ynovchilarning o'zaro munosabatlarini yaxshi tushunishi lozim. O'yin rahbari keyinchalik bolalar o'yinni qanday o'zlashtirishlariga qarab, ularga sardorlik, hakamlik qilish ishlarini topshirishi va bolalar o'yinga uyushqoqlik bilan qatnashadigan bo'lganlaridan so'ng, ular orasidan o'ziga yordamchilar tayinlashi kerak. Shunda ham bolalar o'yinini rahbarning o'zi kuzatib turmog'i lozim o'yinni obrazli qilib tushuntirish, eng muhim omillardan sanaladi.

Bu ish ayniqsa, mazmunli o'yinlarni so'zlab berishda g'oyat zarur bo'lib, o'yin qatnashchilari o'z rollarini to'g'ri bajarishlarida yordam beradi. O'quvchilar o'yin mazmunini puxta o'zlashtirishlari uchun rahbar og'zaki tushuntirishni amalda ko'rsatish bilan, ya'ni o'yinning ayrim harakatlarini bajarib ko'rsatish bilan olib borishi lozim. O'yin qoidalarni tushuntirishda, harakatlarni ifodalab berishda, ko'rgazmali qurollardan foydalanishda uning aniq vazifalarini doimo nazarda tutishi zarur. O'yinlarni rejalashtirishda ularning mazmuni va o'zaro bog' - Uqhgini ham

unutmaslik muayyan yoshdagi o'quvchilarni jismoniy tarbiyalash vazifalariga muvo'zligini hisobga olishi kerak. Masalan, yangi bilim va malakalar mavjud bilim va malakalarga bog'lab berishi lozim.

Ammo bu bir xil o'yinlarni takrorlayverish lozim, degan gap emas, balki mazmuni har xil o'yinlarni ma'lum bir qismini takrorlab turish, o'quvchilarning o'yinlarni puxta o'zlashtirishi Mariga erishish, ularning bilim va malakasini uzluksiz tekshirib borish, demakdir. Bu ish o'yin qatnashchilarining kamchiliklarini va yo'l qo'ygan xatolarini aniqlashda, o'z vaqtida tuzatishda yordam beradi. Bolalarning o'yinlarni puxta o'zlashtirishi ularga bu o'yinlardan bolalar oromgohi va boshqa joylarda mustaqil ravishda foydalanish imkonini ham beradi.

O'qituvchi harakatli o'yinlar yordamida jismoniy mashg'ulotlarni qiziqarli o'tkazishi mumkin va bunday o'yinlar o'quvchilarda turli harakat ko'nikmalarini hosil qiladi. Agar o'qituvchi o'z oldiga o'quvchilarda sportning biror turi bo'yicha harakat ko'nikmalarini hosil qilish vazifasini qo'ysa, ayrim darslar shu vazifani bajarishda yordam beradigan o'yinlardan iborat bo'lishi lozim. Shuni ham nazarda tutish kerakki, o'yin darslarini o'tkazish o'quvchilardan ayrim o'yin harakatlari ko'nikmalariga ega bo'lishni talab qiladi. O'yin darslarini har o'quv choragining oxirgi o'n kunliklarida o'tkazish maqsadga muvofiqroqdir. Chunki shunda o'qituvchiga bolalar qanday harakat ko'nikmalarini egallaganini aniqlash imkonini beradi.

Harakatli o'yinlar jismoniy tarbiya darslarida hosil qilingan harakat ko'nikmalarini takomillashtirish va mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Darsning asosiy qismi muayyan vazifani amalga oshirishga, masalan, basketbol o'yinining asosiy elementlarini o'rgatishga doir o'yin materiallaridan iborat bolsa, uning kirish qismida «to'plar poygasi» singari harakatli o'yinlardan foydalanish mumkin. Bunday hollarda darsning asosiy qismiga «Ovchilar va o'rdaklar», «Otishma» o'yinlari kiritiladi o'yinlardan foydalanishda faqat ularning elementlari qanchalik tez bajarilganini emas, balki bajarilish sifatini ham alohida hisobga olish zarur.

Xulosa. Syujet - o'yin faoliyatida asosiy komponent bo'lib, u personajni, hayotiy vaziyatni, harakat va personajlar munosabatini o'z ichiga oladi. Syujetli-rolli o'yinlar o'z mazmun va mohiyatiga ko'ra jamoa o'yini bo'lib hisoblansada, yakka holda o'ynalmaydi, degan fikrni keltirib chiqarish kerak. Syujetli-rolli o'yinlar bolaning aqliy, ahloqiy, jismoniy rivojlanishlarida muhim ahamiyat kasb etib, bunda bola ehtiyoji va malakasi tarbiyalanib, shakllanib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «0'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish e'foratadabirlari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. // Xalq so'zi. - 1999. — 27-may.
2. «Ta'lim-tarbiyava kadrlar tayorlash tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. // Xalq so'zi. — 1997. — 10-oktabr
3. Курбанова М.А. Использование народных подвижных игр при отборе и тренировке юных волейболистов на этапе начальной подготовки.: Автореф. дис... канд. пед. наук. — Т., 2006. — 23 с.
4. Сейтхалилов Э.А. Педагогические основы оздоровительной направленности учебно-воспитательного процесса в общеразвивательных школах Узбекистана: Автореф. дис... д-ра пед. наук. — Т., 2000. — 60 с.
5. Былеева Л.В. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие для студентов вузов и ссузов физической культуры. - М.: СпортАкадем Пресс, 2002. — 279 с.
6. Былеева Л.В. Подвижные игры: Практический материал: Учеб. пособие. - М.: ТВТ Дивизион, 2005. — 277 с.
7. R. Rasulov, M. Qalandarov. Boshlang'ich sinflarda harakatli o'yinlar: O'quv qo'llanma. — Т., 2006 - 95 b.

QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNING MASHG'ULOT JARAYONLARINI BOSHQARISHDA YILLIK YUKLAMALAR TAQSIMOTINI OPTIMALLASHTIRISH

Saidova N.K

O'zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail;Nigorajonsaidova500@com

ОПТИМИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ НАГРУЗОК В УПРАВЛЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНЫМИ ПРОЦЕССАМИ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

Саидова.Н.К

Узбекский государственный Университет Физической

культуры и спорта

Узбекистан, Чирчик

E-mail;Nigorajonsaidova500@com

Annotatsiya. Sport natijalarini yanada yaxshilab borish hozirgi kunning eng dolzarb vazifalardan biridir. Buning uchun murabbiydan har tomonlama bilim, salohiyat hamda iqtidor talab etiladi. Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning natijakorligini oshirib borish esa bevosita ularning individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda yuklamalarni to'g'ri taqsimotiga alohida to'xtalib o'tishimiz kerakligini ko'rsatmoqda.. Ya'ni tibbiy-biologik, psixologik, finksiomla holatiga alohida e'tibor berish muhimdir.

Аннотация. Улучшение спортивных результатов-одна из самых актуальных задач на сегодняшний день. Это требует от тренера всесторонних знаний, потенциала и таланта. Повышение результативности бегунов на короткие дистанции напрямую говорит о том, что мы должны уделять особое внимание правильному распределению нагрузок с учетом их индивидуальных возможностей.. То есть важно уделять особое внимание медико-биологическому, психологическому, функциональному состоянию.

Kalit so'zlar: Sportchi, qisqa masofa, mashg'ulot, tezkorlik, musobaqaoldi davr, jismoniy sifatlar, mushaklar, emotsional holat, yillik mashg'ulot jarayoni, pedagogik texnologiya, jismoniy sifatlar.

Ключевые слова; Спортсмен, короткая дистанция, тренировка, скорость, предсоревновательный период, физические качества, мышцы, эмоциональное состояние, годовой тренировочный процесс, педагогическая технология, физические качества.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng jismoniy tarbiya va sport sohasiga alohida e'tibor berishni boshladi. Bunga yorqin misol qilib jismoniy tarbiya va sport sohasida amalga oshirilayotgan islohatlarni yorqin misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda sportchilarni tarbiyalash ularning mashg'ulot samaradorligini oshirib borish biz murabbiylar oldida turgan eng katta vazifalardan biridir.

Samaradorlik. Murakkab atamalardan biridir. Zero, hozir hamma metodikalar, uslubiyatlardan mashg'ulot davomida deyarli har bir murabbiy foydalanib kelinmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turi ko'pgina olimlar taniqli murabbiylar tomonidan jumladan K.T.Shakirjanova., Olimov M.S., Soliyev I.R., V.A.Orinchuk., V.S.Kuzmin., L.B. DavletyarYe.V.Sidorchuk., Dodik, V.Ozolin.,L.B.Davletyarova.,Aqmonov B.,Zelichenok, L.B.Davletyarova.

Tadqiqot metodologiyasi;

1-jadvalning davomi

Oylar		Noyabr				Dekabr				Yanvar				Fevral				
Xaftalar		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Yillik siklning tuzulishi	Davrlar	Yo'naltiruvchi										Musobaqa						
	Bosqichlar	Maxsus tayyorgarlik																
Tayyorgarlik ko'rsatkichlari	bosqichlardagi asosiy	Tezlik, tezkor-kuch sifatini va tezkor chidamlilikni rivojlantirish										Qisqa masofalarga yugurishning musobaqa texnikasi						
1.	Umumiy mashg'ulotlar soni	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.	Umumiy mashg'ulotlar soati	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3.	Umumiy yugurishlar hajmi, (km)	25	25	20	26,6	24,5	21,1	27,0	23,4	20,4	18,2	18,0	18,1	18,4	18	18	19,1	19,1
	Yugurish hajmi va shiddati 96-100%, (km)	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,3	0,5	0,5	0,6
	Yugurish hajmi va shiddati 91-96%, (km)	2,2	2,2	2,0	1,6	1,6	2,2	2,4	1,2	1,4	1,4	1,0	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	1,8
	Yugurish shiddati 90% gacha, (km)	4,2	4,2	2,8	4,2	4,2	2,8	4,2	3,8	3,8	2,6	2,6	2,0	2,6	2,6	1,8	2,6	2,6
	Yugurish mashqlari hajmi, (km)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4.	Sakrash mashqlari, depsinishlar, (km)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5.	Og'riqlar bilan bajariladigan mashqlar, t	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.	UJT, (s)	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	3	4	3	4	3	5
7.	Kross yugurishlar	12	10	10	12	10	10	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8.	Nazariy tayyorgarlik, (s)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9.	Musobaqalar soni /startlar, nazoratlar				+				+			+		+		+		+
10.	Tashkiliy va xakamlik amaliyoti, (s)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11.	Tibbiy nazorat, (s)								+	+	+							
12.	Tarbiyaviy ishlar, (s)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

1-jadvalning davomi

Oylar		Mart					Aprel					May					Iyun			
Ҳафталар		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
Yillik siklning tuzulishi	Davrlar	Tayyorlov										Musobaqa								
	Bosqichlar	Umumiy tayyorgarlik					Maxsus tayyorgarlik					Musobaqa								
	Tayyorgarlik bosqichlaridagi asosiy ko'rsatkichlari	UJT darajasini oshirish					MJT darajasini oshirish					Qisqa masofaga yugurish texnikasini takomillashtirish, tezlik sifatini rivojlantirish								
1.	Umumiy mashg'ulotlar soni	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
2.	Umumiy mashg'ulotlar soati	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
3.	Umumiy yugurishlar hajmi, (km)	30,1	30,2	25,0	28,2	31,4	24	25	27	23,5	25,8	26,8	23,8	20	24,0	24,6	24,0	20,4		
	Yugurish hajmi va shiddati 96-100%, (km)	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7		
	Yugurish hajmi va shiddati 91-96%, (km)	3,3	3,5	3,5	1,6	3,2	3,2	2,2	3,2	3,2	2,4	3,4	3,2	2,2	3,4	3,4	3,4	2,4		
	Yugurish shiddati 91% gacha, (km)	4,2	4,2	3,2	4,2	4,2	3,2	4,4	4,4	3,2	4,4	4,4	3,2	2,0	3,2	3,2	3,2	2,4		
	Yugurish mashqlari hajmi, (km)	3,6	3,6	3,6	2,8	3,6	3,4	2,4	3,4	3,4	2,6	2,8	2,8	2,4	2,0	2,4	2,4	2,0		
4.	Sakrash mashqlari, depsinishlar, (km)	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4		
5.	Og'riqlar bilan bajariladigan mashqlar, t	5	6	4	6	6	4	6	6	4	6	6	2,5	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5		
6.	UJT, (s)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	2	4	2	4	2	4		
7.	Kross yugurishlar	12	12	8	8	10	6	6	6	6	8	6	6	8	8	8	8	6		
8.	Nazariy tayyorgarlik, (s)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
9.	Мусобақалар сони /стартлар, назоратлар			+				+				+			+		+	+		
10.	Tashkiliy va hakamlik amaliyoti, (s)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
11.	Tibbiy nazorat, (s)	+							+				+							
12.	Tarbiyaviy ishlar, (s)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Oylar		Iyul				Avgust					Umumiy, yuklamalar hajmi
Xaftalar		44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Yillik siklning tuzulishi	Davrlar	Musobaqa									
	bosqichlar	Musobaqa									
Tayyorgarlik bosqichlaridagi asosiy ko'rsatkichlari		Qisqa masofaga yugurish texnikasini takomillashtirish, tezlik sifatini rivojlantirish									
1.	Umumiy mashg'ulotlar soni	6	6	6	6	6	4	4	4	4	320
2.	Umumiy mashg'ulotlar soati	12	12	12	12	12	6	6	6	6	640
3.	Umumiy yugurishlar hajmi, (km)	23,2	23,2	20,1	21,4	21,7	17,5	17,5	17,5	17,5	1197,9
	Yugurish hajmi va shiddati 96-100%, (km)	2,1	2,1	2,4	2,4	2,4					66,6
	Yugurish hajmi va shiddati 91-96%, (km)	2,2	2,4	2,0	2,0	2,2					114,4
	Yugurish shiddati 90% gacha, (km)	2,4	2,4	2,0	2,6	2,5					163,6
	Yugurish mashqlari hajmi, (km)	3,2	3,2	3	3,2	3,2	0,6	0,6	0,6	0,6	115,1
4.	Sakrash mashqlari, deqsinishlar, (km)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	158,2
5.	Og'riqlar bilan bajariladigan mashqlar, t	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	1	1	1	1	197,1
6.	UJT, (s)	4	4	4	4	5	8	8	8	8	240
7.	Kross yugurishlar	10	10	6	6	6	14	14	14	14	580
8.	Nazariy tayyorgarlik, (s)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
9.	Musobaqalar soni /startlar, nazoratlar	+		+		+					17
10.	Tashkiliy va xakamlik amaliyoti, (s)	+	+	+	+	+					
11.	Tibbiy nazorat, (s)										
12.	Tarbiyaviy ishlar, (s)	+	+	+	+	+					

1-jadvalning davomi

Xulosa va takliflar;

Biz tarafdin ishlab chiqilgan ushbu uslubiyat qisqa masofaga yuguruvchi talaba-sportchilarning jismoniy, funksional, texnik va taktik tayyorgarligini inobatga olib ishlab chiqilgan.

Ushbu uslubiyatda umumiy mashg'ulotlar soni 320 tadan iborat bo'lib, bunda umumiy mashg'ulotlarga jami bo'lib 640 soat vaqt ajratilgan. Umumiy yugurishlar hajmi 1197,9 km ni tashkil etadi. Yugurish hajmi va shiddati 96-100% dagi yugurishlar hajmi 66,6 km.ga, yugurish hajmi va shiddati 91-96% da 104,4 km.ga teng. Yugurish shiddati (91%gacha) 160,3 km va yugurish mashqlari hajmi (80-90%) 112,1km ni tashkil etadi. Kross yugurishlar hajmi 530 km.ni tashkil etgan. Kross yugurish bo'yicha yillik hajmning bunday taqsimlanishi qisqa masofaga yuguruvchilarda bazaviy tayyorgarlikni shakllantirish va shu bilan birga, organizmni keyingi ishga tiklash uchun qo'llanilgan. Yuqoridagi qisqa masofalarga yuguruvchilar uchun ishlab chiqilgan rejalashtirish uslubiyat talaba-sportchilarning oliy o'quv yurtlari o'quv dasturidagi yuklamalarni bajarishini inobatga olib, mashg'ulot jarayoni optimal rejalashtirilgan. Ushbu rejalashtirish dasturi talaba sportchilarining yuklama bajarish oralig'idagi dam olish me'yorlarini hisobga olib ishlab chiqilgan. Bu esa yillik tayyorgarlik siklida talaba-sportchilarning musobaqalarda faol ishtirok etishi va yuqori sport natijalarini ko'rsatishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To'xtaboyev N.T., Shakirjanova K.T., Soliyev I.R., Qisqa masofaga yugurish, o'quv qo'llanma, 2013-y, 171-bet.
2. Davletyarova L.B, Yuqori malakali yengil atletikachi sprinterlarni texnikani takomillashtirishning zamonaviy vosita va uslublari. Ilmiy-amaliy anjuman to'plami materiallari, B,125-128
3. Davletyarova L, Soliyev I. Va b., Yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turlarida texnik tayyorgarlikni takomillashtirish., Academic research in educational sciences jurnal, vol 2. 116-122-betlar.
4. Arakelyan Ye.E., Levchenko A.V., Vovk S.I. Fizicheskaya podgotovka sprinterov. Uchebnoye posobiye dlya slushateley fakul'teta povыsheniya kvalifikatsii, Vyshey shkoly trenerov i studentov, M.:FiS, 1991g str 209.
5. Arakelyan Ye.E., Filin V.P., Korobov A.V., Levchenko A.V. - Beg na korotkiye distantsii (sprint) Trenirovka v bege na 400 m , M.: FiS, 1988g str 79.

SHUG'ILLANUVCHILARNI JISMONIY IMKONIYATLARINI RIVOJLANTIRISH, FUNKSIONAL HOLATINI YAXSHILASH VA MASHG'ULOTLAR JARAYONLARIDA QO'LLANILADIGAN TEXNIK VOSITALAR. (VOLEYBOL SPORT TURI MISOLIDA)

Toshpo'latov Elyor Baxtiyor o'g'li

Guliston davlat pedagogika instituti stajyor o'qituvchisi

elvortoshpolatov89@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola yosh voleybol shug'illanuvchilariga jismoniy imkoniyatlarini oshirish hamda shug'illanuvchilarni funksional imkoniyatlarini yaxshilash texnik qobiliyatlarini shakllantirish va ularni rivojlantirish hamda mustahkamlashda samarali yordam beradigan sport anjomlari, ularning turlari, foydalanish metodikasi haqida so'z boradi.

Kalit soʻzlar. Osma toʻplar, Devordagi nishon, Koʻchma va osma halqalar, Uzaytirilgan toʻr, Toʻpni tutib turuvchi moslama, Amortizatorli toʻplar, Argʻamchilar, Panjalar uchun trenajerlar.

Абстрактный. В данной статье рассказывается о спортивном инвентаре, его видах и способах использования, которые эффективно помогают юным волейболистам повышать свои физические возможности и совершенствовать функциональные возможности, формировать технические навыки, развивать и укреплять их.

Ключевые слова. Подвесные мячи, Настенные мишени, Переносные и подвесные кольца, Удлинительная сетка, Держатель мяча, Амортизирующие шары, Веревки, Тренажеры для когтей.

Kirish.

Sogʻlom avlodni tarbiyalash, buyuk davlat poydevorini, farovon hayot asosini koʻrishning tub mohiyatini tashkil qiladi. Shunday ekan mamlakatimizda sogʻlom avlod dasturi harakatini keng tus olgani “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” asosida taʼlim-tarbiya tizimini tubdan isloh etilayotgani ham ana shu ustuvor vazifani amalga oshirish yoʻlidagi muhim qadamdir.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi” PQ-3031-son qaror asosida jamiyatimizda sogʻlom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shugʻullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda oʻz irodasi, kuchi va imkoniyatlariga boʻlgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik ona-Vatanga sadoqat tuygʻularini kamol toptirish, shuningdek yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yoʻnaltirilgan keng koʻlamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Tadqiqot maqsadi.

Shugʻillanuvchilarni jismoniy qobiliyat va sifatlarini rivojlantirish hamda funksional imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan jarayon.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari.

Voleybol mashgʻulotlarini tashkil qilish va oʻtkazishda oʻziga xos boʻlgan jihozlar hamda asbob-anjomlardan foydalaniladi. Bu jihozlar va asbob-anjomlar voleybol harakatlariga oʻrgatish, hosil qilingan malakalarni takomillashtirish, shugʻillanuvchilarning jismoniy tayyorgarliklarini va jismoniy sifatlarini rivojlantirishda samarali vosita boʻlib hisoblanadi.

Tadqiqotni tashkil qilishda asqotadigan jihozlar va asbob-anjomlarni taʼsir koʻrsatish xususiyatlariga qarab ikki guruhga ajratish mumkin:

- 1) texnik-taktik tayyorgarliklar uchun;
- 2) jismoniy tayyorgarliklar uchun;

Birinchi guruhga mansub boʻlgan asbob-anjomlarga osma toʻplar va toʻpni maʼlum bir holatlarda tutib turuvchi qurilmalar kiritilib, ulardan harakatlarni oʻrgatish va takomillashtirishda foydalaniladi.

Ikkinchi guruhga asosan tezkorlik-kuch va sakrovchanlik sifatlarini tarbiyalashda foydalaniladigan turli qurilmalar, toʻldirma toʻplar, gantellar, sakrashda foydalaniladigan maxsus tumbalar kiritiladi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi.

1-jadval

Osma toʻplar	Osma toʻplar dastlabki oʻrgatishda juda kerakli vosita hisoblanadi. Voleybol toʻpiga charmli petlya oʻrnatilib, u shnur (rezinka)ga bogʻlanadi. Kronshteynga birlashtirilgan blok yoki ilgakka toʻp kerakli balandlikda oʻrnatiladi.
---------------------	--

Devordagi nishon	Turli xildagi nishonlar mavjud : oddiy (a, v); aylana shaklidagi raqamli nishonlar (b). Aylanalar oralig'idagi masofa 20 sm (to'p diametriga moslab), chiziqning kengligi 1 sm. Raqamlar 1 dan 10-12 gacha bo'lib, ular ixtiyoriy ravishda yoki tartib bo'yicha joylashtiriladi. Nishonlar harakat aniqligini, periferik ko'rish va to'pni o'zlashtirish texnikasini rivojlantirishda qo'llaniladi.
Ko'chma va osma halqalar	Ikki turdagi halqalardan: ko'chma – tezkor to'p uzatishlarni takomillashtirishda va osma – balandlatib uzatiladigan to'pning aniqligini takomillashtirishda foydalaniladi. Ko'chma halqalarning diametrik 80-100 sm bo'lib, poldan 3,5-4,0 m oraliqda vertikal ravishda joylashtiriladi. Osma halqalarning diametri 50-80 sm bo'lib, to'r yaqinida yoki to'rga (yoki trosga) gorizontal ravishda (4, 2 zonalarda) o'rnatiladi.
Uzaytirilgan to'r	Zalning butun bo'yi bo'yicha tortiladi. Uzaytirilgan to'rlar o'yin texnikasi va taktikasi bo'yicha o'tkazilayotgan mashg'ulotning motor zichligini oshiradi. Maydonchani qismlarga bo'lib, vazifali o'quv o'yinlarini tashkil etishda qo'llaniladi.

2-jadval

Amortizatorli to'plar	Zalning burchagiga o'rnatiladi. To'pga charmli petlya tikiladi (yelimlanadi) va unga rezinkali bog'ichlar biriktiriladi (b). Rezinkali bog'ichlar sifatida tibbiy rezinka bintlardan foydalaniladi. Bog'ichlarning bo'sh qismi tomoniga karabinlar biriktiriladi (v) va ular yordamida qurilma kerakli balandliklarda petlyali (d) ramalarga (g) o'rnatiladi. Zarbadan so'ng to'pning uzoq muddat tebranishi oldini olish uchun to'pdan polga tomon mustahkam shnur (e) tortib qo'yiladi. Trenajer hujum zarbasini berishdagi harakat uyg'unligini rivojlantirishda qo'llaniladi.
To'pni tutib turuvchi moslama	Bu qurilma zarba berish harakatlarini (to'p kiritish, hujum zarbasi) o'zlashtirishda qo'llaniladi. Bu qurilmani to'r yonida joylashtirish mumkin bo'lib, bu hujum zarbalarini o'yin sharoitiga yaqinlashtirib bajarish imkonini beradi.
To'r ustidagi to'p	To'r ustiga prujinali koptoklar ilingan tross tortiladi. Ushbu qurilmadan to'r ustidan qo'l panjalarini raqib tomonga chiqarib to'siq qo'yish texnikasini o'rgatish va takomillashtirishda foydalaniladi. Qurilmani to'rdan turli balandlik va oraliqda o'rnatish mumkin.
To'ldirma to'plar	Odatda, asosiy va maxsus jismoniy sifatlarni tarbiyalashda 1-2 kg li to'ldirma to'plardan foydalaniladi. Ular o'yin sharoitiga yaqinlashtirilgan harakatlar, ayniqsa, tezkorlik-kuch sifatini rivojlantirib, biomexanik harakatlar apparatining shakllanishini ta'minlaydi.

Arg'amchilar. Arg'amchilarda bajariladigan mashqlar sakrovchanlik, harakat uyg'unligi va sakrash chidamliligini tarbiyalashda qo'llaniladi.

Panjalar uchun trenajerlar. Devorga o'rnatilgan kronshteynga 3-4 sm li truba gorizontal ravishda biriktirilib, unga yuk osilgan tross ulanadi). Trubalarni burash bilan yuk yuqoriga va pastga tushiriladi. Boshqa turdagi trenajer bilan yukni statik ravishda ushlab turiladi. Bu trenajerlardan qo'l panja kuchini oshirishda foydalaniladi.

Sakrovchanlikning o'sish dinamikasini nazorat qilish va baholab borish V.M.Abalakovning sakrovchanlik darjasini aniqlashga mo'ljallangan diagonal ekran-o'lchov moslamasi yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Xulosa.

Hulosa sifatida: O'sma to'plar, Devordagi nishon, Ko'chma va osma halqalar, Uzaytirilgan to'r, Amortizatorli to'plar, To'pni tutib turuvchi moslama, To'r ustidagi to'p, To'ldirma to'plar ushbu sport jihozlari yordamida tashkil etilgan mashg'ulotlar sportchilarda texnik hamda jismoniy tayyorgarligini oshirishda samarali vosita sifatida hizmat qildi.

Pedagogik tadqiqot natijalariga ko'ra, mashg'ulotlarda qo'llanilgan sport anjomlari variantlari tadqiqot guruhida tezkor-kuchlilik sifatlarini sezilarli darajada o'sishiga olib keldi. Aksincha, shu ko'rsatkichlar mashg'ulotlarda oddiy standart mashqlardan foydalangan nazorat guruhidagi bolalarda ushbu sifatlar 6 oy davomida deyarli o'zgarmadi.

Pedagogik tadqiqot natijalari tadqiqot guruhida qo'llangan harakatli o'yinlarning murakkablashtirilgan variantlarini yosh sportchilar tayyorgarligida va xususan tezkor-kuchlilik sifatlarini rivojlantirish jarayoniga tadbiiq etish zarurligiga e'tibor qaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ganiyeva F.V. Jamoa harakatlarini o'rgatishda qo'llaniladigan mashqlar. Uslubiy tavsiyanoma. TJTI nashriyoti, 1997 y
2. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. Москва., ФиС., 1980 й
3. Хулио Веласко (Аргентина), Даг Бил (США), Филип Блен (Франция), Джузеппе Азарра (Италия). Современный волейбол. Тренировка. Управление. Тенденции. М.: ВФВ. 2008.
4. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Физическая культура". М.: Академия, 2008.
5. Carmelo Pittera, Paolo Pedata, Paolo Pasqualoni. Pallavolo dentro il movimento 2. San Marco di Cormons. 2010.
6. Шнайдер В.Ю. Методика обучения игре в волейбол. Пособие для ст-в фак-в физ-ры. М.: Олимпия. Человек. 2008.

BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI DZYUDUCHILARNING MASHG'ULOT JARAYONIDA HARAКATLI O'YINLARNING AHAMIYATI

I-bosqich tayanch doktorant Jumagulova Aziza Abdujalil qizi
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Chirchiq shahri, O'zbekiston. aziza96m@gmail.com (+99899 023-07-04)

ЗНАЧЕНИЕ ИГР ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ ИУДЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

базовый докторант 1 степени Жумагулова Азиза Абдужалиловна Узбекский государственный университет физического воспитания и спорта
Город Чирчик, Узбекистан. aziza96m@gmail.com (+99899 023-07-04)

Annotatsiya: Maqolada, Dzyudo sport turi bo'yicha boshlang'ich tayyorlov guruh sportchilarini harakatli o'yinlar orqali berilayotga katta hajmdagi yuklamalar bilan ham mashg'ulotlarni davom ettirish istagini saqlab qolishga, o'yin bilan birga musobaqalashuv muhitini yaratishga imkon beradi va bolaning o'z imkoniyatlarini nazorat qilishiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Dzyudo, boshlang'ich tayyorlov guruhi, harakatli o'yinlar, qiziqitirish, ko'nikma, sport texnikasi, mustahkamlash, qat'iyatlilik, intiluvchanlik, intizom, o'zaro hurmt, jismoniy sifatlar, ong va tafakkur.

Аннотация: В статье начальная подготовка в спорте дзюдо позволяет спортсменам группы сохранить желание продолжать тренировки даже при больших нагрузках, создает наряду с игрой атмосферу соревнования, позволяет ребенку реализовать свой потенциал.

Ключевые слова: Дзюдо, группа начальной подготовки, подвижные игры, развлечения, навыки, спортивный инвентарь, укрепление, настойчивость, честолубие, дисциплина, взаимное уважение, физические качества, сознательность и мышление.

Dolzarbligi. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zaruriyati. Hozirgi vaqtda sport ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli bolalar va o'smirlarni sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb qilish, ularda kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik va boshqa jismoniy sifatlarni tarbiyalash birinchi darajali vazifa hisoblanadi. Harakatli o'yinlar har qanday yoshdagi bolalar uchun oson bo'lgan juda emotsional faoliyat turi hisoblanadi. O'yinlar jismoniy, ma'naviy, axloqiy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Bola o'yin faoliyatida mustaqillik, qat'iylik, matonat, maqsadga intiluvchanlik kabi hayotiy zarur sifatlarni egallab boradi. O'yinda har bir bola o'z qobiliyatlari, bilimlarini sinovdan o'tkazadi, o'z kuchini anglab yetadi. Boshqacha aytganda, o'yin ongni, tafakkurni, ijodiy imkoniyatlarni rivojlantiradi.

Tadqiqot maqsadi: Dzyudo sport turi bo'yicha boshlang'ich tayyorlov guruh sportchilarini harakatli o'yinlar orqali katta yuklamalar bilan ham mashg'ulotlarni davom ettirish istagini saqlab qolishga shu bilan bir qatorda endi sport turiga kirib kelgan bolani qiziqishini orttirishga, o'yin bilan birga musobaqalashuv muhitini yaratishga imkon beradi va bolaning o'z imkoniyatlarini nazorat qilishiga olib keladi.

Tadqiqot vazifalari:

- Mashg'ulotlarga harakatli o'yinlarni kiritish o'qitishning (o'rgatishning) eng muhim sharti hisoblanadi va o'yinlar o'quv-mashg'ulot jarayoni oldiga qo'yilgan vazifalarni hal etishga yordam berishi lozim;

- O'yin boshlang'ich tayyorlov guruhi shug'ullanuvchilarining fe'l-atvorini chiniqtirishi va shakllantirishi, qiyinchiliklarni yengib o'tishlariga o'rgatishi, raqibga nisbatan hurmatni shakllantirishi lozim;

- Dzyudo sport turi boshlang'ich tayyorlov guruh sportchilarni tayyorlashda harakatli o'yinlar sport texnikasi ayrim elementlarini o'rganish, mustahkamlash va takomillashtirishga yordam berishi lozim.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. So'nggi paytlarda xalqning madaniy darajasi o'sib borayotganligi sababli ko'pgina oilalar bolalarining sport bilan shug'ullanishlariga qiziqish bilan qaramoqdalar. Bu borada haralatlari o'yinlar bolalar, o'smirlar va yoshlarni umumiy jismoniy tarbiyalash uchun ham, alohida sport turlarida zarur bo'lgan malakalarni o'zlashtirish hamda takomillashtirish uchun ham qo'llanilishi mumkin.[1;120-b.],[2;6-b.]

1. Ro'molchani tortib ol.

O'yinning ta'rifi. Qatnashchilar juftliklarga bo'linadilar. Har bir o'yinchining vazifasi – raqibidan ro'molchani tortib olish va uni xuddi shu narsani qilishga yo'l qo'ymaslik. Kim birinchi bo'lib

ro‘molchani tortib olsa, u g‘olib sanaladi. Qoidalari: raqibni qo‘lidan ushlab mumkin emas, o‘yinchini itarish man qilinadi.

Variantlari: ro‘molcha o‘yinchilarning belbog‘i orasida oldinda turadi; ro‘molcha o‘yinchilarning belbog‘i orasida chap tomonda yoki o‘ng tomonda turadi; ro‘molcha o‘yinchilarning belbog‘i orasida chap tomonda yoki o‘ng tomonda turadi; ro‘molcha o‘yinchilarning belbog‘ida orqada turadi; tizzalarda turgan holatda o‘ynash mumkin; juft-juft bo‘lib o‘ynash mumkin; jamoa bo‘lib o‘ynash mumkin.

2. Oyoqlar yordamida tegizishlar.

O‘yinning ta‘rifi. Qatnashchilar juftliklarga bo‘linadilar. O‘yinchilar bir-birlarining yelkalariga qo‘llarini qo‘yadilar. O‘yinchilarning vazifalari o‘zining oyoq uchi bilan bir necha bor raqib oyoq kaftiga tegish.

Qoidalari: Maydonda siljib harakatlanayotib, raqibga o‘z oyog‘iga tegishiga yo‘l qo‘ymaslik va qo‘lni yelkadan tushirmaslik lozim.

Variantlari: raqibning oyog‘iga mos oyoq bilan tepish, faqat o‘ng yoki faqat chap oyoq bilan tepish, istalgan oyoq bilan (tanlovga ko‘ra) tepish mumkin.

3. To‘p bilan tegish.

O‘yinning ta‘rifi. O‘yinchilar juft-juft bo‘lib 3-4 m. diametrga ega aylana ichida turadilar. O‘yinchilarning birining qo‘lida to‘p bo‘ladi. Uning vazifasi- raqibning yelkasiga to‘p bilan tegish. Ikkinchi o‘yinchi qutilib qolishga harakat qilishi va raqibning unga tegishiga yo‘l qo‘ymasligi kerak.

Qoidalari: To‘p bilan tegishni faqat kelishilgan joyga amalga oshirish mumkin. Maydon tashqarisiga chiqib ketgan o‘yinchi mag‘lub hisoblanadi.

Variantlari. To‘p bilan raqib tizzasiga tegishi mumkin: to‘p faqat bitta o‘yinchida bo‘ladi; o‘yinda to‘p bir vaqtning o‘zida ikkita o‘yinchida bo‘ladi.

4. Qarsak chalish.

O‘yinning ta‘rifi. Polda diametri 3 m. bo‘lgan aylana chiziladi. Ikkita o‘yinchi tanlanadi, ular aylana ichiga kiradilar va tikka holatda turadilar. Har bir o‘yinchining vazifasi – raqibidan qocha turib, uning tizzasi tagida qarsak chalish va unga xuddi shu usulni bajarishga yo‘l qo‘ymaslik. O‘yin davomida ko‘p marta qarsak chalgan o‘yinchi g‘olib hisoblanadi.

Qoidalari. O‘yinchilarga ushlab olishlarni bajarish va aylana tashqarisiga chiqishga ruxsat berilmaydi.

Variantlari. Qarsak chalishni faqat oldindan kelishilgan oyoq tizzasi tagida bajarishga ruxsat beriladi: qarsak chalishni xohlagan oyoq tizzasi tagida bajarish mumkin.

5. Aylanadan itarib chiqarish.

O‘yinning ta‘rifi. 3-4 diametrlil aylana ichida ikkita o‘yinchi turadi. Buyruq bo‘yicha qo‘llarini bir-birining yelkasiga qo‘yib, bir-birini o‘zaro turtkilashni boshlaydilar. Har bir o‘yinchining vazifasi-raqibini aylana ichidan itarib chiqarib yuborish.

Qoidalari: Agar o‘yinchining bir oyog‘i bo‘lsa ham aylana tashqarisiga chiqib ketsa, u mag‘lub bo‘lgan hisoblanadi.

Variantlari: Itarishni ko‘krakda bajarish ham mumkin; bunda qo‘llar orqada turadi; itarishni orqa bilan ham bajarish mumkin; bunda qo‘llar o‘yinda qatnashmaydi; raqibni qo‘llar bilan ham itarish mumkin; bunda raqiblardan biri orqamacha holatda turishi kerak.

6. To‘pni egallab ol.

O‘yinning ta‘rifi. Qatnashchilar tik turgan holatda yoki tizzalarda turadilar. Ular ikkala qo‘llarida to‘pni ushlaydilar. Buyruq bo‘yicha har bir o‘yinchi to‘pni olib qo‘yishga va uni bosh uzra ko‘tarishga harakat qiladilar. Qoidalari. Ushlab olgan holatda qo‘llar bir xilda tutib turilishi lozim. Agar o‘yin tik turgan holatda o‘tayotgan bo‘lsa polga (gilamga) yiqilish man qilinadi.

Variantlari. O'yinni o'tirgan holatda o'tkazish mumkin; o'yinni tizzalarda o'tkazish mumkin; o'yinni qorinda yotgan holatda o'tkazish mumkin; o'yinni tik turgan holatda o'tkazish mumkin.

7. Xo'rozlar jangi.

O'yinning ta'rifi. 3-4 m diametrli aylana ichida ikkita o'yinchi joylashadi. Buyruq bo'yicha o'yinchilar, bitta oyoqda sakrab yurib, qo'llarini orqada tutib yelkalarini bilan itargan holda raqibni ikkala oyoqda turib qolishga (muvozanatni yo'qotishga) yoki doiradan chiqib ketishga majbur qilishga intiladilar. Raqibini birinchi bo'lib muvozanatdan chiqara olgan o'yinchi g'olib bo'ladi.

Qoidalar: ataylab qilingan qo'pol itarishlar man qilinadi. O'yinni faqat buyruq berilgandan keyin boshlash kerak.

Variantlari: tayanchsiz oyoqni qo'lda ushlab turish kerak: sakrash oyog'ini almashtirish mumkin, lekin ko'pi bilan 2 marta; raqibni ko'krakda itarish mumkin.

8. To'p uchun kurashish.

O'yinning ta'rifi: Ikkita o'yinchi bir-biridan 2 m narida orqasi bilan polda o'tiradi. Ular o'rtasida to'p turadi. Rahbarning buyrug'i bilan o'yinchilar to'pni ushlab olishlari lozim. Kim birinchi bo'lib to'pni egallab olsa, u g'olib sanaladi.

Qoidalar: to'p ikkala o'yinchi o'rtasida markazda turadi. Raqibiga ataylab urilgan o'yinchi mag'lub bo'lgan hisoblanadi.

Variantlari: o'yinni tik turgan holatda o'tkazish mumkin; to'p o'lehamini kichraytirish, shu tariqa o'yinni qiyinlashtirish mumkin.

9. Niqoblash.

O'yinning ta'rifi: Ikkita o'yinchi yuzma-yuz tik holatda turadi. Rahbarning buyrug'i bilan har bir o'yinchi o'z raqibining gavdasidan ushlab olishga urinadi. Bu paytda raqib, maydon bo'ylab siljib yurib, faol qarshilik ko'rsatishi kerak.

Qoidalar: o'yinchilarning maydon tashqarisiga chiqishlari man qilinadi. Raqibining gavdasidan ushlab olgan o'yinchi g'olib sanaladi.

Variantlari: raqibga hujum qilayotib, uni gavdasidan ushlab olish va qo'llarini orqaga qayirib birlashtirish mumkin.

10. Sakrovchan chumchuqchalar.

O'yinning ta'rifi: 3 m diametrli aylana ichiga boshlovchi kiradi. Qolgan o'yinchilar aylana tashqarisida joylashadilar. Rahbarning buyrug'i bilan chumchuqchalar aylana ichiga sakrab kiradilar va undan sakrab chiqadilar. Boshlovchi aylana ichidan sakrab chiqib ketolmagan chumchuqni tutishga harakat qiladi.

Qoidalar: aylana ichidan yugurib o'tib ketgan o'yinchi tutilgan hisoblanadi. Ikkita-uchta chumchuqlar tutilgandan so'ng boshlovchi o'zgartiriladi.

Variantlari: doira ichiga bitta oyoqda sakrab kirishga ruxsat beriladi. Ikkita oyoqda sakrab yurish mumkin.

11. Kaftlar bilan to'qnashish.

O'yinning ta'rifi. O'yinchilar juft-juft bo'lib bir-birlariga qarama-qarshi turadilar. Qatnashchilar kaftlari bilan zarbalar berib, raqibini muvozanatdan chiqarishga harakat qiladilar.

Qoidalar: kaftlar bilan zarba berilgandan so'ng oyog'ini orqaga tashlagan o'yinchi mag'lub hisoblanadi. Keyin o'yin qayta boshlanadi.

Variantlari: O'yinni tik turgan holatda bajarish mumkin; cho'kkalab o'tirib ham o'ynash mumkin; yarim cho'kkalash holatida o'ynash mumkin.

12. Cho'kkalagan holatda itarib chiqarish.

O'yinning ta'rifi. Diametri 3 m bo'lgan aylana ichiga ikkita o'yinchi kiradi, cho'kkalagan holatni egallab, qo'llari bilan boldir-kaft bo'g'imidan ushlab oladilar. Ularning vazifalari – yelkalari bilan uning qo'llari, tizzalari va dumbasini gilamga tegizish.

Qoidalar: aylana tashqarisiga chiqish mumkin emas. Olishuv 30 sek. davom etadi. Agar bir-birini yengishning iloji bo'lmagan bo'lsa, durang natija e'lon qilinadi.

Variantlari: qo'llar bosh orqasida bo'lgan dastlabki holatdan o'yinni o'tkazish mumkin; qo'llar bilan tizzaga tayangan holda ham o'ynash mumkin.

13. Chiziq ustidan tortib olish.

O'yinning ta'rifi: Ikkita jamoa bir-biriga orqasi bilan chiziq bo'ylab turadi. Buyruq bilan har bir o'yinchi o'z raqibini chiziq ustidan tortib olishga harakat qiladi. O'z hududiga ko'proq o'yinchilarni tortib olgan jamoa g'olib bo'ladi.

Qoidalar: chiziqni ikkala oyog'i bilan bosib o'tgan o'yinchi tortib olingan hisoblanadi. Kiyimdan tortish man qilinadi.

Variantlari: juft bo'lib o'ynash mumkin; chap qo'ldan ushlab olgan holda o'ynash mumkin; o'ng qo'ldan ushlab olgan holda o'ynash mumkin; ikkala qo'ldan ushlab olish ham mumkin.

14. O'jar bolalar.

O'yinning ta'rifi: Ikkita o'yinchi bir-biriga qarama-qarshi o'tiradi, mos oyoq kaftini bir-birlariga tiraydilar, qo'llari bilan esa orqaga tayanadilar. Buyruq bo'yicha har bir o'yinchi o'z oyoq kafti yordamida raqib oyog'ini itara boshlaydi.

Qoidalar: raqibning oyog'ini birinchi bo'lib itarib yuborgan o'yinchi g'olib sanaladi.

Variantlari: qo'llarga tayanmagan holda o'ynash mumkin: ularni bosh orqasida ushlab turish mumkin, bu o'yinni ancha qiyinlashtiradi; ikkala oyoq bilan ham tayanib o'ynash mumkin.

15. Kuchli oyoqlar.

O'yinning ta'rifi: O'yinchilar bir-birlariga qarama-qarshi o'tiradilar. O'yinchilardan birining oyoqlari oldinga uzatilgan, oyoq kaftlari birlashtirilgan. Ikkinchi o'yinchi raqibi qarshisida o'tirib, o'z oyoqlarini raqibi oyoq kaftlari bilan yonma-yon qilib tashqaridan joylashtiradi. Birinchi o'yinchining vazifasi – raqibning tekis uzatilgan oyoqlarini ochish, bunda raqib qarshilik ko'rsatadi. Kimda-kim raqib oyog'ini qisqa vaqt ichida ochishga erishsa, u g'olib sanaladi.

Qoidalar: o'yin paytida qo'llar orqaga tayangan holatda turishi kerak, ularni joyidan qimirlatish mumkin emas.

Variantlari: qarama-qarshi tomonga o'ynash mumkin, ya'ni ochilgan oyoqlarni birlashtirish [1;122-126-b.],[2; 30-b.],[3; 97-100-b.]

Xulosa qilib, o'yinlar sekin-astalik bilan qiyilashtirilgan holda murakkablashishi, shug'ullanuvchilarda yangi harakat ko'nikmalarini paydo bo'lishiga va oldin o'rganilgan texnika elementlarini takomillashtirishga turtki bo'ladi. Bu esa o'z navbatida oldingi o'rgatilgan bilimlarni yanada mustahkam o'zlashtirishiga va malakaga aylanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo bunda takrorlanmaydigan, har xil o'yinlardan foydalanish tavsiya etiladi.[4;8-b.]

ADABIYOTLAR.

1. Elov A.N., Bagdasarov A.YU., Arslonov. Sh.A. Dzyudo nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma. Toshkent "Olmos Qilich"-2012, 190-bet.
2. F.A.Kerimov. Kurash elementlariga ega harakatli o'yinlar.-T.: Ilmiy texnik axboroti-press nashriyoti, 2020.-88b.

3. Elov A.N., Arslonov. Sh.A. Dzyudo nazariyasi va uslubi. O'quv qo'llanma. Toshkent "Olmos Qilich"-2011, 156-bet.

4. Usmonxo'jayev T., Tolipjonov A., Meliyev H., Hotamov H. 500 harakatli o'yinlar. Toshkent: Yangi asr avlodi. 2014 yil.-320b

YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARGA O'RGATISH USLUBI

O'zDJTSU, FNvaU kafedrası
(PhD) dossent v.b. Qutlimuratov I.X.
1-bosqich magistranti Shoyqulov I.Q.
qutlimuradovi@gmail.com

Annotatsiya: maqolada futbol sport turida yosh futbolchilarning maydonda bajaradigan harakatlarini tavsiflash masalalari yoritilgan bo'lib futbolchilarning harakatlarini tashkil etishda inobatga olinadigan omillar jihatlar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: himoya, hujum, futbol, sport, texnika, jismoniy tayyorgarlik, to'p.

Ключевые слова: защита, нападение, футбол, спорт, техника, физическая подготовка, мяч.

Kirish. Zamonaviy futbolda barcha harakat amallari maqsadga yo'naltirilgan va rasional bo'lishi uchun yosh futbolchilarni mos ravishdagi umumiy va maxsus texnik-taktik tayyorgarligini yaxshilash zarur bo'lib, u o'yin harakatlarining asosi hisoblanadi va ongning faol ishtirokida o'z harakatlarini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

Harakat ko'nikmasini shakllantirish paytida, yosh futbolchilarda texnik usul va uning elementlari to'g'risida harakat tasavvuri yuzaga keladi. Ular, qisqa vaqt ichida xilma xil harakatlarni bajarishlari, har qanday o'yin holatida tezkor qaror qabul qilishlari va bunda, yugurish tezligini nazorat qilishlari, darvozagacha bo'lgan masofani baholashlari, yaxshi reaksiyaga ega bo'lishlari, maydondagi har xil holatlardan turib darvozagaga qarata aniq zarba berishlari, tezkor qaror qabul qilishlari, fazo va vaqt chegaralangan, ayrim paytlarda raqib tomonidan bosim o'tkazilgan holatdagi o'yin paytida yuzaga keladigan vazifalarni hal qilishlari kerak.

Pedagogik kuzatishlar futbol bo'yicha mashg'ulotlarda o'tkazilgan bo'lib, undagi vazifalar usullarni rasional tanlash, ishni amalga oshirishning aniq tashkiliy shakllantirish, olingan ma'lumotlarni maqsadga yo'naltirilgan qayta ishlash va tahlil qilish yo'li bilan hal qilingan. Asosiy pedagogik tajribalarda yosh futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirishning optimal usullari asoslangan va uni trenirovkaning yillik siklida takomillashtirish samaradorligi aniqlangan. Tadqiqotning uchinchi bosqichida pedagogik tajribada olingan natijalarni matematik-statistik qayta ishlash amalga oshirilgan.

Shug'ulanuvchilarning biri koridordan bir necha qadam narida yon tomonda turadi. Qolganlar markaziy doirada joylashadi. Birinchi ishtirokchi to'pni birinchi ustunga qadar tepib olib boradi va uni koridordan tashqarida turgan o'yinchiga pastdan tepib uzatadi. Ushbu o'yinchi to'pni birinchi o'yinchiga qaytaradi va u, to'pni keyingi ustunga qadar tepib olib boradi va uni yana koridordan tashqarida turgan o'yinchiga uzatadi va h.k. Birinchi o'yinchi oxirgi ustundan o'tganidan keyin jarima maydoniga kiradi

va darvozaga qarata zarba beradi. So'ngra, ushbu mashqni keyingi o'yinchi bajaradi. Mashqni o'zlashtirilishiga qarab, keyinchalik o'yinchilar to'pni bir marta tepish bilan bir-biriga uzatishadi.

Jamoa o'yinchilari o'yin vaqtida o'zaro harakat qilishganida har xil taktik kombinatsiyalarni amalga oshirishadi – bu, har xil taktik vazifalarni hal qiladigan ikkita yoki bir nechta o'yinchilarning harakatlaridir. Trener, yosh futbolchilarni taktik kombinatsiyalarga o'rgatishi paytida, bitta zveno yoki chiziq o'yinchilari, jumladan har xil zvenolarda (ikkita, uchta va undan ko'p o'yinchilar) o'ynaydigan futbolchilar o'rtasida o'zaro hamjihatlik va uyg'unlikka erishishga intilishi kerak. Yosh futbolchilar zaruriy texnik usullarni, ma'lum darajadagi nazariy bilimlarni va o'yinchilar o'rtasida hamkorlikda harakat qilishni o'zlashtirishi darajalariga ko'ra, ularni jamoaviy taktik harakatlarga o'rgatishga o'tish maqsadga muvofiq, bunda, har bir yosh futbolchining moyilliklari va imkoniyatlarini hisobga olish muhimdir.

Yosh futbolchilarning o'quv-trenirovka amaliyotida o'yin mashqlarini keng qo'llash tavsiya qilinadi va ular yordamida ma'lum bir taktik harakatlarni rivojlantirish, qo'yilgan vazifalar va shug'ullanuvchilarning tayyorgarligi darajasiga bog'liq holda o'yinchilar sonini va maydonning kattaligini o'zgartirish bilan o'yinchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni va o'zaro aloqani ishlab chiqish mumkin bo'ladi.

Yosh futbolchilarni jamoaviy taktik harakatlarga o'rgatishning asosiy vositasi o'quv o'yini hisoblanadi. Uni boshlashdan oldin, trenerga o'yin ssenariysini ishlab chiqish va o'yinchilar bilan zaruriy suhbat o'tkazish, o'quv o'yini vaqtida esa – o'yinchilarning bitta guruhidan boshqasi oldiga, alohida holatlarda tanbeh va ko'rsatmalar berish bilan harakatlanishi tavsiya qilinadi. Jamoaviy taktik harakatlarni mustahkamlash va takomilashtirish o'rtoqlik va taqvim o'yinlari jarayonida amalga oshiriladi, avvaliga kuchsizroq raqib tanlanadi, keyin kuchi teng bo'lgan va undan keyingina kuchli raqib tanlanadi. Mazkur o'yinlarning asosiy maqsadi – jamoani va har bir o'yinchini amaliyotda tekshirib ko'rishdan iborat.

Musobaqa faoliyatini baholash uchun individual-jamoaviy texnik-taktik harakatlarning miqdor va sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilish qo'llaniladi. Pedagogik tajribani o'tkazish paytida, biz, o'yinchilarni musobaqa bosqichidagi texnik-taktik harakatlarini qayd qildik.

Tadqiqot natijalarini qiyosiy tahlili yosh futbolchilarning o'yin faoliyati optimal sharoitlarda o'tishini (bu, o'yin faoliyatida juda muhim), shu bilan birga, qiyinlashtirilgan sharoitlarda o'tishini ko'rsatadi. Barcha texnik-taktik harakatlarning deyarli yarmi qiyinlashtirilgan sharoitlarda o'tishi futbol uchun xarakterli bo'lib, ushbu harakatlarning yarmini brak tashkil qiladi. Tadqiqot davomida barcha guruhlarda o'yin faoliyatining nafaqat miqdoriy, balki sifat ko'rsatkichlari ham o'zgargani ko'rinadi va ular o'zaro ancha katta darajada farq qiladi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2019 йил 4 декабрдаги “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги bosqichga олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5887-сонли фармони. халқ сўзи газетаси.6-декабр 252-сон.
2. Абидов Ш.У. Ёш футболчиларнинг ўқув машғулот жараёнини ташкил қилиш ва режалаштириш. Услубий тавсиянома. Т., ЎзДЖТИ. 2011. – 38 Б.
3. Акрамов Р.А., Тихонов В., Нуримов Р. Планирование и организация учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных футболистов: Метод. рекомендации.-Т., 1997.-57 С.
6. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. – Т.: ZARQALAM, 2004. – 334 Б.

7. Қутлимуратов И.Х. Футболнинг ривожланиш тарихи, мусобақаларни ташкил этиш ва ўтказиш. Ҳакамлик қилиш усулияти. ўқув кўлланма. Чирчиқ. 2022. – 168 С.

8. Қутлимуратов И.Х. Чидамкорликни устувор ривожлантириш асосида футбол ҳакамларининг махсус жисмоний тайёргарлигини такомиллаштирин. Автореф. дис. док.философии (PhD) Чирчиқ 2022.-59 С.

ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА САРАЛАБ ОЛИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ ВА МЕЪЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

П.ф.б.ф.д. (PhD) Игамбердиев Обиджон Рубдулла ўғли
Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Ўзбекистон, Чирчиқ ш.
Obidjoni117@gmail.com

АКТУАЛЬНОСТЬ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОТБОРА В ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ

Д.ф.п.п.н. (PhD) Игамбердиев Обиджон Рубдуллаевич.
Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Ўзбекистон, Чирчиқ ш.
Obidjoni117@gmail.com

Аннотация: мақолада футбол спорт турининг долзарблиги, ҳукумат ва давлат томонидан қўллаб-қувватланиши ҳамда аҳамияти ўрганилган. Футболчиларни тайёрлашда саралаб олишнинг аҳамияти ва ўрни атрофлича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: оммавий спорт, футбол тўғрисидаги қарор ва фармонлар, профессионал футбол, танлаш, саралаш, селекция, спорт захираси.

Аннотация: в статье рассматривается актуальность футбола, его поддержка со стороны правительства и государства, а также его значение. Подробно проанализированы значение и роль отбора в подготовке футболистов.

Ключевые слова: массовый спорт, футбольные приказ и указы, профессиональный футбол, отбор, спортивный резерв.

Футбол – энг оммабоп ва қизиқарли спорт турларидан биридир. Футболчиларни юқори савияда тайёрлаш мутахассислар олдида турган улкан вазифа бўлиш билан бирга футбол ихлосмандларини ҳам бефарқ қолдирмайди десак муболаға бўлмайди. Мамлакатимизда футболнинг оммавийлигини янада ошириш, истиқболли ва иқтидорли футболчиларни танлаш ҳамда профессионал даражада тайёрлашнинг янги тизимини йўлга қўйиш, тренер ва ҳакамларни халқаро талаблар асосида тайёрлаш ва маҳоратини юксалтириш каби асосий йўналишларни белгилаб берган 2023-йилнинг 7-апрелида қабул қилинган “Оммавий ва профессионал футболни ҳар томонлама ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-115 сонли Қарорида ёшларни футболга қизиқишини ошириш, бу борадаги тарғибот ишларини янада

кучайтириш, уларнинг футбол билан шуғулланиши учун етарли шарт-шароитларни яратиш, узок йилларга мўлжалланган истиқболли режа ва дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, терма жамоалар ва профессионал футбол клублари учун сифатли спорт захирасини яратиш, иқтидорли футболчиларни аниқлаш, танлаш ва саралаш (селекция) нинг рақамлаштирилган тизимини жорий қилиш, футболчиларни тайёрлаш бўйича ўқув-услубий қўлланмалар ишлаб чиқиш, юқори иқтидорга эга бўлган ёш футболчиларни саралаб олиш (селекция) тизимини йўлга қўйиш, болалар ва ўсмирларда футбол билан шуғулланиш қобилиятини эрта аниқлаш ва уларда футболга бўлган барқарор қизиқишни ривожлантириш, футбол мангулотларини ўтказиш учун малакали тренерлар таркибини танлаш, ўқув-тарбия тизимини ташкил этишнинг энг янги усулларини қўллаган ҳолда спорт захираси ва юқори маҳоратли футболчилар тайёрлаш юзасидан ўқув-машқ жараёнини йўлга қўйиш бўйича кенг қамровли ишларни амалга ошириш лозимлиги белгилаб берилган. Ушбу қарорда белгиланган вазифаларни ижросини таъминлаш, футболчиларни юқори савияда тайёрлаш ва улар мангулотларини ташкил этиш ҳақиқатан долзарб бўлиб, соҳа мутахассислари олдида турган ва бартараф этиш зарур бўлган муаммолардан ҳисобланади.

Шунингдек, юртимизда профессионал футболчиларни шакллантириш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш, бунинг учун футбол-таълим муассасалари сонини кўнайтириш, халқаро стандартларга мос келадиган футбол инфратузилмасини янада ривожлантириш, футболди ривожланган давлатлар билан рақобат қила оладиган мураббий, ҳакам ва бошқа мутахассисларни тайёрлашни янада такомиллаштириш мақсадида 2023-йилнинг 11-ноябр куни юртбошимизнинг “Футбол-таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш ҳамда халқаро стандартларга мос келадиган футбол инфратузилмасини ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-355 сон Қарорининг қабул қилиниши соҳада амалга оширилиши лозим бўлган ишларнинг нечоғлик аҳамиятли эканлигини кўрсатиб турибти.

Ушбу қарорда белгилаб қўйилганки, илғор хориж тажрибасини ўзлаштириш ҳамда тажрибали халқаро мутахассисларни жалб қилган ҳолда мураббий ва футболчиларни замонавий, инновацион методикалар, илмий-таҳлилий ёндашув асосида тайёрлаш, барча даражадаги футбол-таълим муассасаларида ягона ёндашув асосида футболчиларни тайёрлашни ташкил этиш ҳамда уларни илмий ва методик таъминлаш, футболчиларни тайёрлашнинг барча босқичларини рақамлаштириш орқали шаффоф саралаш (селекция) ишларини ташкил этишда инсон омилини аралашувини кескин қисқартириш, жойлардаги футбол академиялари ва мактабларидан саралаб олинган энг иқтидорли ва юқори маҳоратга эга футболчиларни терма жамоаларга номзодларни замонавий футболга мос усул ва фалсафа асосида профессионал тайёрлаш ва футбол бўйича илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, илғор хорижий спорт технологияларини жалб этган ҳолда соҳани ривожлантиришга эришиш соҳа мутахассисларининг олдида қўйилган долзарб вазифаларни белгилаб бериш билан бирга соҳада тадқиқот олиб бораётган бўлажак олимларга долзарб мавзуларни ҳам кўрсатиб берди.

Илмий ечимнинг мураккаблиги туфайли спорт иқтидорини прогнозлаш билан боғлиқ тадқиқотлар, спорт соҳасидаги тадқиқотлар ва танлаш шахсининг тизимли ва яхлит кўринишини талаб қилади ва шу билан бошқарув функциялари доирасини сезиларли даражада кенгайтириш. Тушунмасдан спортчининг индивидуал хусусиятлари ва ютуқлари ўртасидаги боғлиқлик характерини аниқлаш қийин унинг имкониятларига мос натижаларга эришиш. Мавзунинг истиснодидан қатъи назар замонавий спорт ҳар қачонгидан ҳам ўртасидаги диалектик бирликни тушунишга муҳтож спортчининг индивидуаллигига ва тақлиф қилинган таъсир чораларига боғлиқ. Афсуски, элита спорт контингенти бўйича олиб борилган тадқиқотлар бизни бунга ишонтирмоқда. Уланиш ҳар доим ҳам ҳисобга олинмайди. Шунинг учун шифолашнинг машҳур шиори “Зарар қилманг!” бу эрда кўпроқ мос келади.

Тўғридан-тўғри ёки билвосита истеъдодларни қидириш соҳасидаги энг жиддий тадқиқотлар омилларни аниқлайдиган антропогенетик характердаги асарлар ёрдамида тўлдирилган ва уларнинг таркибий хусусиятлари, биринчи навбатда, бу соҳадаги муваффақиятга таъсир қилади инсон фаолияти. Ўзининг ўзига хослиги туфайли спорт истикно ролини ўйнайди инсон хусусиятларининг табиий боғланишларини унинг бажарини қобилиятида ўрганиш модели маълум бир характердаги ишни энг самарали тарзда амалга ошириш. Замонавий спорт моделлари ҳар хил ўзига хосликдаги жадал ишлайди: статик характердаги интеллектуал спорт турлари, масалан, шахмат; шартли равишда статик - камондан отиш ва ўқ отишнинг бошқа турлари; циклик энергия таъминоти механизмларининг юқори самарадорлигини талаб қиладиган турлар ва спорт, эстетикаси уларни амалий санъатга айлантиради. Бошқа томондан, бугунги кунда ҳар қандай спорт турида спорт маҳоратидаги ютуқлар даражаси шунчалик юқори шарбат ва спортчиларнинг чиқишлари шунчалик ажойибки, уларнинг барчаси санъатнинг ўзига ўхшайди юқори стандарт. Спорт ўйинлари ва жанг санъати ўзининг олдиндан айтиб бўлмайдиган табиати билан ўзига жалб қилади.

Куч ва ҳиссий интензивлик. Алпинизм, чанги, велосипед, автомобил Пойга, парашют ва бошқа кўплаб тадбирлар хавфни ўз ичига олади ва юқори талабларни талаб қилади чидамлик, хотиржамлик, кийин вазиятларда ҳаракатларни бир зумда бошқаришнинг намоён бўлиши рақобат шароитлари ва инсоният у эрда тўхтамайди, ихтиро қилади спорт фаолиятининг барча янги турларини эритиш, улар, қоида тариқасида, ҳар хил нарсалар билан бирлаштирилади ҳаракат техникаси, кийин экстремал шароитларда содир бўлади. Муваффақиятли ёки аксинча, заиф бўлган яширин механизмларни ўрганиш фаолият турига муваффақиятли мослашиш, кўпчиликка ўтказиш имконини беради инсоннинг мослашув механизмларини шакллантириш жиҳатлари. Илмий имкониятларнинг кенглиги туфайли - спорт селекцияси соҳасидаги ишланмалар индивидуаллик феноменига жавоб бермайди зарур бошқарув қарорларини қабул қилиш учун фақат соф амалий характерга эга. Тадқиқот объекти - шахс мураккаб биосоциал тизим сифатида - универсал, олинган маълумотлардан таълим ва дам олиш амалиётида кенг фойдаланиш мумкинёшларнинг овқатланиши, касбга йўналтириш муаммоларини ҳал қилишда. Муайян талаблар ва қидирув мезонларини ўрганиш учун тадқиқот. фаолият турига мослашиш асосан санъат соҳасида амалга оширилади ва касбни эрта танлаш билан боғлиқ ижодкорлик, шунингдек, фарқ қиладиган касблар аввало, турли хил хавфлар. Бироқ, кўпинча мезонларга бўлган ишонч даражаси маълум бир характердаги фаолиятга индивидуал имтиёзлар прогнози паст.

Спорт фаолияти турларининг хилма-хиллиги туфайли, кўпинча фаолиятга эътибор қаратилади эрта болалиқдан спорт инсоннинг эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда танлаш муаммосини ҳал қилади ва умуман жамият. Бу комбинацияга асосланган танлов учун услубий асосни назарда тутати. Ирсият ҳақидаги таълим ва педагогик таъсир имкониятлари ва қобилиятларни ривожлантириш учун ажралмас потенциал ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 7-апрелдаги “Оммавий ва профессионал футболни ҳар томонлама ривожлантиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-115-сонли қарори. <http://Lex.uz>.
2. Антипов А.В. Система многолетней подготовки спортивного резерва в футбольных академиях –М.: 2021. -338 с.
3. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 224 с.
4. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг юқори босқичларида футболчиларни

саралаб олиш тизимлари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/2. 12-16-b.

5. Igamberdiyev O. The effectiveness of using tests for assessing their motor skills in the selection of young football players //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 451-456.

6. Керимов Ф.А. Спортда илмий тадқиқотлар. //Дарсник. // Тошкент-2021. 380 б.

7. Филин В.П., Семенов В.Г., Алабин В.Г. Современные методы исследований в спорте. – Харьков: Основа, 1994. – 132 с.

11-15 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TEXNIK USULLARGA O'RGATISHDA YOSH XUSUSIYATLARINI AHAMIYATI

Bozorov S.R.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya universiteti
O'zbekiston, Chirchiq shahri
E-mail: bsr_1992.sr@mail.ru

ЗНАЧЕНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ОБУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИМ МЕТОДИКАМ ФУТБОЛИСТОВ 11-15 ЛЕТ

Бозоров С.Р.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Узбекистан, г.Чирчик
E-mail: bsr_1992.sr@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada yosh futbolchilarni tayyorlash va texnik usullarga o'rgatishda 11-15 yoshli futbolchilarning biologik rivojlanishi, jismoniy rivojlanishining ahamiyatini inobatga olish bo'yicha tadqiqot olib borgan qator olimlarning ilmiy asoslangan fikrlari atroflicha o'rganilgan va tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Yosh xususiyatlari, biologik rivojlanish, texnik usullar, jismoniy rivojlanish, fiziologik o'zgarishlar, harakat tezkorligi, yuklamalar o'zgaruvchanligi.

Аннотация: В статье подробно изучены и проанализированы научные мнения ряда ученых, проводивших исследования о значении биологического развития и физического развития футболистов 11-15 лет в тренировке и обучении техническим приемам юных футболистов.

Ключевые слова: Возрастные особенности, биологическое развитие, технические приемы, физическое развитие, физиологические изменения, скорость движения, вариативность нагрузок.

Dolzarbligi. Yosh sportchilar oladigan shug'ullanish yuklamalari bolalar va o'smirlarning biologik rivojlanishining borishida aks etadi. Unga ma'lum bir o'zgarishlarni olib kiradi. Maktab o'quvchilari va futbolchilarni bir qator morfologik alomatlar bo'yicha 10-14 yoshli futbolchilar bilan Ye.B. Savostyanova tomonidan o'tkazilgan ko'p yillik tadqiqotlar davomida bajarilgan tahlillar quyidagilarni ko'rsatgan. Barcha aytilgan yoshlarda tananing og'irligi va uzunligi futbolchilarda kattaroq, bunda eng katta farqlar 10 va 14 yoshda kuzatiladi. Futbolchilarda, maktab o'quvchilaridan

farqli o'laroq, tana uzunligining ortishi notekis kechadi: 10-11 yoshda eng kichik o'sish kuzatiladi, 11-12 yoshda shiddat bilan o'sish boshlanadi, 13-14 yoshda esa ular o'sish sur'atlari bo'yicha maktab o'quvchilaridan ilgari ketadi. Maktab o'quvchilarida 10 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan barcha yoshda amalda bir tekis oyoqlarning uzunligining ortishi kuzatiladi. Futbolehlarda oyoqlarning uzunligining ortishi tananing o'sishining manzarasini takrorlaydi: 10-11 yoshda tormozlanish, 12-13 yoshda sapchib otish, so'ngra 13-14 yoshda yanada yaqqol ifodalangan sapchish. Oyoqning uzunligi barcha yoshlarda futbolchilarda kattaroq. Son va boldirning uzunligiga keladigan bo'lsak, shuni qayd qilish lozimki, futbolchilarda pastki tugallanishlarning segmentlarining o'sish shiddati 14 yoshda sonning o'sishidan tashqari, barcha yoshlarda pastroq.

Futbolchilarda harakat faoliyatining yo'naltirilgan faoliyati son va boldirda massa komponentlarining rivojlanishida ham ko'rinadi. Futbolchilarda sonning aylanasi barcha yoshlarda maktab o'quvchilariga qaraganda 1 sm ga kattaroq, boldir aylanasi esa 1 sm ga kichikroq. Futbolchilar maktab o'quvchilaridan bir yil keyin jinsiy yetilish davriga kiradi (12 yoshda), bunda 14 yoshgacha ularda yetilish jarayonlari maktab o'quvchilariga qaraganda sekin kechadi. Futbolchilarning yetilish darajasi bo'yicha ilgari ketishi 14 yoshda mashg'ulotlarda ko'proq yuklama oladigan tayanch-harakat apparatining sapchib o'zgarishi bilan mos keladi.

Futbol bo'yicha o'tkazilib kelingan jahon chempionatlarida ko'plab terma jamoalar taktika borasida futbolga yangi usullarni olib kelishgan. Braziliya, Germaniya, Italiya, Argentina, Gollandiya terma jamoalari bir necha bor o'zlarining taktik o'yinlari bilan jahon futbolida yuksak natijalarga erishganlar. Bunday taktik o'yinlarni boshqa yurt terma jamoalari va futbol klublari o'zlashtirib olishgan. 2018-yilda o'tkazilgan jahon chempionatida Ispaniya, Urugvay, Gollandiya, Germaniya terma jamoa futbolchilari taktik o'yin uslublari bilan katta g'alabalarni qo'lga kiritishdi. Futbol o'yining taraqqiy etishi, o'yinchilarning joylashish vazifalarni o'zgarishi bilan o'yin uslubini takomillanishiga, rivojlanishiga olib keldi. Bu esa taktik o'yinlarning o'zgarishlariga, futbol o'yinini tezlashishiga sabab bo'ldi.

Futbolda sport mahoratiga erishish darajasi doimo o'zgarib turuvchi o'yin sharoitlarida turli harakatlanish harakatlarini bajarishda tezkorlik va aniqlikni namoyon qilish bilan bevosita bog'lanadi. Futbol bo'yicha o'quv va uslubiy adabiyotlarda ularni bajarishda tezkorlik va aniqlikni birgalikda namoyon qilish zarur bo'ladigan texnik usullarga o'qitish masalalari yetarlicha yoritilmagan. Futbol texnikasi xilma-xildir. Darvozaga to'pni aniq va kuchli yo'naltirish yoki sherigiga uzatish uchun to'pga to'g'ri zarba berish, uni to'xtatish, olib yurish, raqibdan olib qo'yish, himoya qilish, yon tomondan uzoqqa va aniq uloqtirish, darvozabon uchun – berilgan zarbani qaytarish, to'pni tutib olish va o'yinga kiritish – bularning barchasi futbolchiga o'ylagan taktik harakatlarni bajarishi va g'alabaga erishishiga imkon beradi. Futbolda usullarni tez va aniq bajarish uchun jismoniy sifatlarning rivojlanishining ma'lum bir darajasi zarur bo'ladi. Shu sababli yosh futbolchilarni o'qitishda bu sifatlarning o'zgarishining harakat apparatining yetilishining o'ziga xos xususiyatlarining yosh dinamikasini bilish va turli harakatlarga o'qitish uchun qulay (sensitiv) davrlarni aniqlash va o'qitish turli omillar sababli qiyin kechadigan davrlarni aniqlash muhim bo'ladi. Texnik usullarni bajarishda tezkorlikni, aniqlikni, tezkorlik va aniqlikni birgalikda namoyon qilish ko'rsatkichlarining yosh dinamikasi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek yosh, futbol bilan shug'ullanish va sport mashg'ulotlarining bu ko'rsatkichlarga ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar yosh futbolchilarni o'qitish uslubiyatini takomillashtirish uchun dolzarb bo'lib hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning mavzusi yuqorida aytilganlar bois tanlangan. Bugungi kunda yosh futbolchilarni ko'p yillik tayyorlash 7-8 yoshdan boshlanadi va 17-18 yoshda tugaydi. Bu paytda bolalar va o'smirlar organizmining rivojlanishida ulkan o'zgarishlar sodir bo'ladi, shu sababli o'qitishda yetilishning yoshga doir o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmasdan bo'lmaydi. Jismoniy tarbiya nazariyasida boshlang'ich o'qitish davriga mos keladigan 7-10 yosh (kichik

maktab yoshi), shug‘ullanishni chuqurlashtirish bosqichi bilan mos keladigan 11-15 yosh (o‘rta yoki o‘smirlik maktab yoshi) va sport takomillashuvi bosqichiga mos keladigan 16-18 yoshni (katta maktab yoshi yoki o‘smirlik yoshi) ajratish qabul qilingan.

Kichik maktab yoshi uchun funksional tizimlarning tananing massaga nisbatan o‘rish sur‘atlarining biroz ustuvorligi bilan silliq rivojlanishi xarakterli bo‘ladi. Skeletning suyaklashishi davom etadi, biroq suyaklar hali yetarlicha yumshoq bo‘ladi va qiyshayishga oson beriladi. Umurtqa pog‘onasi katta qayishqoqlikka ega bo‘ladi, bo‘yin va ko‘krak egilmasi shakllanadi. Bog‘lash apparati yuqori elastiklikka ega bo‘ladi. Mushaklar notekis rivojlanadi – dastlab yirik tana mushaklari, pastki tugallanishlar va yelka belbog‘ining mushaklari, keyinchalik mayda mushaklar rivojlanadi. Bu davrda yuqorigi tugallanishlarda mushak kuchining ortishi pastki tugallanishlarga qaraganda shiddatliroq bo‘ladi. Mushak kuchlarini differensiallash qobiliyati, xuddi mushaklarning bo‘shashish qobiliyati kabi kuchsiz rivojlanadi. Yurakning ishlashi hali mukammal bo‘lmaydi. Qon aylanishi 16 s ni tashkil qiladi. Organizmning kislorodga va tinch holatga bo‘lgan talabini qanoatlantirish yurakning ko‘proq zo‘riqib ishlashini talab qiladi (86-90 zarba/daq). Sport mashg‘ulotlari paytida yurak-qontomir tizimi juda katta zo‘riqish bilan ishlaydi, chunki pulsning har bir zarbasiga kattalarga qaraganda kamroq kislorod to‘g‘ri keladi. Biroq bolalarda arteriyalar ko‘proq elastik, kapillyarlar keng, venalar tor bo‘ladi. Shu sababli oksidlanish jarayoni faol kechadi va qayta tiklanish davri qisqaroq bo‘ladi. 7 yoshdan 10 yoshgacha nafas tizimining ishlashi yaxshilanadi. Nafas olish chastotasi 7 yoshlilarda 23 tadan 11 yoshlilarda 19 martagacha kamayadi. Nafas hajmi ortadi, o‘pkaning hayotiy sig‘imi 7 yoshdan 10 yoshgacha 1400 ml dan 2100 ml gacha ortadi. Kislorodni iste‘mol qilish, transport qilish va utilizatsiyalash mexanizmlarining mukammal emasligi bu yoshdagi bolalarning uzoq muddatli mushak ishiga moslashishini chegaralovchi omil bo‘lib hisoblanadi. 7-10 yosh li bolalarda oshirilgan qo‘zg‘aluvchanlik, hohish-istaklar va emosiyalarning tez almashishi, diqqatni jamlashning qisqa muddatligi kuzatiladi.

11 dan 15 yoshgacha barcha organlar va tizimlarning rivojlanishi davom etadi. Bu davrga jinsiy yetilish davri to‘g‘ri keladi, u taxminan 12 yoshda boshlanadi. Shu sababli barcha organlar va tizimlarning ishlashining shiddatli qayta qurilishi sodir bo‘ladi. Tananing uzunligi va og‘irligi sezilarli darajada ortadi. Tananing o‘sishi yiliga o‘rtacha 6-8 sm ni, massaning ortishi 4-5 kg ni, ko‘krak qafasi aylanasining ortishi 2-5 sm ni tashkil qiladi. Mushak massasining ortishi sababli mushaklarning kuchi ham ortadi, bunda kuchning ortishining maksimumi tana massasining eng katta ortishidan bir yil o‘tgandan keyin kuzatiladi. Skeletning shakllanish jarayonlari davom etadi, umurtqa pog‘onasining egriligi qaror topadi, mushak-pay apparati kattalarnikiga yaqinlashadi. Yurak-qontomir va nafas tizimlarining ishlashi takomillashadi, 14 yoshga kelib YUQS tinch holatda 70-78 zarba/min ga, o‘pkaning hayotiy sig‘imi esa 3000 ml ga yetadi. 16-18 yoshda o‘smirlar organizmining ishlash ko‘rsatkichlari kattalarning xuddi shunday ko‘rsatkichlariga yaqinlashadi. Bu davrda YUQS tinch holatda o‘rtacha 65-68 zarba/daq ni tashkil qiladi. 16- yoshda “o‘smir yuragi” deb ataluvchi yurak ko‘p uchraydi, u odatdagi yurakdan labillik va tashqi ta‘silarga hozirjavoblik bilan ajralib turadi. 17-18 yoshda yurakning chap yoki har ikkala qorinchasining ortishi qayd qilinadi.

Nafas olish chuqurligining kattaligi 18 yoshga kelib kattalarning darajasiga yaqinlashadi, O‘pkaning hayotiy sig‘imi 4000 ml ga yetadi. Bu paytga kelib umurtqa pog‘onasining suyaklashishi tugallanadi. Butun oyoqning shakllanishi tugallanadi. 16-17 yoshda umurtqa pog‘onasi, yelka, va tosson bo‘g‘inlarining qo‘zg‘aluvchanligi pasayadi. Shunday qilib, shuni qayd qilish mumkinki, bolalik va o‘smirlik yoshida organizmning shakllanishi notekis kechadi. Alohida organlar va tizimlarning tezlashgan va sekinlashgan rivojlanish davrlari mavjud bo‘ladi. Shu sababli yosh sportchilarni o‘qitish jarayonida bolalar organizmining yetilishining anatomik-fiziologik o‘ziga xos xususiyatlari hisobga olinishi lozim.

Shunday qilib, 10-14 yoshli futbolchilar va maktab o'quvchilarini solishtirma tahlil qilish quyidagilarni ko'rsatgan, futbolchilarda:

- o'sishning ikki marta sapchib ortishi kuzatiladi - 11-12 yoshda va 13-14 yoshda;
- tana uzunligining ortishi oyoqning uzunligining ortishi hisobiga sodir bo'ladi, uning ortishi ham sapchish bilan sodir bo'ladi;
- 14-yoshga kelib boldir va tana kaltalashadi;
- sport yuklamalari ko'proq sonning o'sishini tezlashtiradi, 14 yoshga kelib tizzaning zalvori va sonda mushak komponentining rivojlanishi ortadi;
- barcha yoshlarda tananing uzunligi va massasi, oyoq va sonning uzunligi, son va boldir aylanasi bo'yicha maktab o'quvchilaridan ilgarilab ketadi;
- maktab o'quvchilaridan bir yil keyin jinsiy yetilish davriga kiradi (12 yoshda), biroq 14 yoshda yetilish darajasi bo'yicha o'quvchilaridan ilgarilab ketadi.

Ko'p yillik jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish jarayoni faqatgina odamning rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari, uning tayyorgarlik darajasi, jismoniy sifatlarning rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari, harakat ko'nikmalarining shakllanishi, shuningdek tanlangan sport turining spesifikasi diqqat bilan hisobga olingan taqdirda muvaffaqiyatli bo'ladi. Yuqori sport natijalariga erishish uchun harakat faoliyati va funksional tayyorgarlikning asoslarini bolalik yoshida, o'z vaqtida qo'yish kerakligi bugungi kunda hech kimda shubha uyg'otmaydi, albatta. Shu sababli turli sohalar mutaxassislarining odam organizmida sodir bo'ladigan jarayonlarni har tomonlama tadqiq qilishga intilishlari bejizga emas. Anatomik-fiziologik, biokimyoviy, psixologik va boshqa jarayonlarni ko'rib chiqish imkonini beruvchi ko'plab turli-tuman tadqiqotlar o'tkazilgan, ular asosida bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishining yoshga doir o'ziga xos xususiyatlari va sportning har xil turlarida harakat ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Turli yoshdagi maktab o'quvchilari bilan o'tkazilgan bir qator tadqiqotlarda yugurish, sakrash, uloqtirish va boshqalar kabi harakatlarni o'rganishda jismoniy rivojlanishning tabiiy sur'atlari ko'rib chiqilgan. Jismoniy sifatlarning tabiiy o'sish sur'atlari turli yoshlarda bir xil bo'lmasligi aniqlangan.

Korobkov A.V. o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida 10 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilarida mushak qisqarishi tezligining o'sish sur'ati ortishini ko'rsatgan. Dastlabki 4-5 s da yugurish tezligining ortishi 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan davrda ortadi va yosh ulg'ayishi bilan sezilarli darajada o'zgaraydi, tezlikni ushlab turish davomiyliqi faqat 13 yoshgacha ortadi. Farfel B.C. ko'p yillik tadqiqotlar asosida harakatlarning tezkorligining ayniqsa shiddatli o'sishi 13-14 yoshgacha sodir bo'ladi degan xulosaga kelgan. Harakatlarning tezligi va ixtiyoriy chastotasi, shuningdek uni maksimal sur'atda ushlab turish qobiliyati esa 15 yoshga kelib maksimal qiymatga yaqin bo'lgan qiymatlarga erishadi. Bukreyeva D.P. minimal amplituda bilan sodir qilinadigan harakatlarning maksimal chastotasining o'zgarishining ta'sirini o'rgangan. Uning ma'lumotlariga ko'ra, 7 yoshdan 16 yoshgacha harakatlarning sur'ati 1,5 martaga ortadi, biroq bu bir tekis sodir bo'lmaydi. Tezlikning umumiy tabiiy ortishi 13 yoshdan 16 yoshgacha o'g'il bolalarda 22% ga teng bo'ladi.

Kuchning maksimal ortishi 13 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan davrda sodir bo'ladi. So'ngra nisbiy kuchning o'sish sur'atlari sekinlashadi. Keyingi yillarda ba'zi bir ishlarda tezlik-kuch sifatlarini o'rganish ma'lumotlari keltirilgan, ular asosida sur'atlarning ortishi va ko'rsatkichlarning yaxshilanishi 12 yoshdan boshlab boshlanishi aniqlangan. 15 yoshdan keyin tezlik-kuch sifatlarining o'sish sur'atlari anchagina pasayadi. Chidamkorlikni o'rganishga ko'pgina tadqiqotchilarning ishlarida yetarlicha e'tibor qaratilgan va mavjud ma'lumotlar yosh o'zgarishini hisobga olish bilan sodir bo'ladigan jarayonlar to'g'risida fikr yuritish imkonini beradi. Prokudin B.F. 8 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilari bilan o'tkazilgan eksperimentlarda yugurishda maxsus chidamkorlikning notekis rivojlanishini kuzatgan. Tana uzunligining 11-12 yoshda sekinlashgan o'sish fonida chidamkorlikning

o'sish sur'atlarining ortishi sodir bo'ladi, va 13 yoshga kelib u sezilarli rivojlanishga erishadi, so'ngra uning o'sishi sekinlashadi. 16 yoshda bu sifatning tabiiy rivojlanish sur'atlari yo'qoladi, so'ngra yana biroz o'sish sodir bo'ladi.

Xulosa. Harakatlarning tezkorligi va aniqligining bog'lanishi masalasi alohida qiziqish uyg'otadi, chunki aniqlik bilan bog'lanadigan maqsadli vazifa o'zgaranda konkret harakatning dinamikasi va kinematikasi o'zgaradi. Bu o'zaro bog'lanishni tezlik qobiliyatlari namoyon bo'lishining elementar shakllari uchun ham, majiuvaviy shakllari uchun ham ko'rib chiqish mumkin. Ularda tezkorlik va aniqlikni birgalikda namoyon qilish zarur bo'ladigan harakat topshiriqlarini bajarish to'g'risidagi ma'lumotlar eng katta qiziqish uyg'otadi. Harakatlarni bajarish vaqti va aniqlikka qo'yiladigan talablarning o'zaro bog'lanishiga bag'ishlangan ishlar orasida Fittsning tadqiqotlari alohida o'rin egallaydi, u harakatning davomiyligi va talab qilinadigan aniqlik o'rtasidagi munosabatlarni aniqlagan, unga muvofiq nishonlar orasidagi masofani p/martaga oshirish va bir paytning o'zida nishonlarni shu kattalikka oshirish harakatga sarflanadigan vaqtning o'zgarishini chaqirmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 7-апрелдаги “Оммавий ва профессионал футболни ҳар томонлама ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ИҚ-115-сонли қарори <http://Lex.uz>.
2. Armstrong N, Barker AR. Endurance training and elite young athletes. In: The Elite Young Athlete. Armstrong N, McManus AM, eds. Basel, Switzerland: Karger, 2011. pp. 59–83.
3. Артиков А.А. Малакали футболчиларда техник усулларнинг мақсадли аниқлигини такомиллаштириш технологияси //Педагогика фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, 2018. – 27 б.
4. Артиков А.А. Ёш футболчиларни тўпни узатиш техник ҳаракатлар самарадорлигини ўрганиш. /“Замонавий спортда муаммо ва ечимлар” халқаро анжумани тўплами. — Чирчиқ.: 2021. – б. 17-18.
5. Афоньшин В.Е., Г.Л. Драндров, И.Е. Коновалов, Обучение юных футболистов технике ведения мяча и обводки с применением интерактивного тренажерного комплекса, Теория и практика физ.культуры, № 10, 2018, с.27.
6. Блащак И.М. Точность ударов по воротам в соревнованиях и тренировках футболистов и факторы ее определяющие. //Автореф. дис. канд. пед. наук, М.: 1991. - 21с.

ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЁШГА ДОИР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ҲАРАКАТЛАР АНИҚЛИГИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ

Бозоров С.Р.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия университети
Ўзбекистон, Чирчиқ шаҳри
E-mail: bsr_1992_sr@mail.ru

КОРРЕЛЯЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ

Бозоров С.Р.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Узбекистан, г.Чирчиқ
E-mail: bsr_1992_sr@mail.ru

Аннотация: мақолада ўқув машғулот гуруҳида шуғулланувчи футболчиларни жисмоний сифатларини ривожлантириш ва улар организмларини ривожланиши билан боғлиқлиги ҳамда жисмоний сифатлар ривожланишининг ҳаракатлар аниқлиги билан алоқадорлиги ўрганилган. Келтирилган маълумотлар атрофича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ёшга доир хусусиятлар, болалик ёши, анатомик-физиологик жараёнлар, табиий ўсиш суръатлари, ҳаракатлар аниқлигининг муҳим омиллари, ҳаракат қобилиятларининг табиий ривожланиши.

Аннотация: в статье рассматривается связь между развитием физических качеств и развитием своего тела, а также связь между развитием физических качеств и точностью движений. Предоставленная информация была тщательно проанализирована.

Ключевые слова: возрастные особенности, детский возраст, анатомо-физиологические процессы, естественные темпы роста, важные факторы точности движений, естественное развитие двигательных навыков.

Долзарблиги. Кўп йиллик жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиш жараёни фақатгина одамнинг ривожланишининг ёшга доир хусусиятлари, унинг тайёргарлик даражаси, жисмоний сифатларнинг ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари, ҳаракат кўникмаларининг шаклланиши, шунингдек танланган спорт турининг спецификаси диққат билан ҳисобга олинган тақдирда муваффақиятли бўлади. Юқори спорт натижаларига эришиш учун ҳаракат фаолияти ва функционал тайёргарликнинг асосларини болалик ёшида, ўз вақтида кўйиш кераклиги бугунги кунда ҳеч кимда шубҳа уйғотмайди, албатта. Шу сабабли турли соҳалар мутахассисларининг одам организмида содир бўладиган жараёнларни ҳар томонлама тадқиқ қилишга интилишлари бежизга эмас. Анатомик-физиологик, биокимёвий, психологик ва бошқа жараёнларни кўриб чиқиш имконини берувчи кўплаб турли-туман тадқиқотлар ўтказилган, улар асосида болалар ва ўсмирларнинг жисмоний ривожланишининг ёшга доир ўзига хос хусусиятлари ва спортнинг ҳар хил турларида ҳаракат кўникмаларини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган. Турли ёшдаги мактаб ўқувчилари билан ўтказилган бир қатор тадқиқотларда югуриш, сакраш, улоқтириш ва бошқалар каби ҳаракатларни ўрганишда жисмоний ривожланишнинг табиий суръатлари кўриб чиқилган. Жисмоний сифатларнинг табиий ўсиш суръатлари турли ёшларда бир хил бўлмаслиги аниқланган. Коробков А.В. ўтказилган тадқиқотлар натижасида 10 ёшдан 12 ёшгача бўлган мактаб ўқувчиларида мушак қисқариши тезлигининг ўсиш суръати ортишини кўрсатган. Дастлабки 4-5 с да югуриш тезлигининг ортиши 8 ёшдан 15 ёшгача бўлган даврда ортади ва ёш улғайиши билан сезиларли даражада ўзгармайди, тезликни ушлаб туриш давомийлиги фақат 13 ёшгача ортади.

Фарфель В.С. кўп йиллик тадқиқотлар асосида ҳаракатларнинг тезкорлигининг айниқса шиддатли ўсиши 13-14 ёшгача содир бўлади деган хулосага келган. Ҳаракатларнинг тезлиги ва ихтиёрий частотаси, шунингдек уни максимал суръатда ушлаб туриш қобилияти эса 15 ёшга келиб максимал қийматга яқин бўлган қийматларга эришади. Букреева Д.П. минимал амплитуда билан содир қилинадиган ҳаракатларнинг максимал частотасининг ўзгаришининг таъсирини ўрганган. Унинг маълумотларига кўра, 7 ёшдан 16 ёшгача ҳаракатларнинг суръати 1,5 мартага ортади, бироқ бу бир текис содир бўлмайди. Тезликнинг умумий табиий ортиши 13 ёшдан 16 ёшгача ўғил болаларда 22% га тенг бўлади. Кучнинг максимал ортиши 13 ёшдан 14 ёшгача бўлган даврда содир бўлади. Сўнгра нисбий кучнинг ўсиш суръатлари секинлашади. Кейинги йилларда баъзи бир ишларда тезлик-куч сифатларини ўрганиш маълумотлари келтирилган, улар асосида суръатларнинг ортиши ва кўрсаткичларнинг яхшиланиши 12 ёшдан бошлаб бошланиши аниқланган. 15 ёшдан кейин тезлик-куч сифатларининг ўсиш суръатлари анчагина пасаяди. Чидамкорликни ўрганишга кўнгина тадқиқотчиларнинг ишларида етарлича эътибор қаратилган ва мавжуд маълумотлар ён ўзгаришини ҳисобга олиш билан содир бўладиган жараёнлар тўғрисида фикр юритиш имконини беради. Прокудин Б.Ф. 8 ёшдан 17 ёшгача бўлган мактаб ўқувчилари билан ўтказилган экспериментларда югуришда махсус чидамкорликнинг нотекис ривожланишини кузатган. Тана узунлигининг 11-12 ёшда секинлашган ўсиш фонидида чидамкорликнинг ўсиш суръатларининг ортиши содир бўлади, ва 13 ёшга келиб у сезиларли ривожланишга эришади, сўнгра унинг ўсини секинлашади. 16 ёшда бу сифатнинг табиий ривожланиш суръатлари йўқолади, сўнгра яна бироз ўсиш содир бўлади.

Ўтказилган тадқиқотлардан кейин Гужаловский А.А. мактаб ўқувчиларида кўриб чиқиладиган жисмоний ривожланиш кўрсаткичларининг яққол бир хил бўлмаган ўзгариш суръатлари билан ажралиб турадиган даврларни ажратган. Ҳаракат имкониятларининг “максимал прогрессланиш суръатлари” даврлари ажратилган, бу ерда кузатиладиган жисмоний сифатларнинг ривожланиш кўрсаткичларининг ўсиши уларнинг ўртача ҳисобий ўсиш катталигидан икки мартадан кўпроққа, “субмаксимал прогрессланиш суръатлари” даврларида ўртача кўрсаткичдан 1,5-2 мартага, “мўтадил юқори прогрессланиш суръатлари” даврларида 1,5 мартадан камроққа ошиқ бўлган, “секинлашган ривожланиш” даврларида эса кўрсаткичларнинг ўзгариши ўртача ҳисобий қийматлардан пастроқ бўлган (1-жадвал).

1-жадвал.

7-17 ёшда мактаб ўқувчиларида жисмоний сифатларнинг бир хил бўлмаган ривожланиш суръатлари билан ажралиб турувчи даврлар (А.А. Гужаловский бўйича).

Ёш	Жисмоний сифатлар				
	Ҳаракатларнинг тезкорлиги	Тезлик-куч	Эгилувчанлик	Умумий чидамкорлик	Абсолют куч
7-8	ККК	-	-	-	-
8-9	ККК	-	-	ККК	К
9-10	-	-	ККК	-	-
10-11	-	К	-	ККК	К
11-12	-	-	-	-	-
12-13	-	-	-	ККК	-
13-13	-	К	ККК	-	КК
14-15	-	КК	-	КК	К
15-16	К	-	ККК	-	К
16-17	-	-	-	-	ККК

Эслатма: ККК – “Максимал прогрессланиш суръатлари” даврлари

КК – “Субмаксимал прогрессланиш суръатлари” даврлари
 К – “Муътадил юкори прогрессланиш суръатлари” даврлари
 - “Секинлашган ривожланиш” даврлари

Шуни таъкидлаш лозимки, турли тадқиқотчиларда болаларда жисмоний сифатларнинг табиий ривожланиши тўғрисида бир-биридан бироз фарқ киладиган, бироқ умумий қонуниятларнинг характерини бузмайдиган маълумотлар олинган. Тадқиқотларнинг баъзи бир таҳлил қилинган мисоллари асосида жисмоний сифатларнинг ривожланишида ёшга доир ўзига хос хусусиятларнинг борлигини қайд қилиш мумкин: ўсиш суръатларининг тўлқинсимонлиги, турли жисмоний сифатларнинг шиддатли ва секинлашган ўсиш даврларининг мос келмаслиги. Ёшга доир хусусиятларнинг ҳаракат қобилиятларининг табиий ривожланишига кўпроқ яққол таъсири 11 ёшда ва 13-15 ёшда намоён бўлади. Жисмоний тарбия ва спортнинг илмий тамойилларининг асосчилари жисмоний тайёргарлик ва ҳаракатларни бажариш аниқлиги ўртасида боғланиш борлигини кўрсатганлар. Ҳаракатларнинг аниқлиги ва у ёки бу жисмоний сифатларни намоён қилиш қобилиятининг ўзаро боғланишининг даражаси ва характерини баҳолашга бўлган уринишларда турли тадқиқотларда бир-биридан фарқ киладиган натижалар олинган. Баъзи ҳолларда куч, чидамкорлик, қайишқоклик ва бошқа кўрсаткичлар билан ҳаракатларнинг аниқлиги кўрсаткичлари ўртасида боғланиш борлиги аниқланган ва бошқалар эса бундай боғланишлар топилмаган. Ҳаракатларнинг аниқлигининг махсус жисмоний тайёргарлик билан ўзаро боғланишини очиб берадиган тадқиқотлар алоҳида қизиқиш уйғотади. Бундай ишлар ҳоккей, волейбол, найзабозлик, баскетболда келтирилган. Бир қатор ишларда спортчининг жисмоний тайёргарлиги ва ҳаракатларни аниқ ва тез бажариш ўртасида бевосита ўзаро боғланиш борлиги аниқланган ва жисмоний тайёргарлик даражасининг яхшиланиши маҳоратнинг ортиши учун асосни яратиши исботланган.

14-17 ёшли баскетболчиларда махсус чидамкорлик даражаси, бошқа жисмоний сифатлар ва ўйин ҳаракатларининг натижавийлик ва самарадорлик кўрсаткичлари ўртасидаги боғланишларни тадқиқ қилиш билан Звездин В.П. ўйин ҳаракатларининг самарадорлиги тезлик-куч тайёргарлиги ва умумий чидамкорлик кўрсаткичлари билан билвосита боғланади, ёки аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак – тезлик-куч тайёргарлиги натижали узатмаларнинг сони билан ўзаро боғланади деган хулосага келган. Голомазов С.В. кучнинг ривожланиш даражасининг ҳаракатларнинг аниқлигига таъсири нуқтаи-назаридан, шунингдек кўпроқ ёки камроқ даражада куч даражасини намоён қилиш талаб қилинадиган конкрет ҳаракатланиш топшириғини бажаришда турли одамларда куч сифатлари ва нишонга уриш қобилияти ўртасидаги боғланишни кўриб чиққан (2-жадвал).

2-жадвал

**Куч ва нишонга уриш кўрсаткичларининг кўплик корреляцияси
 (n=130) (С.В. Голомазов бўйича)**

Кўл динамометрияси	0,11
Кўлларни буклагичлар ва ёйгичларнинг кучи	0,09
Оёқларни ёйгичларнинг кучи	0,00
Тана динамометрияси	0,13

Жадвалдаги маълумотлар нишонга уриш қобилияти ва куч имкониятларининг ривожланиш даражаси ўртасида боғланиш мавжуд эмаслигидан гувоҳлик беради. Одамга, унда куч сифатларининг ривожланиш даражаси қандайлигидан қатъий назар, аниқликни намоён қилиш икtidори берилган бўлиши мумкин. Бу ҳеч бўлмаганда уларни бажаришда катта даражада кучни намоён қилишга зарурат бўлмайдиган ҳаракатлар учун адолатли бўлади. Бироқ баъзи бир ҳолларда турли топшириқларни бажариш аниқлиги ва куч кўрсаткичлари ўртасидаги боғланиш

етарлича катта бўлган. Куч сифатлари ва ҳаракатларнинг аниқлиги ўртасидаги ўзаро боғланиш ҳаракат топшириғини кучнинг маълум бир даражасини намоён қилмасдан аниқ бажариб бўлмайдиган ҳолларда намоён бўлади дея тасдиқлашни текшириб кўриш учун Голомазов С. В. томонидан бир қатор экспериментлар ўтказилган, уларда аниқлик топшириқларини бажаришда куч сифатларининг ривожланишининг турли даражаларини кўрсатиш зарур бўлган. Ҳаракатларнинг аниқлиги ва куч кўрсаткичлари даражаси ўртасидаги боғланишларнинг ўзгаришининг характери топшириқнинг ўзи кучнинг ривожланишининг маълум бир даражасини талаб қиладиган ҳолларда боғланишнинг бўлишини кўрсатади. Шундай қилиб, муаллифнинг фикрига кўра, нишонга уриш ва куч қобилиятлари ўртасида субъектнинг индивидуал ҳарактеристикалари сифатидаги ўзаро боғланишлар мавжуд бўлмайди, ҳаракатларнинг аниқлиги ва кучнинг индивидуал ривожланиши ўртасидаги ўзаро боғланиш эса фақатгина ҳаракат топшириғининг ўзи кучнинг мос келувчи даражасини намоён қилишни кўзда тутадиган ҳолларда намоён бўлади. Чидамкорлик тушунчаси одамнинг қандайдир бир топшириқни уни бажариш сифатини пасайтирмасдан узок муддат давомида бажариш қобилияти билан боғлашади.

Голомазов С. В. томонидан ўтказилган тадқиқотлар олдиндан юклама бўлмаган шароитларда нишонга уришни намоён қилиш тўғрисидаги маълумотлар таққосланган ҳолларда аэроб унумдорлик кўрсаткичлари ва нишонга уриш ўртасида боғланиш йўқлигини кўрсатган. Нишонга уриш кўрсаткичлари ва узок муддатли маҳаллий мушак зўриқишига қарши туриш қобилияти ўртасида паст статистик аҳамиятга молик бўлган боғланиш кузатилган. Аниқлик топшириқлари бевосита жисмоний юкламадан кейин бажарилган ҳолларда чидамкорлик ва чидамкорликнинг тегишли турини намоён қилиш зарур бўлган шароитларда кўрсатилган аниқликни тавсифлайдиган кўрсаткичлар ўртасида боғланишнинг ўртача даражаси кузатилган. Натижалар чидамкорлик ва нишонга уриш ўртасидаги ўзаро боғланиш асосан чидамкорликнинг у ёки бу турини намоён қилишни талаб қиладиган конкрет машқнинг билвосита таъсирида намоён бўлишидан гувоҳлик беради (3-жадвал).

4-жадвал

Турлича функционал йўналтирилган машқларда чидамкорлик ва нишонга уриш кўрсаткичлари ўртасидаги боғланиш (N = 63) (С.В. Голомазов бўйича).

Чидамкорлик кўрсаткичлари	Турлича йўналтирилган машқларда боғланиш		
	Аэроб	Аралаш	Анаэроб
PWC 150	0,43	0,38	0,01
Аэроб-анаэроб	0,38	0,56	0,22
ПАНО	0,18	0,26	0,67

Айрим олимлар махсус топшириқларда футболчиларнинг зарбаларининг аниқлигини такомиллаштириш йўллари кўриб чиқиш билан контраст топшириқларда зарбанинг масофасини (кучини) ўзгартириш бу кўникманинг тезроқ шаклланишига қўмаклашади деб тахмин қилади. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, бундай шуғулланиш зарбаларнинг аниқлигининг 25-30% га ортишига олиб келади. 17 ёшли футболчиларда жисмоний юкломанинг ҳаракатланиш ҳаракатларининг аниқлигига таъсирини аниқлашда зарбаларда тизимли хатолар кўрсаткичларини, шунингдек техник-тактик ҳаракатларни бажариш аниқлигини ўрганган. Техник ҳаракатларни бажариш аниқлиги ва ҳаракат сифатлари ўртасида билвосита боғланиш борлиги, шунингдек аниқлик юкломанинг катталигига эмас, унинг спецификасига боғлиқ бўлиши кузатилган. Шундай қилиб, юқорида келтирилган мисоллар аниқлик ва жисмоний сифатлар

ўртасидаги ўзаро боғланиш масалалари мураккаб ва кўп қиррали эканлигидан гувоҳлик беради ва уларни тўлиқ очиш учун келгусида тадқиқотларни давом эттириш зарур бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

7. Бернштейн Н.А Физиология движений и точность - М.: Наука, 1990.-496 с.
8. Гужаловский А.А. Этапность развития физических (двигательных) качеств и проблема оптимизации физической подготовленности детей школьного возраста: Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. - М., 1979. –26 с.
9. Игамбердиев О.Р. Умумтаълим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш. Автореф. дисс. п.ф.б.ф.д (PhD) -Чирчиқ. 2022.–58 б;
10. Knudsen EI. Sensitive periods in the development of the brain and behavior. J Cogn Neurosci 16: 1412–1425, 2004.
11. Фомин Н.А., Филин В.И. Возрастные основы физического воспитания. -М.: Физкультура и спорт, 1972. –173 с.

UDK:796:338:89:28:078:

МАКТАБГАЧА YOSHDAГI BOLALARDA ULOQTIRISH MASHQLARINI O‘TKAZISH METODLARI

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti

Ismailova Fotima Sheraliyevna, doktorant

O‘zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail: fotimaismailova54@gmail.com

УДК: 796:338:89:28:078:

МЕТОДИКА БРОСКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Научно-исследовательский институт физического воспитания и спорта

Исмаилова Фатима Шералиевна, докторант

Узбекистан, город Чирчиқ,

E-mail: fotimaismailova54@gmail.com

Ilmiy rahbar: p.f.b.f.d, (PHD) dotsent,
Nuriddinova Muyassar Muxiddinova

Kalit so‘zlar: Maktabgacha ta’lim , bolalar, uloqtirish mashqlari, metod **Ключевые слова:**

Дошкольное образование, дети, метательные упражнения, методика

Kirish: Uloqtirish asiklik tipdagi harakatdir. Maktabgacha yoshdagi bola uchun yuqoriga, oldinga, pastga uloqtirish ma’qul keladi. U barcha muskul guruhlari, ayniqsa, yelka kamari muskullarini rivojlantirishga, shuningdek, chaqqonlik, egiluvchanlik, tezkorlik, muvozanat saqlash, ko‘z bilan mo‘ljal olishni tarbiyalashga yordam beradi. Uzoqqa va nishonga uloqtirish. Birinchi harakat ikkinchisi uchun qo‘l kelishi lozim, chunki uzoqqa uloqtirishda asosiy kuch asosan to‘g‘ri uloqtirish metodlarini egallashga qaratiladi; ayni paytda bolalar masofaga uloqtirishni mashq qiladilar. Nishonga uloqtirishda bolaning diqqati buyumni belgilangan nishonga tekkizishga muvofiq qaratiladi. Bunda irodaviy kuch diqqatni

to'plash, diqqat, maqsadga yo'nalganlik va masofani ko'z bilan shamalashdagi harakatlar koordinatsiyasi bilan birga qo'shib olib boriladi.

Tadqiqot maqsadi: Maktabgacha yoshdagi bolalarni harakat faoliligini hamda jismoniy sfatlarini uloqtirish metodi orqali rivojlantirish va qo'lidagi barcha muskul guruhlarini shakllantirish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari: Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan shug'ullanganda uzoqqa va nishonga uloqtirishning turli usullari qo'llaniladi: "orqaga yelka osha uloqtirish", "o'ng qo'l bilan pastdan uloqtirish", "o'ng qo'l bilan yuqoridan uloqtirish", "o'ng qo'l bilan yondan uloqtirish" "Orqadan o'ng qo'l bilan yelka osha uloqtirish" texnikasi quyidagicha bo'ladi: dastlabki holatda o'ng oyoq orqaga olinadi, yelka biroz keriladi, gavda uloqtiruvchi qo'l tomon birozgina buriladi, o'ng qo'l ko'krak oldi tomon yarim bukiladi, chap qo'l yonga fushiriladi. Silkish paytida gavda uloqtiruvchi qo'l tomonga buriladi, orqaga tashlanadi va gavda og'irligi orqaga olingan oyoqqa ko'chiriladi, o'ng qo'l orqa tomonga uzatilgan bo'ladi.

Uloqtirish paytida o'ng oyoq, gavda rostlanadi, rostlanayotganda oldinga buriladi; uloqtirishning yakunlovchi bosqichida gavda og'irligi oldinda turgan oyoqqa ko'chiriladi. O'ng oyoq chap oyoq yoniga qo'yiladi. Chap qo'lda uloqtirish ham shu metoddan foydalangan holda bajariladi. "O'ng qo'l bilan pastdan uloqtirish" usuli. Dastlabki holatda oyoqlar yelkadan kengroq qilib qo'yiladi, o'ng oyoq orqaga olinadi, o'ng qo'l ko'krak oldi tomon yarim bukiladi. Silkishda o'ng qo'l pastga-orqaga imkon boricha uzatiladi va uloqtirish qo'lni oldinga-yuqoriga harakatlantirish bilan bajariladi. "O'ng qo'l bilan yuqoridan" uloqtirish usuli. Dastlabki holatda oyoqlar yelkadan kengroq qilib qo'yiladi, o'ng oyoq orqaga olinadi. O'ng qo'l (to'p yoki xaltacha ushlagan holda) gavda yonida bo'ladi. Silkishda o'ng qo'l yuqoriga-orqaga harakatlantiriladi, so'ngra oldinga yo'naltiriladi va xaltacha uloqtiriladi. "O'ng qo'l bilan yondan" uloqtirish usuli. Dastlabki holat – oyoqlar yelkadan biroz kengroq qilib qo'yiladi, o'ng oyoq orqaga olinadi, narsa ushlagan o'ng qo'l gavda yonida tutiladi. Silkishda gavda yon tomonga engashadi, o'ng qo'l iloji boricha orqaga uzatiladi, gavda og'irligi tizzadan bukilgan o'ng oyoqqa olinadi. Uloqtirishda o'ng oyoq rostlanadi, gavda chapga-oldinga buriladi, o'ng qo'l oldinga harakat qilib narsani uloqtiradi.

Tadqiqot natijalari va muhokomasi: Barcha metodlardagi uloqtirishlar joyida turib bajariladi. Katta yoshdagi bolalarni ham to'rt qadam yurib kelib uloqtirishga o'rgatish maqsadga muvofiqdir. To'rt qadam yurib uloqtirish bolalarni yugurib kelib uloqtirishni o'rganishga tayyorlaydi. O'ng qo'l bilan buyumni uloqtirishda o'ng oyoq bilan qadam tashlanadi, ikkinchi qadam chap oyoqda qo'yiladi. Dastlabki ikki qadam odatdagicha, uchinchi chalishtirib qo'yiladi. O'ng oyoq uchi bilan o'ngga buriladi va oldinga, uloqtirish yo'nalishiga perpendikulyar qo'yiladi. Uchinchi qadam qo'yilayotganda o'ng qo'l orqaga olinadi. To'rtinchi qadamda chap oyoq oldinga tashlanadi, gavda og'irligi o'ng oyoqda qolib, rostlangan holda o'ngga buriladi, qo'l iloji boricha orqaga uzatiladi – uloqtiriladi. Yugurib kelib uloqtirish. Tezlashtirilgan yugurish o'ng oyoqni chalishtirib, chap oyoqni oldinga tashlash bilan, ya'ni uloqtirish uchun dastlabki holat bilan tugallanadi. Yugurib kelib, chalishtirib oldinga qadam tashlash va uloqtirish qo'shib bajariladi. Yugurib kelib uzoqlikka uloqtirish bolalarda 2-2,5 metrga ortadi. To'pni yoki boshqa buyumni dumalatish, g'ildiratish, otish uloqtirishning tayyorlov formasidir.

Otish ko'nikmasining rivojlanishi ikkinchi yarim yillikda, bolada o'yinchoqni tashlab yuborish va o'yinchoqni itarish malakasi paydo bo'lgan paytda boshlanadi. 9-10 oylikdagi bola endi to'pni tik turgan, karavot yoki mane j gardishini tutgan holda pastga ota oladi. Otish ikkala qo'lda yoki o'ng va chap qo'l bilan alohida tarzda bajariladi. Otish yo'nalishi yuqoriga, yon tomonlarga, oldinga, gorizont va vertikal nishonga tomon burilishi mumkin.

Ikki yoshga to'lish oldida bolalarda otish paytida siltash elementlari paydo bo'ladi. Agar bolalarni chap qo'lda otishga maxsus o'rgatilmasa, ularning ko'pchiligi asosan o'ng qo'l bilan otadilar. Bola 2,5 va undan katta yoshda harakatning to'g'ri texnikasini asta-sekin o'zlashtira boradi. Kichik to'pni nishonga uloqtirish qiyinroq. Harakatning bu turida kuchni, nishonga bo'lgan uloqtirish masofasini va nishonni

muvoqilashirish lozim. Bunday muvoqilqlik uchun bola markaziy asab tizimini rivojlantirish, "muskul hissi"ning mavjudligi, ko'rish idrokining aniqligi, harakatlarni eslab qolish va qayta bajara olish talab etiladi. 100 3-4 yoshli bolalar uchun uzoqqa va nishonga otishda o'z holatiga befarqlik xosdir. 3-4 yoshdagi bolalarning eng katta kamchiligi to'g'ri dastlabki holatni egallay olmaydilar. Bu yoshdagi bolalar hali gavdalarini otadigan o'ng qo'l tomonga bura olmaydilar. Nishonni ko'zlab otishda bola nigohi faqat kerakli tomonga qaratiladi, xolos. Nishonni ko'zlash vaqti 1 dan 3-4 sekundgacha bo'ladi. Bola qo'lini kuchsiz siltaydi, otish kuchi va masofani o'lchash qiyin, shuning uchun ham bolalar faqat 1-1,5 m uzoqlikdangina nishonga tekkizadilar. 4 yoshli bolalar uchun to'pni yuqoriga otib ilish ham qiyinchlik qiladi. Yuqoriga otishda 3 yoshga qadam qo'ygan bolalarning faqat 20 %, 4 yoshga qadam qo'yganlarning 37 %, 5 yoshga qadam qo'yganlarning 62 %, 6 yoshga qadam qo'yganlarning 94 %, 7 yoshga qadam qo'yganlarning 97 %gina yo'nalishga rioya qila oladilar.

Bolalarning yoshi o'sishi bilan to'pni ilib olish malakasi takomillashib boradi: 3 yoshli bola to'pni biroz yuqoriga otib (20-25 sm) qo'lidan deyarli uzmay ilib oladi, 4 yoshdagi bolalarning 30 foizi ilib oladilar, bunda ularning 25 foizigina to'pni panjasi bilan ilib oladi. Besh yoshda bu ko'rsatkich 52 foizni, 6 yoshda 95 foizni va 7 yoshda 95,5 foizni tashkil etadi. O'rta va katta guruhlarda uloqtirishga oid turli mashqlar (dumalatish, otish, ilib olish, uzoqqa va nishonga uloqtirish, to'rdan oshib otish) har kuni o'tkazilishi, to'p esa bolalarga erkin foydalanish uchun berib qo'yilishi lozim. Turlicha mashqlar qancha ko'p o'tkazilinsa, bu murakkab harakat metodlarini shuncha yaxshi o'zlashtiradilar.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida uloqtirishning turli usullarini o'rgatish orqali ularning ta'na mushaklarining shakllanishiga, harakat faolligini oshirishga yordam beradi.

To'p bilan turli variantlarda o'tkaziladigan tizimli mashqlar asta-sekin bolalarga mos uloqtirish texnikasini hosil qiladi. Bolalar bog'chaga qatnash davrida dumalatish, g'ildiratish, to'pni otish va ilib olish, to'pni uloqtirish, uzatish, olib yurish, qaytarishning barcha turlarini, "to'p maktabi"ni o'zlashtirishlari lozim. Bolalar imkoniyatini kengaytirgan holda ularga ijodiy 101 yo'sindagi topshiriq to'p o'yinining yangi kombinatsiyalarini o'ylab topish tavsiya etiladi.

Xonada va maydonchada voleybol, basketbol, xokkey o'yinining ba'zi ko'nikmalarini egallash uchun halqa, to'p tashlagich, kegli, badminton, to'rlar, savatlarni bolalar ixtiyoriga berilishi kerak.

Adabiyot va manbalar ruyxati

4. .M.X.Tadjiyeva, S.I.Xusanxodjayeva. Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi, Toshkent "Iqtisod-Moliya" 2017-yil 244 bet.
5. T.Usmanxodjayev.X.Meliyev. M.Nuriddinova. A.Olimov.Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, " Shodlik nashriyoti" Toshkent-Chirchiq-2019-yil 159 bet.
6. D.X.Umarov, M.M.Nuriddinova " Maxsus jismoniy mashg'ulotlar (mashqlar) " Chirchiq 2024-yil 72-bet.

OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARIGA TAYYORLASH MARKAZ O ‘QUVCHI-SPORTCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK KO‘RSATKICHLAR TAHLILI

F.A.Kerimov¹, M.O‘.Arzikulov², L.Z.Xolmurodov³, N.N.Azizov⁴, A.U.Xamidjonov⁵,
M.M.Azizov⁶, T.S.To'ychiev⁷, X.Toshmaiov⁸.

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti etakchi ilmiy hodim ¹

Sport ishlari vazirligi boshqarma boshlig‘i ²

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti etakchi ilmiy hodim ³

Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrasida dosenti ⁴

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti katta ilmiy hodim ⁵

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti etakchi katta ilmiy hodim ⁶

Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrasida v.v.b., dosenti ⁷

Sport ishlari vazirligi ⁸

E-mail: abdulaziz19931910@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada, xududlardagi olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o‘quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlari aniqlandi hamda tahlil bo‘yicha amalga oshirilgan pedagogik tajriba muhokamasi va ularning natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Olimpiya, paralimpiya, jismoniy tayyorgarlik, sifatlar, tezkorlik, chidamkorlik, egiluvchanlik, kuch, chidamlilik, tayyorgarlik ko‘rsatkichlari.

Аннотация: В статье определены показатели общей физической подготовки учащихся-спортсменов Центра подготовки к Олимпийским и паралимпийским видам спорта в регионах, а также проведен анализ проведенного педагогического опыта и их результаты.

Ключевые слова: олимпийский, Паралимпийский, физическая подготовка, качества, скорость, выносливость, гибкость, сила, выносливость, подготовительные показатели.

Annotation: in the article, The Training Center for Olympic and Paralympic sports in the territories revealed the indicators of general physical fitness of the student-athletes, and the discussion of the pedagogical experience carried out on the analysis and their results are presented.

Keywords: Olympic, Paralympic, physical fitness, adjectives, agility, endurance, flexibility, strength, endurance, readiness indicators.

Dolzarbliqi. Bugungi kunda Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish, ularni ommaviy harakatga aylantirish, aholining jismoniy qobiliyatini aniqlash va rag‘batlantirish, zararli odatlar hamda turli kasalliklarning oldini olish va sog‘lom turmush tarzi ko‘nikmalarini shakllantirish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini «Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash, harakat faolligini takomillashtirish hamda zararli odatlar va turli kasalliklarning oldini olish, shuningdek, sog‘lom turmush tarzi ko‘nikmalarini shakllantirish va jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish, yoshlarda iroda, o‘z kuchi va imkoniyatlariga ishonch kabi fazilatlarini mustahkamlash, ularda jasorat, vatanparvarlik va sadoqat xislatlarini rivojlantirish, yurtimiz sharafigini himoya qila oladigan, jismonan baquvvat va intellektual salohiyatli Vatan mudofaasiga munosib zaxira kadrlarni tayyorlash, Respublika hududida, shu jumladan olis hududlarda joylashgan qishloqlar, ovullar, mahallalarda aholini sog‘lomlashtirish ishlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Xududlardagi Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida tahsil olayotgan o‘quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligini, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining

2021-yil 16-iyundagi “Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkili chora-tadbirlari” to‘g‘risidagi PQ-5248 sonli qarorida belgilangan aholining jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarining eng yuqori darajasini aniqlash, hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida taxsil olayotgan o‘quvchi-sportchilarning jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari: o‘quvchi-sportchilarning jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarini aniqlash; 5-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining tezkorlik jismoniy sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash hamda me‘yoriy talablar bilan taqqoslash.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Respublika hududida, shu jumladan olis hududlarda joylashgan qishloqlar, ovullar, mahallalarda aholini sog‘lomlashtirish ishlarini yanada rivojlantirish maqsadida “Farg‘ona, Andijon, Namangan olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi”lari o‘quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi aniqlandi hamda tahlil qilindi. Sport sinovlari pog‘ona va murakkablik darajasidan kelib chiqib, 15 turdagi, shu jumladan uzoq va qisqa masofalarga yugurish hamda suzish, turnikda tortilish, anjomlarni uloqtirish va boshqa mashqlardan to‘plamidan foydalangan holda olib borildi. Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqot instituti ishchi guruhlari ushbu sohada faoliyatini muvofiqlashtirish, ular tomonidan bajarilgan ishlar to‘g‘risidagi hisobotlarni eshitish hamda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etib boorish maqsadida hududlardagi jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlari o‘rganib tahlil qilindi.

Farg‘ona, olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi 5-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “tezkorlik” sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 9,29 s. ga teng ekanligi aniqlandi, ushbu sinov turi bo‘yicha umumiy belgilangan me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 10,0 s. ga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 0,71 s. ga yuqori ekanligi ko‘rsatdi. Andijon olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi 5-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “tezkorlik” sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 10,22 s. ga teng ekanligi aniqlandi, ushbu sinov turi bo‘yicha umumiy belgilangan me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 10,0 s. ga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 0,22 s. ga past ekanligi ko‘rsatdi. Jizzax olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi 5-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “tezkorlik” sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 10,49 s. ga teng ekanligi aniqlandi, ushbu sinov turi bo‘yicha umumiy belgilangan me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 10,0 s. ga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 0,49 s. ga past ekanligi ko‘rsatdi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “tezkorlik” sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 10,72 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 11,5 s. ga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 0,78 s. ga yuqori ekanligidan dalolat beradi. Namangan olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi 5-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “tezkorlik” sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 11,68 s. ga teng ekanligi aniqlandi, ushbu sinov turi bo‘yicha umumiy belgilangan me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 10,0 s. ga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 1,68 s. ga past ekanligi ko‘rsatdi. 5-sinf (qiz bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “tezkorlik” sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 9,20 s. ga teng ekanligi aniqlandi, bu esa umumiy belgilangan me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 11,5 s. dan 2,3 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi. Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o‘quvchi-sportchilarning omillar ta‘siri asosida jismoniy ko‘rsatkichlari turli me‘yoriy talabdali aniqlandi hamda tahlil qilib borildi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak Tuman (shahar)larda jismoniy faollikni qo‘llab-quvvatlash va ommaviy sportni keng targ‘ib qilish uchun yetarli shart-sharoitlar yaratib, jamoatchilik fikrini o‘rganish asosida tuman (shahar)larda sport sinovlari o‘tkazilishining tashkil etilishi, havaskor sportchilarning

jismoniy va psixologik tayyorgarligini yaxshilashga yo‘naltirilgan ilmiy-innovasion tadqiqotlar olib boorish orqali sport sinovlari ishtirokchilariga 11 ta yosh toifasi bo‘yicha egallagan o‘rni va darajasiga qarab sport razryadlari va unvonlariga erishishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

13. Abdulaziz Usubjon ugli Khamidjanov. (2020). The system and content of student selection in belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), P. 316-317.

14. Khamidjanov Abdulaziz Usubjon og‘li. (2020). Improving the system and content of selection of children for the sport of belt wrestling. Indicators, 8(11), P. 12-16.

15. Nuriddin Rukhiddinov Goziyev, Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2019). The stage of improving the system and content of candidate selection for belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(3), P. 279-281.

16. АУ Хамиджонов. (2020). Белбоғли кураш спорт турига болаларни саралашнинг назарий ва амалий таҳлили. Fan-sportga, 6(6), P. 75-77.

17. ФА Керимов, АУ Хамиджонов. (2021). Белбоғли курашга болаларни саралашда мусобақа фаолияти ва техник-тактик тайёргарлик кўрсаткичлар самарадорлигини баҳолаш ва назорат қилиш методикаси. Научно-практическая конференция, 1(1), P. 35-390.

18. Ф.А. Керимов, А.У. Хамиджонов. (2022). Белбоғли кураш спорт турига 9-14 ёшли болаларни саралашда махсус жи(см)оний тайёргарлиги кўрсаткичларининг ўрни ва аҳамияти. Научно-практическая конференция, 1(1), P. 62-73.

19. Zakharevich, V., Korobeynikov, G., Nesen, O., & Xamidjonov, A. (2024). Incorporating specific sambo exercises into distance learning for high school students aged 15-16. P. 10-16.

20. Hamidjonov, A. (2024). Sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanish monitoringini joriy qilish samaradorligi. Scientific-theoretical journal of International education research, 2(1), P. 47-50.

21. Ugly, K. A. U. (2023). Scientific and methodological features of qualifying and early orientation for sports wrestling types. Research Focus, 2(9), P. 76-83.

22. Хамиджонов, А. У. Ў. (2023). Спорт кураши турларига саралаш ва эрта йуналтиришнинг илмий-амалий асослари. Research Focus, 2(9), P. 93-98.

23. Hamidjonov, A. (2023). Sport o'yinlariga sportchilarni saralash va yo 'naltirish istiqbollari. Scientific-theoretical journal of International education research, 1(4), P. 102-107.

24. Xamidjanov, A. (2024). Sport kurashi turlariga saralash va erta yo 'naltirishda yakkakurash elementlariga ega harakatli o'yinlardan foydalanish metodlari. Farg'ona davlat universiteti, (1), P. 19-19.

ANDIJON OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARIGA TAYYORLASH MARKAZ O'QUVCHI-SPORTCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK KO'RSATKICHLAR TAHLILI

F.A.Kerimov¹, M.O'.Arzikulov², L.Z.Xolmurodov³, N.N.Azizov⁴, A.U.Xamidjonov⁵,
M.M.Azizov⁶, T.S.To'ychiev⁷, X.Toshmaiov⁸.

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti yetakchi ilmiy hodim¹

Sport ishlari vazirligi boshqarma boshlig'i²

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti yetakchi ilmiy hodim³

Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrasida dosenti⁴

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti katta ilmiy hodim⁵

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti etakchi katta ilmiy hodim⁶

Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrasida v.v.b., dosenti⁷

Sport ishlari vazirligi⁸

E-mail: abdulaziz19931910@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada, xududlardagi olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari aniqlandi hamda tahlil bo'yicha amalga oshirilgan pedagogik tajriba muhokamasi va ularning natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Olimpiya, paralimpiya, jismoniy tayyorgarlik, sifatlar, tezkorlik, chidamkorlik, egiluvchanlik, kuch, chidamlilik, tayyorgarlik ko'rsatkichlari.

Аннотация: В статье определены показатели общей физической подготовки учащихся-спортсменов Центра подготовки к Олимпийским и паралимпийским видам спорта в регионах, а также проведен анализ проведенного педагогического опыта и их результаты.

Ключевые слова: олимпийский, Паралимпийский, физическая подготовка, качества, скорость, выносливость, гибкость, сила, выносливость, подготовительные показатели.

Annotation: in the article, The Training Center for Olympic and Paralympic sports in the territories revealed the indicators of general physical fitness of the student-athletes, and the discussion of the pedagogical experience carried out on the analysis and their results are presented.

Keywords: Olympic, Paralympic, physical fitness, adjectives, agility, endurance, flexibility, strength, endurance, readiness indicators.

Dolzarbliqi. Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti tomonidan xududlardagi Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida tahsil olayotgan o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligini, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyundagi "Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkili chora-tadbirlari" to'g'risidagi PQ-5248 sonli qarorida belgilangan aholining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarining eng yuqori darajasiga nisbatan taqqoslandi.

Tadqiqot maqsadi: olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida tahsil olayotgan o'quvchi-sportchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari: o'quvchi-sportchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini aniqlash; Andijon olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 5-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 10,22 s. ga teng ekanligi aniqlandi, ushbu sinov turi bo'yicha umumiy belgilangan me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 10,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,22 s. ga past ekanligi ko'rsatdi.

5-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (1000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 4 min, 26 s. ni tashkil etdi, umumiy

belgilangan talabning yuqori ko'rsatkichi 3 min, 54 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,72 s. ga past ekanligini ko'rsatmoqda.

5-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 8,90 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 9 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,10 martaga past ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (Yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 15 martanini tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasida farq 1 martaga yuqori ekanligini ko'rsatdi.

5-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 8,0 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,9 s. ga teng, 0,10 s. ga past ekanligidan dalolat beradi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash test natijalari bo'yicha ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 173,90 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 180 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 6,1 sm.ga past ekanligi aniqlandi.

5-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (o'tirgan joyida oyoq tizzalarini bukmagan holda oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +7,0 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +10 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3,0 sm.ga past ekanligini ko'rsatadi. Mazkur sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifati bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 18,0 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 4.0 sm.ga yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Andijon olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 6-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 10,25 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 10,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,25 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 10,51 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 11,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,99 s. ga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

6-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (1000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 4 min, 8 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 3 min, 54 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,26 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (1000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 4 min, 38 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 4 min, 45 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,07 s. yuqori ekanligini ko'rsatdi.

6-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 6,80 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 9 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,2 martaga past ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (Yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 20 martanini tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 6 marta ko'p ekanligidan dalolat beradi.

6-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,74 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, 9 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,16 s. ga yaxshi

ekanlagi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilaridan "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,75 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8 min, 2 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,45 s. ga yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash test natijalari bo'yicha ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 186,87 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 180 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 6,87 sm.ga past ekanlagi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 192 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 165 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 27 sm.ga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

6-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (o'tirgan joyida oyoq tizzalarini bukmaganda oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +5,27 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +10 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 4,73 sm.ga past ekanlagini ko'rsatadi. Mazkur sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifati bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +19,0 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +14 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 5 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur markazning 7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 16,49 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,99 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 21,03 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 17,4 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3,63 s. ga past ekanligidan dalolat beradi.

7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 6 min, 09 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8 min, 10 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,04 s. ga yuqori ekanlagini ko'rsatdi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 9 min, 39 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 10 min, ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,61 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 19,78 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 12 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 7,78 martaga yuqori ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (Yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish (marta) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 15 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 15 martaga teng, ko'rsatkichlar orasida farq kuzatilmadi.

7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,70 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,70 s. ga past ekanlagi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilaridan "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 9,36 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,36 s. ga past ekanligini ko'rsatdi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash test natijalari bo'yicha ushbu 7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 189,33 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori

ko'rsatkichi 215 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 25,67 sm.ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 130 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 180 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 50 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi.

7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (o'tirgan joyida oyoq tizzalarini bukmagan holda oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +10,0 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +10 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasida farq kuzatilmadi. Mazkur sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifati bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari -2,0 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +14 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 16 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi.

Andijon olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 8-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 15,27 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,77 s. ga past ekanligi aniqlandi.

Andijon olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 8-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 5 min, 64 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8 min, 10 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2 min, 36 s. ga yaxshi ekanligi aniqlandi.

8-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 14,67 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 12 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,67 martaga pas ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (Yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 13 martanini tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 15 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2 marta ko'p ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,14 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,14 s. ga past ekanligi aniqlandi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 214,17 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 215 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,83 sm.ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 172 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 180 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 8 sm.ga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

8-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (o'tirgan joyida oyoq tizzalarini bukmagan holda oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +12,67 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +10 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,67 sm.ga past ekanligini ko'rsatadi. Mazkur sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifati bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 16 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2.0 sm.ga yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Andijon olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 14,60 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 13,5 s. ga

teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,10 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 16,1 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,10 s. ga past ekanligidan dalolat beradi.

9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifati aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 8 min, 60 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,10 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifati aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 9 min, 69 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 9 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,19 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifati aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 11,29 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,71 martaga past ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifati aniqlash uchun o'tkazilgan (Yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish (marta) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 25 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 9 martaga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifati aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,25 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,25 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilaridan "chaqqonlik" sifati aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,82 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,18 s. ga yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha 9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 218 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 230 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 12 sm.ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 189 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 185 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 4 sm.ga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish test natijalari bo'yicha 9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari +13,29 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +13 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,29 sm.ga yuqori ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifati (Gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +19,0 sm. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16 sm. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3 sm. ga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur markazning 10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 13,97 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 13,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,47 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 15,24 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,76 s. ga past ekanligidan dalolat beradi.

10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 8 min, 25 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,75 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 9 min, 37 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 9 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,13 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 9,65 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 4,35 martaga past ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (Yerga tayangan holda go'llarni bukib yozish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 16,33 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,33 marta ko'p ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur 10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,25 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,25 s. ga past ekanligini ko'rsatdi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilaridan "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 8,21 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,21 s. ga past ekanligini ko'rsatdi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha 10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 233,18 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 230 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3,18 sm.ga yuqori ekanligini ko'rsatdi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 188,33 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 185 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3,33 sm.ga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining (gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +9,13 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +13 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3,87 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilari "egiluvchamlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +12,67 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +16 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3,33 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur markazning 11-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 13,66 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 13,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,16 s. ga past ekanligi aniqlandi.

11-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7 min, 93 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,43 s. ga past ekanligi aniqlandi.

Ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 21,50 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 7,50 martaga past ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 6,92 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,08 s. ga yuqori ekanligi aniqlandi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 244,92 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 230 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 14,92 sm.ga yuqori ekanligi aniqlandi.

Mazkur sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +32,58 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +13 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 19,58 sm.ga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Tuman (shahar)larda jismoniy faollikni qo'llab-quvvatlash va ommaviy sportni keng targ'ib qilish uchun yetarli shart-sharoitlar yaratib, jamoatchilik fikrini o'rganish asosida tuman (shahar)larda sport sinovlari o'tkazilishining tashkil etilishi, havaskor sportchilarning jismoniy va psixologik tayyorgarligini yaxshilashga yo'naltirilgan ilmiy-innovasion tadqiqotlar olib borish orqali sport sinovlari ishtirokchilariga 11 ta yosh toifasi bo'yicha egallagan o'rni va darajasiga qarab sport razryadlari va unvonlariga erishishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Abdulaziz Usubjon ugli Khamidjanov. (2020). The system and content of student selection in belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), P. 316-317.
2. Khamidjanov Abdulaziz Usubjon og'li. (2020). Improving the system and content of selection of children for the sport of belt wrestling. Indicators, 8(11), P. 12-16.
3. Nuriddin Rukhiddinov Goziyev, Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2019). The stage of improving the system and content of candidate selection for belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(3), P. 279-281.
4. АУ Хамиджонов. (2020). Белбоғли кураш спорт турига болаларни саралашнинг назарий ва амалий таҳлили. Fan-sportga, 6(6), P. 75-77.
5. ФА Керимов, АУ Хамиджонов. (2021). Белбоғли курашга болаларни саралашда мусобақа фаолияти ва техник-тактик тайёргарлик кўрсаткичлар самарадорлигини баҳолаш ва назорат қилиш методикаси. Научно-практическая конференция, 1(1), P. 35-390.
6. Ф.А. Керимов, А.У. Хамиджонов. (2022). Белбоғли кураш спорт турига 9-14 ёшли болаларни саралашда махсус жи(см)оний тайёргарлиги кўрсаткичларининг ўрни ва ахамияти. Научно-практическая конференция, 1(1), P. 62-73.
7. Zakharevich, V., Korobeynikov, G., Nesen, O., & Xamidjonov, A. (2024). Incorporating specific sambo exercises into distance learning for high school students aged 15-16. P. 10-16.
8. Hamidjonov, A. (2024). Sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanish monitoringini joriy qilish samaradorligi. Scientific-theoretical journal of International education research, 2(1), P. 47-50.
9. Ugly, K. A. U. (2023). Scientific and methodological features of qualifying and early orientation for sports wrestling types. Research Focus, 2(9), P. 76-83.
10. Хамиджонов, А. У. Ў. (2023). Спорт кураши турларига саралаш ва эрта йуналтиришнинг илмий-амалий асослари. Research Focus, 2(9), P. 93-98.
11. Hamidjonov, A. (2023). Sport o'yinlariga sportchilarni saralash va yo'naltirish istiqbollari. Scientific-theoretical journal of International education research, 1(4), P. 102-107.

12. Xamidjanov, A. (2024). Sport kurashi turlariga saralash va erta yo 'naltirishda yaklakurash elementlariga ega harakatli o 'yinlardan foydalanish metodlari. Farg'ona davlat universiteti, (1), P. 19-19.

UDK:796.015.82:89

FARG'ONA OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARIGA TAYYORLASH MARKAZ O'QUVCHI-SPORTCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK KO'RSATKICHLAR TAHLILI

F.A.Kerimov¹, M.O'Arzikulov², L.Z.Xolmurodov³, N.N.Azizov⁴, A.U.Xamidjonov⁵, M.M.Azizov⁶, T.S.To'ychiev⁷, X.Toshmaiov⁸.

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti yetakchi ilmiy hodim¹

Sport ishlari vazirligi boshqarma boshlig'i²

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti yetakchi ilmiy hodim³

Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrasida dosenti⁴

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti katta ilmiy hodim⁵

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti etakchi katta ilmiy hodim⁶

Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrasida v.v.b., dosenti⁷

Sport ishlari vazirligi⁸

E-mail: abdulaziz19931910@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada, xududlardagi olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari aniqlandi hamda tahlil bo'yicha amalga oshirilgan pedagogik tajriba muhokamasi va ularning natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Olimpiya, paralimpiya, jismoniy tayyorgarlik, sifatlar, tezkorlik, chidamkorlik, egiluvchanlik, kuch, chidamlilik, tayyorgarlik ko'rsatkichlari.

Аннотация: В статье определены показатели общей физической подготовки учащихся-спортсменов Центра подготовки к Олимпийским и паралимпийским видам спорта в регионах, а также проведен анализ проведенного педагогического опыта и их результаты.

Ключевые слова: олимпийский, Паралимпийский, физическая подготовка, качества, скорость, выносливость, гибкость, сила, выносливость, подготовительные показатели.

Annotation: in the article, The Training Center for Olympic and Paralympic sports in the territories revealed the indicators of general physical fitness of the student-athletes, and the discussion of the pedagogical experience carried out on the analysis and their results are presented.

Keywords: Olympic, Paralympic, physical fitness, adjectives, agility, endurance, flexibility, strength, endurance, readiness indicators.

Dolzarbliqi. Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti tomonidan xududlardagi Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida tahsil olayotgan o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligini, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

2021-yil 16-iyundagi “Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkili chora-tadbirlari” to‘g‘risidagi PQ-5248 sonli qarorida belgilangan aholining jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarining eng yuqori darajasiga nisbatan taqqoslandi.

Tadqiqot maqsadi: olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida taxsil olayotgan o‘quvchi-sportchilarning jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari: o‘quvchi-sportchilarning jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarini aniqlash; Farg‘ona olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 5-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “tezkorlik” sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 9,29 s. ga teng ekanligi aniqlandi, ushbu sinov turi bo‘yicha umumiy belgilangan me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 10,0 s. ga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 0,71 s. ga yuqori ekanligi ko‘rsatdi.

5-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “chidamlilik” sifatini aniqlash uchun o‘tkazilgan (1000 m.ga yugurish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 4 min, 51 s. ni tashkil etdi, umumiy belgilangan talabning yuqori ko‘rsatkichi 3 min, 54 s. ga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 0,97 s. ga past ekanligini ko‘rsatmoqda.

5-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “kuch” sifatini aniqlash uchun o‘tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 10,87 martani tashkil etdi, me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 9 martaga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 1,87 martaga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

5-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “chaqqonlik” sifatini aniqlash uchun o‘tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 7,70 s. ni tashkil etdi, me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 7,9 s. ga teng, 0,2 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash test natijalari bo‘yicha ushbu sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining o‘rtacha ko‘rsatkichlari 183,80 sm.ni tashkil etdi, me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 180 sm.ga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 3,80 sm.ga yuqoriga ekanligi aniqlandi.

5-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “egiluvchanlik” sifatini aniqlash uchun o‘tkazilgan (o‘tirgan joyida oyoq tizzalarini bukman holda oldinga egilish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari +10,67 sm.ni tashkil etdi, me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi +10 sm.ga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 0,67 sm.ga yuqori ekanligini ko‘rsatadi.

Farg‘ona olimpiya va paraolimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 6-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “tezkorlik” sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo‘yicha, o‘rtacha ko‘rsatkichlari 9,86 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 10,0 s. ga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 0,14 s. ga yaxshi ekanligi aniqlandi.

6-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “chidamlilik” sifatini aniqlash uchun o‘tkazilgan (1000 m.ga yugurish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 4 min, 38 s. ni tashkil etdi, me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 3 min, 54 s. ga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 0,84 s. ga past ekanligi aniqlandi.

6-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “kuch” sifatini aniqlash uchun o‘tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 18,36 martani tashkil etdi, me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 9 martaga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 9,36 martaga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

6-sinf (o‘g‘il bolalar) o‘quvchi-sportchilarining “chaqqonlik” sifatini aniqlash uchun o‘tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlari 7,65 s. ni tashkil etdi, me‘yoriy talabning yuqori ko‘rsatkichi 7 min, 9 s. ga teng, ko‘rsatkichlar orasidagi farq 0,25 s. ga past ekanligi aniqlandi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash test natijalari bo'yicha ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 200,64 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 180 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 20,64 sm.ga past ekanligi aniqlandi.

6-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (o'tirgan joyida oyoq tizzalarini bukmagan holda oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +9,29 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +10 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,71 sm.ga past ekanligini ko'rsatadi.

Mazkur markazning 7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 15,98 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,48 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 17,14 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 17,4 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,26 s. ga past ekanligidan dalolat beradi.

7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 6 min, 95 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8 min, 10 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,15 s. ga yuqori ekanligini ko'rsatdi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7 min, 23 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 10 min, ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2 min, 77 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 15,22 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 12 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3,22 martaga yuqori ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (Yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish (marta) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 25,33 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 15 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 10,33 martaga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,67 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,67 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilaridan "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 8,01 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,01 s. ga past ekanligini ko'rsatdi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash test natijalari bo'yicha ushbu 7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 200,59 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 215 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 14,41 sm.ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 185 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 180 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 5 sm.ga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Farg'ona olimpiya va paraolimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 8-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 14,25 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,25 s. ga yaxshi ekanligi aniqlandi.

8-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 6 min, 37 s. ni tashkil etdi, me'yoriy

talabning yuqori ko'rsatkichi 8 min, 10 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1 min, 73 s. ga yaxshi ekanligi aniqlandi.

8-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 18,84 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 12 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 6,84 martaga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,53 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,53 s. ga past ekanligi aniqlandi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 212,84 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 215 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,16 sm.ga past ekanligi aniqlandi.

Farg'ona olimpiya va paraolimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 13,61 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 13,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,11 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 16,36 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,36 s. ga past ekanligidan dalolat beradi.

9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 9 min, 19 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,69 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 10 min, 25 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 9 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,75 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 16,44 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,44 martaga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,53 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,53 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilaridan "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,93 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,07 s. ga past ekanligini ko'rsatdi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha 9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 220,24 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 230 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 9,76 sm.ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 158 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 185 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 27 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi.

Gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish test natijalari bo'yicha 9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari +12,97 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy

talabning yuqori ko'rsatkichi +13 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,03 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifati (100 m.ga yugurish Gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 14 sm. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16 sm. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2 sm. ga past ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur markazning 10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 14,23 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 13,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,73 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 16,44 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,44 s. ga past ekanligidan dalolat beradi.

10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 9 min, 69 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,19 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 10 min, 7 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 9 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,2 s. ga past ekanligidan dalolat beradi.

10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 18,46 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 4,46 martaga yuqori ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (Yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 40 martanini tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 24 marta ko'p ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur 10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,34 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,34 s. ga past ekanligini ko'rsatdi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilaridan "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 8,59 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,59 s. ga past ekanligini ko'rsatdi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha 10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 216,38 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 230 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 13,62 sm.ga past ekanligini ko'rsatdi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 170 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 185 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 15 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi.

10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining (gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +8,92 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +13 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 4,08 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilari "egiluvchanlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +14 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +16 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur markazning 11-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 13,77 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 13,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,27 s. ga past ekanligi aniqlandi.

11-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifati aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 8 min, 42 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,92 s. ga past ekanligi aniqlandi.

Ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifati aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 17,58 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3,58 martaga past ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifati aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokishmon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,57 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,57 s. ga past ekanligi aniqlandi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 218,42 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 230 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 11,58 sm.ga past ekanligi aniqlandi.

Mazkur sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +16,08 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +13 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq +3,08 sm.ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Tuman (shahar)larda jismoniy faollikni qo'llab-quvvatlash va ommaviy sportni keng targ'ib qilish uchun yetarli shart-sharoitlar yaratib, jamoatchilik fikrini o'rganish asosida tuman (shahar)larda sport sinovlari o'tkazilishining tashkil etilishi, havaskor sportchilarning jismoniy va psixologik tayyorgarligini yaxshilashga yo'naltirilgan ilmiy-innovation tadqiqotlar olib boorish orqali sport sinovlari ishtirokchilariga 11 ta yosh toifasi bo'yicha egallagan o'rni va darajasiga qarab sport razryadlari va unvonlariga erishishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Abdulaziz Usubjon ugli Khamidjanov. (2020). The system and content of student selection in belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), P. 316-317.
2. Khamidjanov Abdulaziz Usubjon og'li. (2020). Improving the system and content of selection of children for the sport of belt wrestling. Indicators, 8(11), P. 12-16.
3. Nuriddin Rukhiddinov Goziyev, Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2019). The stage of improving the system and content of candidate selection for belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(3), P. 279-281.
4. АУ Хамиджонов. (2020). Белбоғли кураш спорт турига болаларни саралашнинг назарий ва амалий таҳлили. Fan-sportga, 6(6), P. 75-77.
5. ФА Керимов, АУ Хамиджонов. (2021). Белбоғли курашга болаларни саралашда мусобака фаолияти ва техник-тактик тайёргарлик кўрсаткичлар самарадорлигини баҳолаш ва назорат қилиш методикаси. Научно-практическая конференция, 1(1), P. 35-390.

6. Ф.А. Керимов, А.У. Хамиджонов. (2022). Белбоғли кураш спорт турига 9-14 ёшли болаларни саралашда махсус жи(с)маний тайёргарлиги кўрсаткичларининг ўрни ва ахамияти. Научно-практическая конференция, 1(1), P. 62-73.

7. Zakharevich, V., Korobeynikov, G., Nesen, O., & Xamidjonov, A. (2024). Incorporating specific sambo exercises into distance learning for high school students aged 15-16. P. 10-16.

8. Hamidjonov, A. (2024). Sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanish monitoringini joriy qilish samaradorligi. Scientific-theoretical journal of International education research, 2(1), P. 47-50.

9. Ugly, K. A. U. (2023). Scientific and methodological features of qualifying and early orientation for sports wrestling types. Research Focus, 2(9), P. 76-83.

10. Хамиджонов, А. У. Ў. (2023). Спорт кураши турларига саралаш ва эрта йуналтиришнинг илмий-амалий асослари. Research Focus, 2(9), P. 93-98.

11. Hamidjonov, A. (2023). Sport o'yinlariga sportchilarni saralash va yo 'naltirish istiqbollari. Scientific-theoretical journal of International education research, 1(4), P. 102-107.

12. Xamidjanov, A. (2024). Sport kurashi turlariga saralash va erta yo 'naltirishda yakkakurash elementlariga ega harakatli o'yinlardan foydalanish metodlari. Farg'ona davlat universiteti, (1), P. 19-19.

UDK:796.015.82:89

**NAMANGAN OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARIGA TAYYORLASH
MARKAZ O'QUVCHI-SPORTCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK
KO'RSATKICHLAR TAHLILI**

**F.A.Kerimov¹, M.O'.Arzikulov², L.Z.Xolmurodov³, N.N.Azizov⁴, A.U.Xamidjonov⁵,
M.M.Azizov⁶, T.S.To'ychiev⁷, X.Toshmaiov⁸,**

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti yetakchi ilmiy hodim ¹

Sport ishlari vazirligi boshqarma boshlig'i ²

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti yetakchi ilmiy hodim ³

Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrasida dosenti ⁴

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti katta ilmiy hodim ⁵

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti etakchi katta ilmiy hodim ⁶

Namangan davlat universiteti Sport faoliyati kafedrasida v.v.b., dosenti ⁷

Sport ishlari vazirligi ⁸

E-mail: abdulaziz19931910@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada, xududlardagi olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari aniqlandi hamda tahlil bo'yicha amalga oshirilgan pedagogik tajriba muhokamasi va ularning natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Olimpiya, paralimpiya, jismoniy tayyorgarlik, sifatlar, tezkorlik, chidamkorlik, egiluvchanlik, kuch, chidamlilik, tayyorgarlik ko'rsatkichlari.

Аннотация: В статье определены показатели общей физической подготовки учащихся-спортсменов Центра подготовки к Олимпийским и паралимпийским видам спорта в регионах, а также проведен анализ проведенного педагогического опыта и их результаты.

Ключевые слова: олимпийский, Паралимпийский, физическая подготовка, качества, скорость, выносливость, гибкость, сила, выносливость, подготовительные показатели.

Annotation: in the article, The Training Center for Olympic and Paralympic sports in the territories revealed the indicators of general physical fitness of the student-athletes, and the discussion of the pedagogical experience carried out on the analysis and their results are presented.

Keywords: Olympic, Paralympic, physical fitness, adjectives, agility, endurance, flexibility, strength, endurance, readiness indicators.

Dolzarbliqi. Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti tomonidan xududlardagi Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida tahsil olayotgan o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligini, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyundagi "Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkili chora-tadbirlari" to'g'risidagi PQ-5248 sonli qarorida belgilangan aholining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarining eng yuqori darajasiga nisbatan taqqoslandi.

Tadqiqot maqsadi: olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida tahsil olayotgan o'quvchi-sportchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari: o'quvchi-sportchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini aniqlash; Namangan olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 5-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 11,68 s. ga teng ekanligi aniqlandi, ushbu sinov turi bo'yicha umumiy belgilangan me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 10,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,68 s. ga past ekanligi ko'rsatdi. 5-sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 9,20 s. ga teng ekanligi aniqlandi, bu esa umumiy belgilangan me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 11,5 s. dan 2,3 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

5-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (1000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 3 min, 43 s. ni tashkil etdi, umumiy belgilangan talabning yuqori ko'rsatkichi 3 min, 54 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,11 s. ga yaxshi ekanligini ko'rsatmoqda. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (1000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 3 min, 25 s. ni tashkil etdi, talabning yuqori ko'rsatkichi 4 min, 45 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,2 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

5-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 4,26 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 9 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 4,74 martaga past ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (Yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 15 martanini tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1 martaga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

5-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,97 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,9 s. ga teng, 0,07 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilaridan "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,58 s. ni tashkil etdi,

me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8,2 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,62 s. ga yaxshi ekanligini ko'rsatdi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash test natijalari bo'yicha ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 153,67 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 180 sm. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 26,33 sm.ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 162 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 165 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi.

5-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (o'tirgan joyida oyoq tizzalarini bukmagan holda oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +8,21 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +10 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,79 sm.ga past ekanligini ko'rsatadi. Mazkur sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifati bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 20 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 6.0 sm.ga yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Namangan olimpiya va paraolimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 6-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 9,88 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 10,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,12 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (60 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 9,37 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 11,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,13 s. ga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

6-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (1000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 4 min, 20 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 3 min, 54 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,66 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (1000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 3 min, 32 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 4 min, 45 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,13 s. yuqori ekanligidan dalolat beradi.

6-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 10,17 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 9 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,17 martaga yaxshi ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (Yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 28 martanini tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 14 marta ko'p ekanligidan dalolat beradi.

6-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,48 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, 9 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,42 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilaridan "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,05 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8 min, 2 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,15 s. ga yaxshi ekanligini ko'rsatdi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash test natijalari bo'yicha ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 191,38 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 180 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 11,38 sm.ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu

sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 189,5 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 165 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 24,5 sm.ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

6-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (o'tirgan joyida oyoq tizzalarini bukmagan holda oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +10,85 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +10 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,85 sm.ga yuqori ekanligini ko'rsatadi. Mazkur sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifati bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +16,5 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +14 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,5 sm.ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur markazning 7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 16,01 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,6 s. ga past ekanligi aniqlandi.

7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 5 min, 55 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8 min, 10 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3 min, ga yaxshi ekanligini ko'rsatadi.

7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 8,75 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 12 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3,25 martaga past ekanligidan dalolat beradi.

7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,26 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,26 s. ga past ekanligi aniqlandi.

7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining turgan joyidan uzunlikka sakrash test natijalari bo'yicha ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 205,33 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 215 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 9,67 sm.ga past ekanligi aniqlandi.

7-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (o'tirgan joyida oyoq tizzalarini bukmagan holda oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +8,19 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +10 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,81 sm.ga past ekanligini ko'rsatadi. Mazkur sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifati bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 17 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3.0 sm.ga yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Namangan olimpiya va paraolimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 8-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 15,54 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,04 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 15,95 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 17,4 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,45 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

8-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 5 min, 21 s. ni tashkil etdi, me'yoriy

talabning yuqori ko'rsatkichi 8 min, 10 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2 min, 89 s. ga yaxshi ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 5 min, 93 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 10 min, ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 7,07 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

8-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 8,00 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 12 marta ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 4 marta ga kam ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (Yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 17,75 martanini tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 15 marta ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,75 marta ko'p ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,22 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,22 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilaridan "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,76 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8 min, ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,24 s. ga yaxshi ekanligini ko'rsatdi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 211,33 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 215 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3,67 sm.ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 190,12 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 180 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 10,12 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi.

8-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (o'tirgan joyida oyoq tizzalarini bukmagan holda oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +8,19 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +10 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,81 sm.ga past ekanligini ko'rsatadi. Mazkur sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifati bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 17 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 3.0 sm.ga yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Namangan olimpiya va paraolimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 14,59 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 13,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,09 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 15,74 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,74 s. ga past ekanligidan dalolat beradi.

9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7 min, 32 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,18 s. ga yaxshi ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7 min, 70 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 9 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1 min, 8 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 8,95 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 5,05 martaga kam ekanligidan dalolat beradi.

9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,24 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,24 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilaridan "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,49 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,51 s. ga yaxshi ekanligini ko'rsatdi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha 9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 206,82 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 230 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 23,18 sm.ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 182,13 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 185 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,87 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi.

Gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish test natijalari bo'yicha 9-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari +8,93 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +13 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 4,07 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "egiluvchanlik" sifati (100 m.ga yugurish Gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 10,38 sm. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16 sm. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 5,62 sm. ga past ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur markazning 10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 14,51 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 13,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,01 s. ga past ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 17,63 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,63 s. ga past ekanligidan dalolat beradi.

10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 6 min, 79 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,29 s. ga yaxshi ekanligi aniqlandi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (200 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 9 min, 03 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 9 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,47 s. ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 14,19 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,19 martaga yuqori ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (Yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 10,33 martanini tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 16 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 5,67 marta kam ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur 10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,33 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,33 s. ga past ekanligini ko'rsatdi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilaridan "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,71 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 8,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,9 s. ga yaxshi ekanligini ko'rsatdi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha 10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 228,42 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 230 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,58 sm.ga past ekanligini ko'rsatdi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilarining mazkur sinov turi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 180,17 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 185 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 4,83 sm.ga past ekanligidan dalolat beradi.

10-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining (gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +14,15 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +13 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,15 sm.ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sinf (qiz bolalar) o'quvchi-sportchilari "egiluvchamlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +17,3 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +16 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,3 sm.ga yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur markazning 11-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "tezkorlik" sifati (100 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha, o'rtacha ko'rsatkichlari 14,17 s. ga teng ekanligi aniqlandi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 13,5 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,67 s. ga past ekanligi aniqlandi.

11-sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chidamlilik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (2000 m.ga yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7 min, 37 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7 min, 50 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,13 s. ga past ekanligi aniqlandi.

Ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "kuch" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (turnikda tortilish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 12,44 martani tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 14 martaga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 1,56 martaga past ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining "chaqqonlik" sifatini aniqlash uchun o'tkazilgan (3x10 m.ga mokisimon yugurish) test natijalari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari 7,03 s. ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 7,0 s. ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 0,3 s. ga past ekanligi aniqlandi.

Turgan joyidan uzunlikka sakrash bo'yicha ushbu sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining o'rtacha ko'rsatkichlari 232,88 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi 230 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq 2,88 sm.ga yaxshi ekanligi aniqlandi.

Mazkur sinf (o'g'il bolalar) o'quvchi-sportchilarining gimnastika o'rindig'idan oyoq tizzalarini bukmay oldinga egilish bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari +13,91 sm.ni tashkil etdi, me'yoriy talabning yuqori ko'rsatkichi +13 sm.ga teng, ko'rsatkichlar orasidagi farq +1,91 sm.ga yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Tuman (shahar)larda jismoniy faollikni qo'llab-quvvatlash va ommaviy sportni keng targ'ib qilish uchun yetarli shart-sharoitlar yaratib, jamoatchilik fikrini o'rganish asosida tuman (shahar)larda sport sinovlari o'tkazilishining tashkil etilishi, havaskor sportchilarning

jismoniy va psixologik tayyorgarligini yaxshilashga yo‘naltirilgan ilmiy-innovasion tadqiqotlar olib boorish orqali sport sinovlari ishtirokchilariga 11 ta yosh toifasi bo‘yicha egallagan o‘rni va darajasiga qarab sport razryadlari va unvonlariga erishishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2020). The system and content of student selection in belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), P. 316-317.
2. Khamiddjanov Abdulaziz Usubjon og‘li. (2020). Improving the system and content of selection of children for the sport of belt wrestling. Indicators, 8(11), P. 12-16.
3. Nuriddin Rukhiddinov Goziyev, Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2019). The stage of improving the system and content of candidate selection for belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(3), P. 279-281.
4. АУ Хамиджонов. (2020). Белбоғли кураш спорт турига болаларни саралашнинг назарий ва амалий тахлили. Fan-sportga, 6(6), P. 75-77.
5. ФА Керимов, АУ Хамиджонов. (2021). Белбоғли курашга болаларни саралашда мусобақа фаолияти ва техник-тактик тайёргарлик кўрсаткичлар самарадорлигини баҳолаш ва назорат қилиш методикаси. Научно-практическая конференция, 1(1), P. 35-390.
6. Ф.А. Керимов, А.У. Хамиджонов. (2022). Белбоғли кураш спорт турига 9-14 ёшли болаларни саралашда махсус жи(с)моний тайёргарлиги кўрсаткичларининг ўрни ва ахамияти. Научно-практическая конференция, 1(1), P. 62-73.
7. Zakharevich, V., Korobeynikov, G., Nesen, O., & Xamidjonov, A. (2024). Incorporating specific sambo exercises into distance learning for high school students aged 15-16. P. 10-16.
8. Hamidjonov, A. (2024). Sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanish monitoringini joriy qilish samaradorligi. Scientific-theoretical journal of International education research, 2(1), P. 47-50.
9. Ugly, K. A. U. (2023). Scientific and methodological features of qualifying and early orientation for sports wrestling types. Research Focus, 2(9), P. 76-83.
10. Хамиджонов, А. У. Ў. (2023). Спорт кураши турларига саралаш ва эрта йуналтиришнинг илмий-амалий асослари. Research Focus, 2(9), P. 93-98.
11. Hamidjonov, A. (2023). Sport o'yinlariga sportchilarni saralash va yo 'naltirish istiqbollari. Scientific-theoretical journal of International education research, 1(4), P. 102-107.
12. Xamidjanov, A. (2024). Sport kurashi turlariga saralash va erta yo 'naltirishda yakkakurash elementlariga ega harakatli o 'yinlardan foydalanish metodlari. Farg'ona davlat universiteti, (1), P. 19-19.

YAKKA KURASH, O'YIN TURLARI, SUV SPORT TURI BILAN SHUG'ULLANUVCHI YOSH SPORTCHILARNI MOTIVATSION XOLATINI ANIQLASH MAQSADIDA TINEYJER PSIXOLOGIK TESTI TATQIQOTLARI

Raximov Sherzodbek Yaminjonovich
Jo'rayev Aslbek Abdunabi o'g'li
Raxmonova Zilolahon Maribovna

Andijon olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi

Annotatsiya. Mualliflar AOPSTTM sport psixologlari Sh.Raximov, A.Jo'rayev, Z.Rahmonovalar tamonidan markazda mavjud sport turlari. Yengil atletika, Suvga sakrash, Futbol, Belbog'li kurash, Gandbol (o'smirlar), Milliy kursh, Sinxron suzish, Yunon rum, Chim ustida xokkey, Eshkak eshish, Baydarka kanoeda eshkak eshish, Dz-yudo kurashi, Sambo kurashi, Gandbol (qizlarlar), Og'ir atletika, Erkin kurash, Qilichbozlik, Badminton, Taekvondo WTF, Boks, Akademik eshkak eshish Basketbol. Jami 22 ta sport turi sportchi-o'quvchilardan Tineyjer psixologik testi o'tkazildi. Tineyjer psixologik testi google platform orqali sportchilardan o'nlayn tarzida olindi. Tineyjer psixologik testi sportchilarni motivatsion holatini aniqlashda yordam beradi. Testga 310 nafar sportchi o'quvchilar qamrab olindi, test tahlil natijalariga ko'ra sportchilarni beshta darajada aniqlash mumkin. 1-Past daraja, 2- O'rtachadan past daraja, 3- O'rtacha daraja, 4- O'rtachadan baland daraja, 5-Yuqori darajalar. Ushbu tizimning asosiy maqsadi sport mashg'ulotlarni maqsadli va samaraliroq boshqarishni amalga oshirishning asosiy bo'g'inlari sifatida yo'naltirilgan. Mualliflar barcha vazifalarni turli vaziyatlarni raqamlashtirish usulidan foydalangan holda, dastlabki tayyorgarlik va yuqori psixologik tayyorgarlik o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlashni tavsiya qiladi.

Kalit so'zlari: Yakka Kurash, O'yin Turlari, Suv Sporti, motivatsion xolatini aniqlash, raqamlashtirish, psixologik tayyorgarligini oshirish.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДРОСТКОВОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОТИВАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БОРЬБОЙ, СПОРТИВНЫМ И ВОДНЫМ СПОРТОМ

Рахимов Шерзодбек Яминджонович
Джораев – сын Аслбека Абдунаби
Рахмонова Зилолахан Марибовна

Андижан – тренировочный центр по олимпийским и паралимпийским видам спорта

Аннотация. Виды спорта, доступные в центре, авторы АОПСТТМ спортивные психологи Ш.Рахимов, А.Джораев, З.Рахмонова. Легкая атлетика, Дайвинг, Футбол, Борьба на поясах, Гандбол (юниоры), Кросс, Синхронное плавание, Греко-римская борьба, Хоккей на траве, Гребля, Гребля на каноэ, Борьба дзюдо, Борьба самбо, Гандбол (девушки), Тяжелая атлетика, Вольная борьба, Фехтование, Бадминтон, Тхэквондо WTF, Бокс, Академическая гребля, Баскетбол. Всего 22 студента-спортсмена прошли подростковое психологическое тестирование. Подростковый психологический тест был проведен у спортсменов онлайн через платформу Google. Подростковый психологический тест помогает определить мотивационное состояние спортсменов. В тестировании приняли участие 310 студентов-спортсменов, по результатам анализа теста спортсмены могут быть идентифицированы по пяти уровням. 1- Низкий уровень, 2- Уровень ниже среднего, 3- Средний уровень, 4- Уровень выше среднего, 5- Высокий уровень.

Основное назначение данной системы направлено на основные звенья осуществления целенаправленного и эффективного управления спортивной деятельностью. Авторы рекомендуют во всех заданиях использовать метод оцифровки различных ситуаций, обеспечивая целостную связь начальной подготовки и высокой психологической подготовки.

Ключевые слова: индивидуальная борьба, игры, водные виды спорта, определение мотивационного состояния, цифровизация, повышение психологической готовности.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda butun dunyoda fan, madaniyat, san'at, ta'lim, tibbiyot, sport va sport psixologiya sohalarida jiddiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Zamonaviy raqamlashtirilgan zamonda sport psixologiyasi va sport sohasi ham o'z ko'rinishiga ega bo'lib kelmoqda. Shu jumladan sport turlari bo'yicha o'tkaziladigan O'zbekiston chempionatiga hamda xalqaro toyifadagi musobaqalarga puhta tayorgatlik ko'tish maqsadida psixologik tayorgarlik juda muhim ahamiyat kasib etmiqda. Musobaqalarga psixologik tayyorlash sportchining ushbu musobaqada ishtirok etishini bilish vaqtidan boshlanadi. Musobaqaga psixologik tayyorgarlikning asosiy vazifasi - bu sportchida musobaqaga tayyorlik holatini yuzaga keltirish, ushbu holat o'yin jarayonida ham saqlanishi lozim. Tayyorlik holati sportchining psixik holati sifatida quyidagicha ifodalaniladi. Sportchilarni o'ziga ishonch, oxirigacha kurashishga va g'oliblikni egallashga intilish, emotsional holatning yetarli darajada turg'unligi, o'z xatti-harakati, kayfiyati va hislarini boshqara olish, maqsadga erishish uchun hamma kuchni safarbar qilish qobiliyatlarini rivojlantirish. Shu munosabat bilan sportchilarda psixologik Tineyjer testi o'tkazdik testga 310 nafar sportchi qamrab olingan bo'lsa bunda **310=100%**desak **15.4%** sportchida **pas** ko'rsatkich qayt etilgan, **41.6%** sportchida **o'rtachadan past** ko'rsatkich, **28.4%** sportchida **o'rtacha** ko'rsatkich, **13.1%** sportchida **o'rtachadan balant** ko'rsatkich qayt etilgan va **1.5%** sportchida **yuqori** ko'rsatkich darajasi aniqlandi. Motivatsiyon holati pas chiqqan sportchilarni individual suhbatga jalp qilindi va past chiqqan sportchilar bilan suhbat va kuzatishlarimiz natijasida shuni aniqladikki motivatsiyon holati past chiqqan sportchilarda bir qancha mumamolari borligi va mashg'ulotlarga va musobqaga qiziqishi yoqolganini aniqlandi. Ularni holatlari o'rganilib kerakli psixologik maslahatlar va tavsiyalar berib borilmoqda. Tadqiqotlarimiz natijasi shu ko'rsatdiki yakka kurash sport turlarida o'yin turlari sportchilariga qaraganda motivatsiyasi past ko'rsatkich chiqan sportchilar soni kam o'yin turlarida koproq kuzatildi.

Biz tomonimizdan tavsiya etilgan mashqlar kombinatsiyalarni mashq qilish jarayonida vaqt ajratish rejasi tuzilgan. Ushbu rejada oyoqlarning zarba harakatlari masofani qisqartirish va raqib bilan aloqa qilishning muhim va zaruriy texnik va taktik harakatlariga ham lohida etibor qaratilgan. Qo'llanilgan mashqlar majmuasidan so'ng uchta asosiy zarba turi samarali rivojlanganini ko'rishimiz mumkin: 1- tezlik va kuchning past ko'rinishga ega bo'lgan zarbalar (maksimal kuchlanishdan 50% gacha), chalg'ituvch zarba sifatida yoki hujumni boshlashda ishlatiladi; 2-tezlik va kuchning optimal namoyon bo'lishi (maksimal kuchlanishdan 75% gacha), hujumni rivojlantirish uchun ham qarshi hujum uchun ham qo'llaniladi; 3- tezlik va kuchning yuqori namoyon bo'lishi (maksimal kuchlanishdan 75% dan yuqori), hujumni yoki qarshi hujumni yakunlash uchun ishlatiladi.

Xulosa. Tadqiqot yakunidan so'ng aniq aytish mumkinki kikkoksing bilan shug'ullanib kelayotgan yosh sportchilarni texnikasi, taktikasi va jang olib borish strategiyasini o'rgatishda yagona uslubiy majmuaga birlashtirilishi lozim. Shu bilan birga, ushbu sport turi bilan shug'ullanib kelayotgan sportchilar uchun asosiy harakat birinchi navbatda texnik harakatlar arsenaliga ega bo'lishdir. Hozirgi vaqtda mutaxassislar jangning strategik maqsadiga erishishga imkon beradigan zarbalar va zarbadan qochish harakatlarga o'rgatilishi dolzarb masalalardan biri ekanligini ta'kidlashmoqda. Chunki kikkoksing sport turida sportchilarning mushaklari etarli darajada rivojlangan bo'lsa ham, ushbu sport turlarini o'zlashtirmagan shaxsga qaraganda ko'proq zarba berish qobiliyatini namoyish etadi. Eng

samarali va kuchli zarbalarni berish uchun inson anatomiyasi qonunlariga asoslangan muayyan tamoyillarga rioya qilish kerak.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Захаров, Е.Н. Рукопашный бой: самоучитель / Е.Н. Захаров, А.В. Карасев, А.А. Сафонов. - М.: Культура и традиции, 1992. - 240 с.
2. Иванов, А.Л. Искусство кикбоксинга / А.Л. Иванов. - К.: Техника, 2000. - 296 с.
3. Иванов, С.А. Методика обучения технике рукопашного боя: автореф. дисс. ... канд. пед. наук / С.А. Иванов. - М., 1995. - 23 с.
4. Иванов, С.А. Основы рукопашного боя / С.А. Иванов, Т.П. Касьянов. - М.: Terra Спорт, 1998. - 368 с.
5. Иванов-Катанский, С.А. Базовая техника каратэ / С.А. Иванов-Катанский. - М.: Фаир-Пресс, 2000. - 544 с.
6. Иванов-Катанский, С.А. Высшая техника каратэ / С.А. Иванов-Катанский. - М.: Фаир-Пресс, ИНФОРМПРЕСС, 1999. - 528 с.
7. Исаев, Р.А. Необходимость внедрения базовых методик кикбоксинга в профессиональную подготовку сотрудников органов внутренних дел / Р.А. Исаев // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2013. - № 4 (27). - С. 162-165.

YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARGA O'RGATISH USLUBI

O'zDJTSU, FNvaU kafedrası
(PhD) dotsent v.b. Qutlimuratov I.X.
1-bosqich magistranti Shoyqulov I.Q.
qutlimuradovi@gmail.com

Аннотация: maqolada futbol sport turida yosh futbolchilarning maydonda bajaradigan harakatlarini tavsiflash masalalari yoritilgan bo'lib futbolchilarning harakatlarini tashkil etishda inobatga olinadigan omillar jihatlar ochib berilgan.

Аннотация: В статье освещаются вопросы характеристики действий юных футболистов на поле в футбольном спорте, раскрываются факторы, учитываемые при организации действий игроков.

Калит so'zlar: himoya, hujum, futbol, sport, texnika, jismoniy tayyorgarlik, to'p.

Ключевые слова: защита, нападение, футбол, спорт, техника, физическая подготовка, мяч.

Кирish. Zamonaviy futbolda barcha harakat amallari maqsadga yo'naltirilgan va rasional bo'lishi uchun yosh futbolchilarni mos ravishdagi umumiy va maxsus texnik-tatkik tayyorgarligini yaxshilash

zarur bo'lib, u o'yin harakatlarining asosi hisoblanadi va ongning faol ishtirokida o'z harakatlarini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

Harakat ko'nikmasini shakllantirish paytida, yosh futbolchilarda texnik usul va uning elementlari to'g'risida harakat tasavvuri yuzaga keladi. Ular, qisqa vaqt ichida xilma xil harakatlarni bajarishlari, har qanday o'yin holatida tezkor qaror qabul qilishlari va bunda, yugurish tezligini nazorat qilishlari, darvozagacha bo'lgan masofani baholashlari, yaxshi reaksiyaga ega bo'lishlari, maydondagi har xil holatlardan turib darvozagaga qarata aniq zarba berishlari, tezkor qaror qabul qilishlari, fazo va vaqt chegaralangan, ayrim paytlarda raqib tomonidan bosim o'tkazilgan holatdagi o'yin paytida yuzaga keladigan vazifalarni hal qilishlari kerak.

Pedagogik kuzatishlar futbol bo'yicha mashg'ulotlarda o'tkazilgan bo'lib, undagi vazifalar usullarni rasional tanlash, ishini amalga oshirishning aniq tashkiliy shakllantirish, olingan ma'lumotlarni maqsadga yo'naltirilgan qayta ishlash va tahlil qilish yo'li bilan hal qilingan. Asosiy pedagogik tajribalarda yosh futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirishning optimal usullari asoslangan va uni trenirovkaning yillik siklida takomillashtirish samaradorligi aniqlangan. Tadqiqotning uchinchi bosqichida pedagogik tajribada olingan natijalarni matematik-statistik qayta ishlash amalga oshirilgan.

Shug'ullanuvchilarning biri koridordan bir necha qadam narida yon tomonda turadi. Qolganlar markaziy doirada joylashadi. Birinchi ishtirokchi to'pni birinchi ustunga qadar tepib olib boradi va uni koridordan tashqarida turgan o'yinchiga pastdan tepib uzatadi. Ushbu o'yinchi to'pni birinchi o'yinchiga qaytaradi va u, to'pni keyingi ustunga qadar tepib olib boradi va uni yana koridordan tashqarida turgan o'yinchiga uzatadi va h.k. Birinchi o'yinchi oxirgi ustundan o'tganidan keyin jarima maydoniga kiradi va darvozagaga qarata zarba beradi. So'ngra, ushbu mashqni keyingi o'yinchi bajaradi. Mashqni o'zlashtirilishiga qarab, keyinchalik o'yinchilar to'pni bir marta tepish bilan bir-biriga uzatishadi.

Jamo'a o'yinchilari o'yin vaqtida o'zaro harakat qilishganida har xil taktik kombinatsiyalarni amalga oshirishadi – bu, har xil taktik vazifalarni hal qiladigan ikkita yoki bir nechta o'yinchilarning harakatlardir. Trener, yosh futbolchilarni taktik kombinatsiyalarga o'rgatishi paytida, bitta zveno yoki chiziq o'yinchilari, jumladan har xil zvenolarda (ikkita, uchta va undan ko'p o'yinchilar) o'ynaydigan futbolchilar o'rtasida o'zaro hamjihatlik va uyg'unlikka erishishga intilishi kerak. Yosh futbolchilar zaruriy texnik usullarni, ma'lum darajadagi nazariy bilimlarni va o'yinchilar o'rtasida hamkorlikda harakat qilishni o'zlashtirishi darajalariga ko'ra, ularni jamoaviy taktik harakatlarga o'rgatishga o'tish maqsadga muvofiq, bunda, har bir yosh futbolchining moyilliklari va imkoniyatlarini hisobga olish muhimdir.

Yosh futbolchilarning o'quv-trenirovka amaliyotida o'yin mashqlarini keng qo'llash tavsiya qilinadi va ular yordamida ma'lum bir taktik harakatlarni rivojlantirish, qo'yilgan vazifalar va shug'ullanuvchilarning tayyorgarligi darajasiga bog'liq holda o'yinchilar sonini va maydonning kattaligini o'zgartirish bilan o'yinchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni va o'zaro aloqani ishlab chiqish mumkin bo'ladi.

Yosh futbolchilarni jamoaviy taktik harakatlarga o'rgatishning asosiy vositasi o'quv o'yini hisoblanadi. Uni boshlashdan oldin, trenerga o'yin ssenariysini ishlab chiqish va o'yinchilar bilan zaruriy suhbat o'tkazish, o'quv o'yini vaqtida esa o'yinchilarning bitta guruhidan boshqasi oldiga, alohida holatlarda tanbeh va ko'rsatmalar berish bilan harakatlanishi tavsiya qilinadi. Jamoaviy taktik harakatlarni mustahkamlash va takomillashtirish o'rtoqlik va taqvim o'yinlari jarayonida amalga oshiriladi, avvaliga kuchsizroq raqib tanlanadi, keyin kuchi teng bo'lgan va undan keyingina kuchli raqib tanlanadi. Mazkur o'yinlarning asosiy maqsadi – jamoani va har bir o'yinchini amaliyotda tekshirib ko'rishdan iborat.

Musobaqa faoliyatini baholash uchun individual-jamoaviy texnik-taktik harakatlarning miqdor va sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilish qo'llaniladi. Pedagogik tajribani o'tkazish paytida, biz, o'yinchilarni musobaqa bosqichidagi texnik-taktik harakatlarini qayd qildik.

Tadqiqot natijalarini qiyosiy tahlili yosh futbolchilarning o'yin faoliyati optimal sharoitlarda o'tishini (bu, o'yin faoliyatida juda muhim), shu bilan birga, qiyinlashtirilgan sharoitlarda o'tishini ko'rsatadi. Barcha texnik-taktik harakatlarning deyarli yarmi qiyinlashtirilgan sharoitlarda o'tishi futbol uchun xarakterli bo'lib, ushbu harakatlarning yarmini brak tashkil qiladi. Tadqiqot davomida barcha guruhlarda o'yin faoliyatining nafaqat miqdoriy, balki sifat ko'rsatkichlari ham o'zgarib ko'rinadi va ular o'zaro ancha katta darajada farq qiladi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2019 йил 4 декабрдаги “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мураккаб янги bosqichga олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5887-сонли фармони. халқ сўзи газетаси.6-декабр 252-сон.
2. Абидов Ш.У. Ёш футболчиларнинг ўқув машғулот жараёнини ташкил қилиш ва режалаштириш. Услубий тавсиянома. Т., ЎзДЖТИ. 2011. – 38 Б.
3. Акромов Р.А., Тихонов В., Нуримов Р. Планирование и организация учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных футболистов: Метод. рекомендации.-Т., 1997.-57 С.
6. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. – Т.: ZARQALAM, 2004. – 334 Б.
7. Қутлимуратов И.Х. Футболнинг ривожланиш тарихи, мусобақаларни ташкил этиш ва ўтказиш. Хакамлик қилиш усулияти. ўқув қўлланма. Чирчик. 2022. – 168 С.
8. Қутлимуратов И.Х. Чидамкорликни устувор ривожлантириш асосида футбол хакамларининг махсус жисмоний тайёргарлигини такомиллаштириш. Автореф. дис. док.философии (PhD) Чирчик 2022.-59 С.

FUTBOL O'YINIDA HIMOYACHILANING HARAKAT FAOLIYATINI O'RGANISH USULLARI

**O'zDJTSU, FNvaU kafedresi
(PhD), dotsent v.b. Qutlimuratov I.X.
1-bosqich magistranti Shayqulov I.Q.
qutlimuradovi@gmail.com**

Annotatsiya: Mazkur maqolada himoyachilarning harakat faoliyati samaradorligini aniqlash, himoya va hujum uyushtirish harakatlarining usullar yordamida zonalar bo'yicha taqsimlanishi o'rganish natijalari yoritilgan. Mazkur tahlillar orqali himoya harakatlarini samaradorligini aniqlash va kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko'rish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: himoya, to'p, futbol, sport, texnika, jismoniy tayyorgarlik, hakam.

Ключевые слова: защита, мяч, футбол, спорт, техника, физическая подготовка, судья.

Kirish. Bugungi kun futbolda barcha harakat amallari maqsadga yo'naltirilgan va rasional bo'lishi uchun yosh futbolchilarni mos ravishdagi umumiy va maxsus texnik-tatkik tayyorgarligini yaxshilash zarur.

Himoyachilarning maydondagi asosan himoya chizig'ida o'yin ko'rsatish emas, balki hujumda xam o'yin ko'rsata olishdir. Hozirgi futbolda qanot himoyachilarining vazifalari kengayib ketdi. Ularning vazifasi endilikda raqib hujumini buzishdan iborat bulmay, balki himoyada ishonchli va mohirona o'ynash bilan uz jamoasining hujum harakatlariga aktiv kushilishini birga qushib olib borishdan iborat bulib qoldi. Qanot himoyachilarning ish hajmini ortib, harakat turlarining ko'payib ketishi, jismoniy tayyorgarlik darajasi ortishi, kuchi, tezkorligi, epchilligi, sakrovchanligi, start tezligini yuksakligi rivoj topishini talab qiladi.

Hujumda qanot himoyachilarga qo'yiladigan asosiy talablar;

A) to'pni raqiblardan olib qo'ygandan keyin uni sheriklariga vaqtida va aniq uzatib berish;

B) to'p jamoadosh sherigiga yoki darvoza bonga o'tganda, qanot tomondan mohirlik bilan ochilishi;

D) raqib uchun kutilmaganda hujumga qo'shilish. Bunda to'p shu himoyachida bo'lib, u qanotda harakat qiladi.

Markaziy himoyachilar himoyaning markaziy qismida o'ynaydigan futbolchilar haqli ravishda asosiy o'yinchilar hisoblanadi. Chunki ular darvoza zabt etiladigan eng xavfli joyda raqib bilan ko'rash olib boradilar. Qanot himoyachilarning jismoniy va texnik fazilatlariga qushimcha tarzda markaziy himoyachilar havoda kurasha olish uchun baland bo'yli va juda sakrovchan ham bo'lishlari kerak.

Oldingi markaziy himoyachi uziga topshirilgan vazifa bilan zonada harakat qilishni mohirlik bilan qo'shib olib borishi dardkor. Uziga topshirilgan o'yinchini nazorat qilib borish uning uchun birinchi galdagi vazifa bulib, zonada harakat qilish ikkinchi navbatdagi vazifadir. Oldingi markaziy himoyachi mudofaada markaziy hujumchining harakatlarini e'tibor bilan kuzatiladi, zarur bo'lganda esa orqa himoyachi bilan o'rin almashib, mudofaadagi sheriklarni straxovka qiladi. Hujumda u to'p olgandan keyin hujum harakatlariga qo'shib tezlik bilan olg'a boradi yoki sheriklariga to'p oshirib beradi. Ayrim paytlarida hujum orqasidagi hujumda ishtirok etib, darvozaga zarba yo'llaydi.

Himoyachilarning maydondagi vazifasi asosan himoya chizig'ida o'yin ko'rsatish emas, balki hujumda xam o'yin ko'rsata olishdir. Bu esa qanot himoyachilarining ish hajmini ortib, harakat turlarining ko'payib ketishi, jismoniy tayyorgarlik darajasi ortishi, kuchi, tezkorligi, epchilligi, sakrovchanligi, start tezligini yuksakligi rivoj topishini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2019 йил 4 декабрдаги “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мулақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5887-сонли фармони. халқ сўзи газетаси.6-декабр 252-сон.
2. Абидов Ш.У. Ёш футболчиларнинг ўқув машғулот жараёнини ташкил қилиш ва режалаштириш. Услубий тавсиянама. Т., ЎзДЖТИ. 2011. – 38 Б.
3. Акрамов Р.А., Тихонов В., Нуримов Р. Планирование и организация учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных футболистов: Метод. рекомендации.-Т., 1997.-57 С.
4. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. М. Олимпия Пресс. 2006. – 270 С.
5. Исеев Ш.Т., Комилов Ж.К. Планирование подготовки футболистов в годичном цикле. Методическое пособие Ташкент. 2016.-117 С.
6. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. – Т.: ZARQALAM, 2004. – 334 Б.

7. Кутлимуратов И.Х. Футболнинг ривожланиш тарихи, мусобақаларни ташкил этиш ва ўтказиш. Ҳакамлик қилиш усулияти. ўқув қўлланма. Чирчиқ, 2022. – 168 С.

8. Yo'ldashev M.M. Futbol nazariyasi va uslubiyati (futbolchilarni jismoniy, texnik-taktik harakatlari). O'quv uslubiy qo'llanma. Chirchiq 2022 y.

YOSH SPORTCHILARDA TEZKOR-CHIDAMLILIKNI RIVOJLANTIRISH Albekov Shokir Adilbekovich

IV Malaka oshirish instituti
Jismoniy tayyorgarlik sikli katta o'qituvchisi
e-mail: akrom.mir1988@gmail.com

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-ВЫНОСЛИВОСТИ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ Албеков Шокир Адилбекович

Институт повышения квалификации МВД Республики Узбекистан
старший преподаватель цикла Физической подготовки
e-mail: akrom.mir1988@gmail.com

Kalit so'zlar: sportchi, tezkor-chidamlilik, rivojlantirish va tarbiyalash.

Ключевые слова: спортивный, быстрый-выносливость, развитие и воспитание.

Mashg'ulot jarayonlarida har tomonlama jismoniy tayyorgarlik darajasini, yengil atletika mashqlari yordamida yosh yengil atletikachilarni organizmlariga ta'sirini nazorat qilish, jismoniy sifatlarini rivojlantirish yo'llari, ularda qo'llaniladigan mashqlar, usullar va bajarilish shiddatlarini me'yorlashtirish va doimiy nazorat ularning mashg'ulotlarini zichligini oshirish va mashg'ulot jarayonlarida samaradorligini ko'rish mumkin. Mashg'ulotlarni olib borish jarayonida sport maydonchasining umumiy ahvoli va yo'lklar uzunligini ham inobatga olgan holda nazorat qili borish tavsiya etiladi.

Mashg'ulotida tezkor chidamlilikni rivojlantirish uchun qo'llanadigan usullar. va uslublari, shuningdek bir guruh murabbiylari tomonidan o'tkazilgan tajriba hamda uning natijalarini ta'riflab bergan.

Aerob xususiyatdagi ishga bo'lgan chidamlilik darajasi orqali, masofali va o'zgaruvchan uslublarning tegishli rejimlarini qo'llash yordamida oshirish mumkin. Oraliqli asosiy uslub shu narsani tashkil qiladiki, nisbatan yuklamali ish bajarilgandan so'ng dam olish oraliqlari vaqtida yurak urish hajmi eng katta ko'rsatkichlarga etadi.

Yosh sportchilarning aerob imkoniyatlarini oshirish uchun muvaffaqiyatli qo'llaniladigan mashg'ulot usullaridan biri - bu masofali usuldir. Masofali uslubda yurak qisqarish tezligi 140

zar/daq.dan 170 zar/daq.gacha bo'lib, yurakrmiq funksional imkoniyatlarini oshirish, kapilyarlar sig'imini kengaytirish, hamda kislorod iste'mol qilish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar imkoniyatlarini oshirish uchun samarali hisoblanadi.

Aerob xususiyatdagi ishda o'zgaruvchan tezlik bilan ishlash keng qo'llaniladi. Burfdan nisbatan yuqori va nisbatan past tezlik bilan yugurib o'tiladigan bo'laklarni o'zgartirib turish, bo'laklar shiddatini yurak-qon tomir urishini 160-170 gacha oshirishni hamda oxirida, «kam shiddatli bo'lakda YuQTU 140-145 gacha kamaytirishini nazarda tutadi».

Mashqlar davomida YuQTU 130-150 zar/daq atrofida bo'ladi. Ish kislorod rejimi bo'yicha shiddatli turg'un sharoitlarda kechadi va samaradorlikni pasaytirmasdan bajarilishi mumkin.

Asosan past sur'atda to'liq koordinatsiyali harakatlar bilan suzish qo'llaniladi. Olimlarning ta'kidlashicha tezkor chidamlilik quyidagi uslublar bilan rivojlantiriladi: ravon yoki masofali uslub. Sportchi 20 daqiqa ichida bir tekis (ravn) rejimda tomir urushi 170-180 zar/daq atrofida bo'ladi. Quruqlikda 20 daqiqadan 70 daqiqagacha davom etadigan kross yugurishi, chang'da yugurish yoki eshkak eshish (3 soatgacha) qo'llanilganda ish shiddatiga ko'ra tomir urish tezligi 175-190 zar/daq.gacha oshadi. Bunday ish rejimi umumiy chidamlilikni oshirish uchun samarali hisoblanadi. Ish davomiyligi 45-90 soniya atrofida, ya'ni 50-100 m belgilanadi. Dam olish oralig'i shunday belgilanadiki, pauza oxirida tomir urishi 120-140 zar/daq.gacha pasayishi lozim. Masofalar o'rtasida dam olish sust (masofali uslub) yoki faol (o'zgaruvchan uslub) bolishi mumkin.

Bir qancha olimlar o'z ishlarida tayyorgarlik davrida umumiy chidamlilikni oshirishga katta e'tibor berganlar. Yosh sportchilar mashg'ulotsining tayyorgarlik davrida past va o'rtacha shiddatli mashqlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

13-14 yoshdagi sportchilar mashg'ulotida o'rta masofalarga yugurish mashqlarining umumiy hajmdan va shiddatidan 65%gacha oshirilishi salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, funksional imkoniyatlarni oshirishga yordam beradi, asosiy jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasiga ijobiy ta'sir etadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tezkor chidamlilikni oshirishning asosiy sharti - bu past va katta shiddatdagi ishga muvofiq keladigan rejimda mashg'ulot yuklamalarini uzoqroq va yuqori shiddatda bajarishdir. Mashg'ulot yuklamasini hajmi katta bo'lishi kerak emas, chunki tezkor chidamlilikning asosiy tarkibi uzoqroq yuqori shiddatni ushlab yaxshi vaqt ko'rsatishni taqazo etadi. Buning ma'nosi shundaki, tezkor chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulot o'tkazishda shiddat qisqa muddatga kritik chegaradan chiqishi zarur, biroq har bir mashg'ulot seriyasi yoki mashg'uloti katta kislorod qarzini chiqarmasligi lozim. Ushbu asosiy tamoyillariga muvofiq tezkor chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotda ravon va o'zgaruvchan uslublar qo'llanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Матвеев Л.П. Общая теория спорта: Учебник. -М., 1997.
2. Теория и методика спорта: Учеб. пособие для учил. олимпийского резерва под. общ. ред. Ф.П. Сулова, Ж.К. Холодова. - М., 1997.
3. Salamov R.S., Aripov Yu. Yu. Maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi uslubiyati asoslari. T. «Moliya». 2011 .

SPORTCHINI JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

O'ZDJTSU prof. Daurenov E.Y.

O'ZDJTSU katta o'qituvchi Kushbakova S.E.

Annotatsiya. Sportchilarni tayyorlash jarayonini takomillashtirish, jismoniy ish qobiliyatini umumiy jismoniy tayyorgarligi va maxsus jismoniy tayyorgarligi vositasida amalga oshirishning maqbul yo'llarni izlash bilan bog'liq bo'ladi.

Аннотация. Совершенствование процесса подготовки спортсменов связано с поиском оптимальных способов реализации физической работоспособности через общую физическую подготовленность и специальную физическую подготовленность.

Annotation. Improving the process of training athletes is associated with the search for optimal ways to implement physical performance through general physical fitness and special physical fitness

Kalit so'zlar. Jismoniy tarbiya, sport, tayyorgarlik, ko'nikma, malaka.

Ключевые слова. Физическое воспитание, спорт, подготовка, навыки, квалификация.

Keywords. Physical education, sports, training, skills, qualifications.

Sportchining jismoniy tayyorgarligi sport faoliyati uchun zarur bo'lgan jismoniy fazilatlarni, qobiliyatlarni tarbiyalash demakdir. Sportchining jismoniy tayyorgarligi bevosita amaliy sport yo'nalishiga ega bo'lgani uchun, ayni vaqtda organizmning umumiy jismoniy rivojlanishi, mustahkamlanishi va chiniqishi bilan tamomila bog'liqdir. Tayyorgarlikning barcha boshqa tomonlari singari jismoniy tayyorgarlik ham umumiy va maxsus bo'ladi. Sportchining maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rishni tanlangan sport turiga xos javob bera oladigan jismoniy qobiliyatni tarbiyalash jarayonidan iboratdir.

Sportning har bir turi sportchining jismoniy qobiliyatlariga maxsus talablar qo'yadi, xilma-xil jismoniy fazilatlarni o'ziga xos uyg'unlashgan bo'lishi va namoyon etilishi talab qilinadi. Masalan, sprinter (yaqin masofaga yuguruvchi)dan avvalo tezkor-kuchlilik fazilatlarining maxsus nisbatda bo'lishi (ba'zan uni sprinterlik qudrati deb ataladi), shuningdek, jumladan, mushak qisqarishining energetik resurslaridan anaerob (ozod kislorod yo'qligida) foydalanishga asoslangan tezlik, chidam talab qilinadi. Stayer (uzoq masofaga yuguruvchi) uchun esa, aksincha birinchi navbatda nafas olishdagi modda almashinish (kislorod almashinishi) jarayoni yuksak darajada bo'lishiga asoslangan chidamlilik zarurdir. Sportchining umumiy jismoniy tayyorgarligi deganda, ular tanlangan sport turi uchun xos bo'lmagan, biroq sport faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun bevosita va bilvosita ijobiy ta'sir ko'rsatadigan har tomonlama jismoniy qobiliyatlarni tarbiyalash nazarda tutiladi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik maxsus tayyorgarlik uchun zamin yaratadi, ya'ni tanlangan sport turida kamol topish uchun zarur shart-sharoit sifatida kuchlilikni, tezkorlikni, chidamlilikni, epchillikni, chaqqonlikni har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Sportchining umumiy jismoniy tayyorgarligi mazmuni uning qaysi sport turi bo'yicha ixtisoslashganligiga bog'liq. Sportchining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya'ni jismoniy mashqlar, chiniqish va sog'lomlashtirishning tabiiy omillari (oftobda pishish, havo va suv muhitining xususiyatlari), rejim va boshqa gigiyenik sharoitlaridan foydalaniladi. Bunda maxsus tanlangan jismoniy mashqlar asosiy rol o'ynaydi. Sportning har bir turidagi muvaffaqiyat faqat mazkur sport turining o'ziga xos tomonlarini ifoda etuvchi ayrim qobiliyatlar bilangina emas, balki organizmning funksional imkoniyatlarining umumiy darajasi bilan ham belgilanadi. Shu sababdan ham maxsus tayyorgarlik bilan umumiy tayyorgarlik birga qo'shib olib borilganidagina sportchining jismoniy tayyorgarligi har tomonlama bo'lishi mumkin. Chiniqish, sog'lomlashtirishning tabiiy omillari hamda gigiyenik sharoitlardan mashg'ulotlar vaqtida ham, shuningdek mashg'ulotdan tashqari holatlarda (maxsus gigiyenik omillar,

hammonga tushish, massaj qilish, umumiy turmush tartibiga rioya qilish, ovqatlanish rejimi va hokazolarda) ham foydalaniladi. Mazkur omil va shartlarning sport faoliyatidagi ahamiyati mashg'ulot yuklamalari ko'paya borgan sari tobora ortib boradi.

Sportchining jismoniy tayyorgarligi uning salomatligini mustahkamlash va saqlab qolishga, tana tuzilishini shakllantirishga, organizmning funksional imkoniyatlarini oshirishga, kuch, tezlik, koordinatsiya, chidamlilik hamda egluvchanlik kabi jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltiriladi.

Jismoniy tayyorgarlik har qanday yosh, malaka va sport turiga ega bo'lgan sportchini uchun zarur. Biroq sportchilarning jismoniy tayyorgarligi alohida sifatlarning rivojlanish darajasiga, funksional imkoniyatlari hamda tana tuzilishiga har bir sport turi o'ziga xos talablar qo'yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G.X. Salixova. Sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari. Chirchiq-2023 y.
2. Ashmarin B. A. Teoriya i metodika pedagogicheskix issledovaniy v fizicheskom vospitanii: Posobie dlya studentov, aspirantov inrepodavateley in-tov fiz. kul'turi.-M. Fizkul'tura i sport, 1978.
3. Salomov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Darslik. II tom.T.2015 y.

TECHNOLOGY FOR DEVELOPING ARM AND LEG STRENGTH IN YOUNG TENNIS PLAYERS

Lutfullina Rumiya Anvarovna¹, Akhmedova Nafisa Isaxodjayevna²

^{1,2}Uzbek State University of Physical Culture and Sports
Uzbekistan, Chirchik

YOSH TENNISCHILARNING QO'L VA OYOQ KUCHINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Lutfullina Rumiya Anvarovna¹, Axmedova Nafisa Isaxodjayevna²

^{1,2}O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
O'zbekiston, Chirchiq

Keywords: Young tennis player, sila ruk, engine games, non-traditional game relay training.

Ключевые слова: Юные теннисисты, сила рук, двигательные игры, нетрадиционные игровые эстафетные упражнения.

Introduction. In sports practice, the development of strength quality is carried out in at least 3 interrelated directions: maximum strength, and strength endurance, topographically, strength

development is divided into many directions. For example, the strength of the muscles that bend or record the body, the strength of the muscles of the legs, torso, back, abdomen, shoulders, etc. In general, the mentioned types of strength and muscle strength of body parts are of special importance in all sports. However, depending on the nature of each sport, when and how to develop them is a very important issue from a scientific and methodological point of view.

Research objective. Regardless of the type of sport, training aimed at developing strength is associated with free and counter tension with various weights (dumbbell, stone, exercise machine). However, the training includes sports exercises and means of "relaxing" the muscles or giving them active rest. The organization of training in such an order is one of the main principles of sports training, which prevents the muscles of sportsmen from straining and ensures their progressive development.

Methods of research organization.

1. Learning the experience of using mobile games in the development of strength quality;
2. Determining the efficiency of 11-12-year-old tennis players' development of limb strength with the help of moving balls.

The following tests were used in the research:

1. Pulling on the turnstile;
2. Bending and writing the arms in a horizontal position;
3. Vertical jump from place;
4. Carrying a load of 15 kg on the shoulder;

Individual indicators of the level of strength quality development in young tennis players

№	Examinees	1	2	3	4
1.	Akbarov E.	4	7	32	5
2.	Jumayev I.	2	8	30	4
3.	Ergashev Sh.	2	6	30	6
4.	Xolmatov S.	5	7	28	5
5.	Isayev A.	1	6	36	4
6.	Musayev X.	3	9	40	6
7.	Akramov X.	2	11	35	4
8.	Djurayev F.	1	9	33	4
9.	Asqarov I.	0	6	34	6
10.	Mahkamov S.	2	6	30	5
11.	Fozilov M.	3	7	36	4
12.	Hamidov U.	2	6	34	6
Average:		2,09	7,33	33,2	4,91

However, according to the results of scientists, tennis players of this age have 2.6-3.2 times pull-ups on the horizontal bar, 8.3-10.7 times horizontal arm flexion, and 43.4-46.4 cm vertical jump.

Research findings and discussion. We conducted a pedagogical experiment to determine this possibility and managed to obtain the following results. It is known that during the pedagogical experiment, the control group took part in traditional activities, while in the experimental group, special movements designed to develop the quality of strength were used.

Dynamics of improvement of strength quality during pedagogical experience in control and experimental groups

Tests	Control group	Experimental group
Pull-ups on the turnstile	$\frac{2,1}{3,6}$	$\frac{2,0}{6,8}$
Bending and writing the arms in a horizontal position	$\frac{7,0}{10,2}$	$\frac{14,8}{7,2}$
Vertical jump from place	$\frac{32,4}{35,2}$	$\frac{31,8}{42,6}$
Carrying a 15 kg load on the shoulder	$\frac{6,2}{8,6}$	$\frac{6,0}{13,4}$

Note: the denominator is before the experience ratio - after experience

Conclusion. As can be seen from the table, before the pedagogical experience, the indicators of strength in both groups were almost not significantly different from each other. However, at the end of the experiment, the strength indicators of tennis players belonging to two groups are expressed by a dramatically different dynamic change. In particular, in the control group, the pull-up on the horizontal bar increased from 2.1 times to 3.6 times, the horizontal bending-writing increased from 7 times to 10.2 times, the vertical jump increased from 32.4 cm to 35.4 cm, while carrying a 15 kg load on the shoulder standing changed from 6.2 times to 8.6 times.

These indicators reached the following dynamic characteristics in the experimental group: 2.0 - 6.8 times; 7.2 – 14.8 times; 31.8 – 42.6 cm; 6.0 – 13.4 times. If the results obtained in the two groups are comparable, then it can be seen that the traditional exercises used in the control group do not have the "power" to rapidly develop the quality of strength. On the contrary, it was observed that the non-traditional game-like relay exercises used in the experimental group more effectively developed the strength indicators studied in the experimental group.

According to the obtained results, one more thing is noticeable that the power of bending the arms (pulling on the turnstile) is much weaker than the power of writing the arms (bending and writing). Such asymmetric development of arm strength qualities, for example, in tennis, can adversely affect the effectiveness of serving, forehand, net play, and smash shots.

List of references and sources

1. Axmedova N.I. "Sport pedagogik mahoratini oshirish (tennis)". O'quv qo'llanma. Ch.: 2023y. 257 b.
2. Abdalimov O.X., Azamatova N.I. "Yosh tennischilarni tayyorlash texnologiyasi" O'quv qo'llanma. T.: 2014y. 115 b.
3. Pulatov SH.A., Axmedova N.I. "Sport o'yinlari elementlariga o'rgatish (tennis)" Ch.: 2022y. 215 b.
4. Axmedova N.I., Azamatov A.I. "Tennis boyicha sport ta'lim-muasssalarida mashg'ulot o'tkazish uslubi". O'quv-uslubiy qo'llanma. Ch.: 2023y. 140 b.
5. Azamatov A.I. "Stol tennisi nazariyasi va uslubi". O'quv qo'llanma. Ch.: 2023y. 200 b.
6. Axmedova N.I. "Tennishi qizlarning jismoniy va maxsus tayyorgaligini takomillashtirish yo'llari". Monografiya. Ch.: 2023y. 72 b.
7. Axmedova N.I. Tennis-Sport pedagogik mahoratini oshirish. O'quv-uslubiy qo'llanma. T: 2014, 200 b.

8. Нафиса Ахмедова, Шерзод Пулатов, Абдулло Азаматов. Ёш теннисчиларда тана мувозанати турғунлигининг ҳаракатланаётган объектга реакция аниқлигининг намоён этишдаги роли. Academic research in educational sciences 2020 y. ООО «Academic Research». 334-340.

9. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. ЎЗБЕКИСТОН ВА ЖАҲОН РАКЕТКА УСТАЛАРИНИНГ ТОКИО-2020 XXXII ЁЗГИ ОЛИМПИАДА ҲАМДА ИШТИРОКИ НАТИЖАЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ТАҲЛИЛИ. Fan-Sportga. 2021. 27-30

10. N.I. Akhmedova, OX Abdalimov. METHOD OF IMPROVING THE TECHNIQUE OF PLAYING IN TENNIS IN FRONT OF THE NET. Академические исследования в современной науке. 14/06/2023. 51-54.

11. Nigora Azamatova, Nafisa Akhmedova, Abdullo Azamatov. Specific features of improving the technique of playing in front of the net in tennis. Collection of scientific papers. XI international scientific conference of students and young scientists. Chirchik, Uzbekistan.1.№1. 2022/9/24. 85-86

12. N.I. Akhmedova, R.A. Lutfullina, A.I. Azamatov, N.I. Azamatova. METHOD OF IMPROVING THE TECHNIQUE OF PLAYING IN TENNIS IN FRONT OF THE NET. Евразийский журнал академических исследований. 2022/6/30. 541-543.

13. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. ЁШ ТЕННИСЧИЛАРДА ТАНА МУВОЗАНАТИ ТУРГУНЛИГИНИНГ ҲАРАКАТЛАНАЁТГАН ОБЪЕКТГА РЕАКЦИЯ АНИҚЛИГИНИ НАМОЁН ЭТИШДАГИ РОЛИ. Fan-Sportga. 2022. 28-31.

14. Nigora Isakhodzhaevna Azamatova, Nafisa Isakhodzhaevna Akhmedova, Abdullo Isaxodja Oglu Azamatov, Rumiya Anvarovna Lutfullina. Agreed rules, disciplinary procedures, sanctions and other forms of combat against doping in sport. Science and Education. 2022. 1800-1806.

15. Нигора Исаходжаевна Азаматова, Нафиса Исаходжаевна Ахмедова, Абдулло Исаходжа Угли Азаматов, Румия Анваровна Лутфуллина Ўзбекистон терма жамоаси теннисчиларнинг олимпиада ўйинларида натижа динамикаси ва спорт формаси таҳлили. Science and Education. ООО «Open science». 2022. 3.№5. 1378-1382.

16. Н.И. Ахмедова, Н.И. Азаматова, А.И. Азаматов. МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ. 2017. 121-124

17. Н.И. Ахмедова, Н.И. Азаматова, А.И. Азаматов. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЗИЧЕСКОГО, 2016. 125-128.

18. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D. Saidova. THE IMPORTANCE AND ROLE OF SPORT IN HIGHER EDUCATION. Science and innovation in the education system. 08.11.2023. №2. 56-64.

19. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D. Saidova. RATIONAL NUTRITION IN THE LIFE OF STUDENTS. 2023/11/8. Current approaches and new research in modern sciences. 2.№11. 33-38

20. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D. Saidova. USE OF SPECIAL TENNIS EXERCISES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AMONG STUDENTS. Академические исследования в современной науке. 2. №24. 47-52.

AYOLLAR FUTBOLINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLIYO‘LLARI

Jasurbek O‘ralov Ravshan o‘g‘li

*Jizzax Davlat Pedagogika universiteti, jismoniy madaniyat fakulteti,
sport turlarini o‘qitish metodikasi kafedrasini o‘qituvchisi*

jasurbek.oralov@gmail.com

+998990272197

Abdalimov Asilbek G‘oruffjon o‘g‘li

*Jizzax Davlat Pedagogika universiteti, jismoniy madaniyat fakulteti
Jismoniy madaniyat yo‘nalishi talabasi*

+998974824534

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola yurtimizda ayollar futbolini rivojlantirish yo‘llari, soxada faoliyat olib borayotgan mutaxassislar fikr-mulohazalari talqin qilingan. Soxani rivojlantirishning eng samarali yo‘llarini amalda tadbiq etishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: ayollar futbolini, professional shartnomalar, moddiy-texnik baza, qizlar futbol musobaqalari, Ayollar futbolini mutaxassisligi, Ayollar oliy ligasi

АННОТАЦИЯ:

В данной статье интерпретируются пути развития женского футбола в нашей стране, мнения экспертов, работающих в этой сфере. Оно направлено на практическое применение наиболее эффективных способов освоения месторождения.

Ключевые слова: женский футбол, профессиональные контракты, материально-техническая база, соревнования по женскому футболу, женская футбольная специальность, женская высшая лига

ANNOTATION

This article interprets the ways of developing women's football in our country, the opinions of experts working in the field. It is aimed at the practical application of the most effective ways of developing the field.

Key words: women's football, professional contracts, material and technical base, girls' football competitions, women's football specialty, women's major league

Kirish. Zamonaviy futbol millionlar o‘yinidan milliardlar o‘yiniga aylanib ulgurdi. Futbolning ko‘lami va ahamiyati kundan kun ortib bormoqda. Futbol bo‘yicha erkaklar o‘rtasida jaxon chempionati Olimpiada musobaqalaridan so‘ng jaxonning eng qiziqarli va tomoshabop musobaqasi bo‘lib turibdi. Zamonaviy futbol nafaqat erkaklar balki, ayollar o‘rtasida ham sevimli sport turiga aylanmoqda. Mamlakatimizda ham futbolga hususan ayollar futboliga bo‘lgan etibor ham yildan yilga ijobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Jumladan, Prezidentimizning 2019-yil 4-dekabr sanasidagi “O‘zbekistonda futbolni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5887 sonli farmonida ham mamlakatimizda futbolni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ayollar futbolini rivojlantirish, ayollar futbol jamoalarini infratuzilmalarini takomillashtirish, ayollar o‘rtasida chempionat va birinchi liga musobaqalarida raqobatbardosh jamoalarni yaratish, yurtimizda yosh qizlar orasida futbolga qiziqishlarini orttirish borasida bir qator vazifalar belgilangan va bu orqali ayollar terma jamoasi uchun nomzodlarni shakllantirish terma jamoa va klublar o‘rtasidagi xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarni qo‘lga kiritish asosiy maqsad qilib olingan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan 2021-yildan boshlab kamida bir yosh toifasida, FIFA tomidan 2 ta yosh toifasida ayollar o‘rtasida musobaqalar tashkil etish vazifasi qo‘yilganidan keyin, har bir ayollar professional futbol klublari negizida U-14 va U-16

yosh toifasida O'zbekiston chempionatlari tashkil etildi. 2022-yil ayollar o'rtasida ayollar musobaqalarida 10 ta jamoa g'oliblik uchun baxs olib borishdi.

2022-yilgi O'zbekiston chempionati musobaqasi 3 davrada tashkil etilishi belgilangan va 2-davra yakuniga ko'ra yuqori besh o'rinni egallagan jamoalar yakuniy final bosqichida musobaqa g'olibligi uchun baxs olib borishadi.

Bundan tashqari, bu yilgi mavsumdan ayollar o'rtasida birinchi liga musobaqalari start oldi va 5 ta jamoa g'oliblik uchun baxs olib borishdi.

O'zPFL va O'FA tomonidan ayollar futbol jamoalarining U-14 va U-16 jamoalarini shakllantirish va ularga sarf etiladigan harajatlarni hisobga olib, O'zbekiston chempionati va jamoalardan badal pullaridan ozod etilganligi bu jamoalarning yosh toifasidagi jamoalarga e'tibori va asosiy jamoaning tarkibini shakllantirish uchun asosiy omil bo'lmoqda. Bundan tashqari, O'zPFL bu yosh toifasidagi qizlar bilan shartnoma tuzish talabini olib tashlaganligi jamoalar uchun sarf-harajatlarni bir muncha kamayishiga zamin yaratdi. Asosiy maqsad ayollar futbolini rivojlantirishda yosh qizlarni futbolga bo'lgan qiziqishlarini orttirish va ularni rasmiy musobaqalar orqali mahoratlarini shakllantirishga qaratilmoqda.

O'FA hamda O'zPFL jamoalarga qulaylik yaratish maqsadida U-14 musobasini hududiy futbol assosiasiyalari yordamida o'tkazadi. Ayollar jamoalari qoshida esa U-16 jamoalari tashkil etiladi. Bunda: -mazkur yosh toifasidagi qizlar bilan shartnoma imzolash majburiyati bo'lmaydi, futbolchi qizlar kelishuv bitimi asosida qabul qilinadi. Demak, klublar oylik-maoshlar uchun ortiqcha chiqim qilmaydi; -musobaqa markazlashtirilgan formatda o'tkaziladi va katta harajatni talab qilmaydi; -U-16 yosh toifasida asosan mahalliy qizlar to'p suradi. Bu esa yashash va ovqatlanish uchun katta harajat qilishga olib kelmaydi. Pirovardida hududlarda futbolchi bo'lish istagidagi qizlarning millionlar o'yiniga kirib kelishi uchun sharoit yaratadi;

O'z navbatida O'zPFL jamoalarga qulaylik yaratish maqsadida ayollar jamoalaridan badal puli olish odatiga chek qo'yadi, ayollar jamoalari badal pullarisiz musobaqalarda ishtirok etadi. Orttilgan pul U-16 jamoasi harajatlariga sarf etiladi

Maqsadi: Yurtimizda ayollar futbolini rivojlantirishning samarali usullarini aniqlash va mutasaddi tashkilotlarga takliflar berish. Qizlar orasida futbolni targ'ib etish usullarini amalga oshirish.

Vazifalari:

1. Ayollar futboli haqida jamiyat fikr-mulohazalarini o'rganib chiqish;
2. Sohani rivojlantirish uchun asosiy omillarni aniqlab olish;
3. Turli yosh toifasida ayollar futboli musobaqalarini yo'lga qo'yish.

So'rovnoma har bir qatnashuvchi o'zining shaxsiy fikrlari ayollar futbolini rivojlantirish chora-tadbirlari yoritib berishdi. Mamlakatimizda ayollar futbolini rivojlanritish uchun qanday ishlarni amalga oshirish zarur degan savolga ko'plab insonlar turlicha javob berishi mumkin. Shu holatlarni hisobga olib, biz ham shu soha bo'yicha mutaxassislar, ayollar futboli ishtirokchilari (murabbiylar, ayol futbolchilar), Oliy ta'lim jismoniy madaniyat va sport sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, Xotin-qizlar sporti yo'nalishi talabalari bilan ochiq so'rovnoma o'tkazdik.

No	Anketa savollari	Xa	Yo'q
1	Yurtimizda ayollar futboliga bo'lgan e'tibor sizni qanoatlaniriladimi?	15	13
2	Ayollar futboli o'rtasidagi musobaqalarni kuzatib borasizmi?	25	3
3	Ayollar futboli uchun yaratilgan shart-sharoitlar (ayollar jamoalaridagi) sizni qoniqtiradimi?	18	10

4	Ayollar oliy liga baxslari uy-safar tizimida o'tkazilishi foydali deb o'ylaysizmi?	25	3
5	Ayollar o'rtasida O'zbekiston kubogi baxslari bitta uchrashuvda g'olib aniqlanishi foydali deb hisoblaysizmi?	18	10
6	Oliy ta'lim muassasalarida ayollar futbol jamoalari va mutaxassisliklari ochilishi shu soha rivojiga foydali bo'ladi deb hisoblaysizmi?	26	2
7	Ayollar futbolini rivojlantirish uchun yana qanday ishlar amalga oshirilishi kerak deb hisoblaysiz?	Shaxsiy fikrlar taqdim etiladi	

So'rovnomada ayollar futbolini yoki jismoniy tarbiya va sport sohasiga aloqador bo'lgan mutaxassislardan (asosan ayollar) 28 nafari ishtirok etdi va ulardan ayollar futbolini haqidagi fikr-mulohazalari o'rganib chiqildi. Ishtirokchilarning 13 nafari (46,4%) yurtimizdagi ayollar futboliga bo'lgan e'tibor qanoatlanishi ma'lum bo'ldi. 25 nafari (89,2%) doimiy ravishda ayollar musobaqalarini bevosita stadiondan yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishi ma'lum bo'ldi. 15 nafar (53,5%) ishtirokchi ayollar futbol jamoalarida yaratilgan shart-sharoitlardan qoniqishi ma'lum bo'ldi. Ayollar oliy liga baxslarini uy-safar tizimida o'tkazish 22 nafar (78,5%) va kubok baxslarining bir uchrashuvdan iborat g'olibni aniqlash tizimini 18 nafar (64,2%) ishtirokchiga maqul keldi. 26 nafar (92,8%) ishtirokchi Oliy ta'lim muassasalarida ayollar futbol jamoalari va mutaxassisliklari ochilishi shu soha rivojiga foydali bo'ladi deb hisoblashi ma'lum bo'ldi. So'rovnomada eng asosiy ohirgi savol bo'yicha mutaxassislarning ayollar futbolini rivojlantirishda asosiy e'tibor berilishi lozim bo'lgan jihatlarni so'ralganda quyidagicha taklif va mulohazalarni oldik:

Berilgan fikr mulohazalarning eng dolzarblarini tanlab olib, biz yana barcha so'rovnoma qatnashchilaridan 5 ta asosiy e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan masalalar yuzasidan fikrlari so'raldi. Ayollar futbol jamoalarini ko'paytirish zarur degan fikrga 22 nafar ishtirokchi qo'shilgan bo'lsa yana 2 nafari betaraf va 5 nafari qarshi fikr bildirishdi. Ayol futbolchilar bilan professional shartnomalar tuzishni targ'ib etish fikriga 18 ta tarafdor, 5 tadan betaraf va qarshi fikr bildiruvchi bor ekanligi ma'lum bo'ldi. Ta'lim muassasalarida ayollar futbolini sport to'garaklari va doimiy hududiy musobaqalar tashkil etishni yo'lga qo'yish fikriga 23 ta ijobiy 2 ta salbiy va 3 ta betaraf fikrlar bildirildi. Ayollar futbol jamoalarining moddiy-texnik bazasini shakllantirish zarurligi fikriga 20 ta tarafdor, 5 tadan betaraf va qarshi fikr bildiruvchi bor ekanligi ma'lum bo'ldi. Va ohirgi so'rov ayollar futbolini rivojini uchun asosiy omillardan biri bo'lishi to'g'risidagi fikrga 22 ta ijobiy, 4 ta betaraf va 2 ta salbiy fikrlar bildirildi.

XULOSA Yurtimizda ayollar futbolini yanada rivojlantirish, yosh qizlarni futbolga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirish borasida bir qator e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlarni aniqlab olindi. Bulardan eng muhimlari:

- Ayollar futbol jamoalarini moddiy-texnik bazasini shakllantirish, turli yosh toifasidagi mashg'ulotlar va musobaqalar tashkil etish;
- O'zPFL, O'FA va ta'lim vazirliklari hamkorlikda maktab, o'rta va oliy ta'lim tizimida ayollar futbol musobaqalarini doimiy yo'lga qo'yish;
- O'zDJTSU va uning filliallari, pedagogika universitetlari jismoniy madaniyat yo'nalishlari, futbol maxorat maktablari negizida ayollar futbolini rivojlantirish va ayollar futbolini mutaxassisliklarini ochish va ayollar futbolini mutaxassislarini yetqazib berish;
- Ayollar futbol jamoalari uchun turli subsidiyalar ajratish.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017 5-martdagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-sonli Qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9-martdagi “O‘zbekiston Respublikasi sportchilarini 2020 –yil Tokio shahri (Yaponiya) davlatida bo‘lib o‘tadigan XXXII yozgi Olimpiya va XVI Paralimpiya o‘yinlarida ishtirok etishga tayyorlash to‘g‘risida”gi PQ-2821-sonli Qarori. <http://Lex.uz>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2018 yil 16- martdagi “Futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3610-sonli qarori. <http://Lex.uz>

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabr sanasidagi “O‘zbekistonda futbolni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5887 sonli farmoni.

5. Жавлонбек Абдукахор ўғли Зулхайдаров. Футболчиларни тайёрлаш жараёнидаги мусобақалар фаолияти кўрсаткичларини тахлил қилишнинг ахамияти. Academic research in educational sciences (ares), volume 2, issue 10, 764-770.

6. Абдулахатов А.Р. Зулхайдаров Ж.А. Профессионал футболчиларни жисмоний тайёргарлиги бўйича моделлаштириш меёрлари. Муғаллим , 1(1)2022, 106-110.

7. Зулхайдаров Ж.А. Юқори малакали футболчиларни махсус чидамкорлигини ривожлантириш. Интернаука. 23(199) 2021г. 55-56.

QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI 14 YOSHLI SPORTCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIIY ASOSLARI

Umarova M.R

O‘zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti daktaranti

O‘zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail; [Umarovamohiro'y 500@com](mailto:Umarovamohiro'y500@com)

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 14 ЛЕТ

Умарова .М.Р

Узбекский государственный Университет Физической

культуры и спорта дктарант

Узбекистан, Чирчик

E-mail; [Umarovamohiro'y 500@com](mailto:Umarovamohiro'y500@com)

Аннотатсия. Qisqa masofaga yuguruvchi 14 yoshli sportchilarning jismoniy tayyorgarligini yanada rivojlantirish maqsadida maxsus metodika yaratilgan bo‘lib, maqolada uning qisqacha bayoni berilgan.

Аннотация. Повышение физической подготовленности спортсменов 14 лет, бегущих на короткие дистанции, представляет собой специальный метод, краткое описание которого дано в статье.

Kalit soʻzlar: Sportchi, qisqa masofa, texnika, taktika, sportchi imuniteti, mashgʻulot, tezkorlik, musobaqaoldi davr, jismoniy sifatlar, mushaklar, emosional holat, yillik mashgʻulot jarayoni, pedagogik texnologiya, jismoniy sifatlar.

Ключевые слова: Спортсмен, короткая дистанция, техника, тактика, иммунитет спортсмена, подготовка, скорость, предсоревновательный период, физические качества, эмоциональное состояние, годовой тренировочный процесс, педагогическая технология, физические качества.

Kirish. Johonda sport amaliyotida yengil atletika sport turi boʻyicha oʻtkazilayotgan musobaqalarda sport raqobatini kuchayib borayotganligi barcha sport turlarida yangi texnologiyalar asosida takomillashtirish muhimligi aytilmoqda. Yengil atletikaning yugurish turlaridan qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarni kompleks tayyorlash bugungi kunining eng dolzarb masalalaridan biri boʻlib kelmoqda. Yengil atletika sportida qisqa masofaga yuguruvchi 14 yoshi oʻgʻil bolalarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda saralash va top ixtisoslikka yoʻnaltirish, mashgʻulot jarayonini rivojlantirish, nufuzli musobaqalarga tayyorlash dunyo miqyosida dolzarb masalalardan biri boʻlib kelmoqda. Qisqa masofaga yugurishda oʻtkazilgan tayyorgarli bosqichlarini saralash nufuzli johon musobaqalariga tayyorlashda mashgʻulot va musobaqa davrlarini mashgʻulotlarini olib borish, sportchilarni jismoniy, texnik-taktik, funksional, psixologik va interval mashgʻulot yuklamalarini taqsimlash asosiy maqolamizda asosiy masalalardan biri boʻlib kelmoqda.

Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportga, shuningdek olimpiya sport turlarini rivojlantirish va ommaviylashtirish ustvor yoʻnalishlardan biri boʻlib kelmoqda. Mamlakatimizda yengil atletikachilarni yuqori sport natijalariga erishishda ularni ilmiy jihatdan metodologik usullarga alohida eʼtibor qaratish lozim. Qisqa masofaga yuguruvchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda ularning anatomik fiziologik jihatlari, qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarni musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini rivojlantirish lozim.

Shularni inobatga olgan holda biz murabbiylar va tadqiqotchilar mashgʻulotlar jarayonida yangi pedagogik usullardan foydalanishimiz hamda jahonning eng taniqli murabbiylaridan andoza olishimiz kerakligini koʻrsatmoqda. Yengil atletika sportining qisqa masofa turlarida 14 yoshli sportchilarimizni jismoniy qobiliyatlarini yanada rivojlantirish orqali ularni musobaqaga tayyorlash muhim masalalardan biri boʻlib kelmoqda. Sportchilarimizni fiziologik psixologik, texnik-taktik jihatdan rivojlantirishini taʼminlash va yuqori darajadagi natijalarga erishishi uchun kerakli usullarni oʻrganishlari va amalga oshirishlari kerak. Bu usullar orqali qisqa masofaga yuguruvchilarni jismoniy qobiliyatlari yanada rivojlanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turi koʻpgina olimlar taniqli murabbiylar tomonidan jumladan K.T.Shakirjanova., Olimov M.S., Soliyev I.R., V.A.Orinchuk., V.S.Kuzmin., L.B. DavletyarYe.V.Sidorchuk., Dodik, V.Ozolin., L.B.Davletyarova., Aqmonov B., Zelichenok, L.B.Davletyarova.

Tadqiqot metodologiyasi. Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan ushbu uch haftaga moʻljallangan mikrosikl sportchilarning texnik, taktik kuchini rivojlantirishga shuning bilan birga sportchi formasini ushlab turish ularni jismoniy holatini yanada rivojlantirishga qaratilgan. Bundan tashqari portlovchi kuchni rivojlantirish maqsadida qisqa masofada yuguruvchilarni FARTLIK usuldan ham foydalanildi.

Qisqa masofaga yuguruvchilarni jismoniy holatini rivojlantirishda yillik tayyorgarlik bosqichlari va davrlarida aerob, anerob yuklamalarni turli mikrosikllarda maksimal shiddat zonalarida rejalashtirish keying mukrosiklda yuklamalarni optimallashtirish hisobiga yillik tayyorgarlik mashg'ulotlari takomillashtirishga alohida e'tibor berildi. 14 yoshli qisqa masofaga yuguruvchilarni tayyorgarlikni turli bosqichlari davrlarida ularning mashg'ulot vazifalaridan kelib chiqish, orqali sportchilarimizda ilmiy izlanishlar olib borildi.

Xulosa va takliflar;

Biz tarafdin ishlab chiqilgan ushbu uslubiyat qisqa masofaga yuguruvchi talaba-sportchilarning ma'lumki, jismoniy rivojlanish harakat sifatlarining rivojlanish energetik tizimlar dinamikasi hususiyatlari bilan bog'liq ekanligini bildik. Yengil atletika sportida 14 yoshli o'g'il bolalarda qisqa masofaga yugurishlarida jismoniy, funksional, texnik va taktik tayyorgarligini inobatga olib ishlab chiqilgan. Qisqa masofaga yugurishda tezkor kuch sifatlarini rivojlantirishda uzoq vaqt davom etadigan ishga chidamlilikka ham e'tibor qaratilgan. Biz tomonimizda yaratilgan ushbu mikrosikl barcha yosh toifasidagi sportchilarga to'g'ri keladi. Albatta ushbu yuklamalarni taqsimlanishida sportchining individual imkoniyatlarini inobatga olish zarurdir.

Biz murabbiylar nafaqat sportchilardan yaxshi natija olishimiz balki ularning sport formasini uzoq muddat saqlash zarurdir. Qisqa masofaga yuguruvchi talaba-sportchilarni musobaqa jarayonida g'olib bolishlarida ularning jismoniy qobiliyatlari muhim ro'l o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmetov, M., Gonchar I.L., To'xtaboyev N.T., Shakirjanova K.T., Soliyev I.R., Qisqa masofaga yugurish, o'quv qo'llanma, 2013 y, 171-bet.
2. Dorahov R.N., Davletyarova L.B, Yuqori malakali yengil atletikachi sprinterlarni texnikani takomillashtirishning zamonaviy vosita va uslublari. Ilmiy-amaliy anjuman to'plami materiallari, -B,125-128
3. Kotav.P.A., Davletyarova L, Soliyev I. Va b., Yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turlarida texnik tayyorgarlikni takomillashtirish., Academic research in educational sciences jurnal, vol 2. 116-122-betlar.
4. Kubaev.A.V., Arakelyan Ye.E., Levchenko A.V., Vovk S.I. Fizicheskaya podgotovka sprinterov. Uchebnoye posobiye dlya slushateley fakul'teta rovysheniya kvalifikatsii, Vysshey shkoly trenerov i studentov, M.:FiS, 1991g str 209.
5. To'xtaboyev.N.T., Arakelyan Ye.E., Filin V.P., Korobov A.V., Levchenko A.V. - Beg na korotkiye distantsii (sprint) Trenirovka v bege na 400 m , M.: FiS, 1988g str 79.

QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODALOGIK ASOSLARI

Umarova M.R

O'zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti daktaranti
O'zbekiston, Chirchiq shahri
E-mail; Umarovamohiro'y 500@.com

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

Умарова .М.Р

Узбекский государственный Университет Физической культуры и спорта дактарант
Узбекистан, Чирчик
E-mail; Umarovamohiro'y 500@.com

Annotatsiya. Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning tezkor-kuch sifatlarini yanada takomillashtirish maqsadida maxsus metodika yaratilgan bo'lib, maqolada uning qisqacha bayoni berilgan.

Аннотация. В целях дальнейшего совершенствования скоростно-силовых качеств бегунов на короткие дистанции создана специальная методика, краткое изложение которой приводится в статье.

Kalit so'zlar: Sportchi, qisqa masofa, mashg'ulot, tezkorlik, musobaqaoldi davr, jismoniy sifatlar, mushaklar, emotsional holat, yillik mashg'ulot jarayoni, pedagogik texnologiya, jismoniy sifatlar.

Ключевые слова; Спортсмен, короткая дистанция, тренировка, скорость, предсоревновательный период, физические качества, мышцы, эмоциональное состояние, годовой тренировочный процесс, педагогическая технология, физические качества.

Kirish. Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida so'ngi yillarda yengil atletika sporti tobora ommalashib bormoqda. So'nggi musobaqalar tahlilini olib borganimizda bizning sportchilarimizning mahalliy musobaqalarda qoniqarli natijalar qayd etayotganligini ko'rishimiz mumkin, lekin jahon miqiyosida olib borilayotgan musobaqalarda esa bizning sportchilarimizning natijalari biroz sustroq ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Shularni inobatga olgan holda biz murabbiylar mashg'ulotlar jarayonida yangi pedagogik uslublardan foydalanishimiz hamda jahonning eng taniqli murabbiylaridan andoza olishimiz kerakligini ko'rsatmoqda. Yengil atletika sportining qisqa masofa turlarida 14 yoshli sportchilarimizni jismoniy qobiliyatlarini yanada rivojlantirish orqali ularni musobaqaga tayyorlash muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Sportchilarimizni fiziologik psixologik, texnik-taktik jihatdan rivojlantirishini ta'minlash va yuqori darajadagi natijalarga erishishi uchun kerakli usullarni o'rganishlari va amalga oshirishlari kerak.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turi ko'pgina olimlar taniqli murabbiylar tomonidan jumladan K.T.Shakirjanova., Olimov M.S., Soliyev I.R., V.A.Orinchuk., V.S.Kuzmin., L.B. Davletyarova, Ye.V.Sidorchuk, Dodik, V.Ozolin., L.B.Davletyarova., Aqmonov B., Zelichenok, L.B.Davletyarova.

Tadqiqot metodologiyasi;

Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan ushbu uch haftaga mo'ljallangan mikrosikl sportchilarning texnik, taktik kuchini rivojlantirishga shuning bilan birga tezkor-kuch sifatlarini yanada rivojlantirish qaratilgan. Bundan tashqari portlovchi kuchni rivojlantirish maqsadida SPORK uskunasi ham foydalanildi.

Oisqa masofaga yuguruvchilarning mashg'ulot jarayonlarini boshqarish 1-hafta mikrosikli

<u>Kompleks nomi</u>	<u>Maxsus jismoniy tayyorgarlik uchun tanlangan mashq mazmuni</u>	<u>Me'yori</u>	<u>Tashkiliy uslubiy ko'rsatmalar</u>
<u>Oyoqlar uchun maxsus mashqlar</u>	-kichik-kichik, qadamlar tashlab maksimal yugurish.	4x30/60	-ilikning inersiya bilan oldinga borib, son bilan birga pastga orqaga faol tushishiga e'tibor qaratish kerak;
	-aniq chiziq bo'yab-to'g'ri chiziq bo'yab va radiusli xar xil (yugurish yo'lkasi radiusiga yaqin) voylar bo'yab-turli tezlikda yugurish.	4x30/20	-Mashg'ulot bajarish vaqtida yugurish yo'lagidan chiqib ketmaslik;
	-10-15 (m) masofaga maksimal tezlikda mumkin qadar ko'p qadam tashlab yugurish.	2x30/30	-qadamlar chastotasiga e'tiborli bo'lish
	-sonni yuqori ko'tarib, ketidan oyoqni siltab yugurish.	6+8x15/50	-oyoqlarni yo'lkadagi proyeksiyasiga yaqin joyga verga qo'yish;
	-turgan joyda qo'llarni baryerga tiragan xolda tizzani yuqori ko'tarib yugurish.	6x2''	-tizzalar bukulishini nazorat qilish;
<u>Sprintergera kerakli muskullar gruppasi kuchini o'stirish uchun mashqlar</u>	-10-15 (m) diametrlil doirada, turli tomonga yugurish;	6x50/50	-bu mashqlar bo'g'imlarni mustahkamlaydi. Bo'g'imlar bukulishiga alohida e'tibor qaratiladi;
	-Qum ustida turli tomonga yugurish 60-100 (m) ga yugurtiriladi;	4x50/50	-maksimal tezlikda yugurishni ta'minlash;
	-sonning orqa tomon muskullarini mustahkamlash uchun, imkon qadar keng qadam tashlab yugurish;	2x50/5	-sonning orqa muskuli rivoji uchun qadamlar uzunligiga e'tibor qaratish;
<u>Umumiy chidamlilikni oshirishga qaratilgan mashqlar</u>	-depsinish oyoqni to'g'irlab, maksimal sakrab qadam tashlash;	1-2 marta	-mashqni ko'proq oldinga emas, balki yuqoriga intilib bajarish kerak
	-masofani bo'laklarda yugurib o'tish mashqlari;	6x30/10 4x100/300	-yuguruvchilarning 100-200-400 (m) masofaga yugurishiga qarab uzun bo'laklarni belgilash;
	-100 (m) yuguruvchilar uchun 150-300 (m); 400 (m) yuguruvchilar uchun 200-300 (m); -kross; (30-40 minutgacha);	4x400/400 1 marta	-bir tekis va o'zgaruvchan suratli yugurish bilan almashtirib turish

Oisqa masofaga yuguruvchilarning mashg'ulot jarayonlarini boshqarish 2-hafta mikrosikli

<u>Qo'l mushak kuchini rivojlantirish uchun mashqlar</u>	-bryuslarda ikki qo'lda tayanib gavdani yuqoriga ko'tarish;	2+4x6 takrorlash	-bu vaqtda oyoqlar erkin xolatda turadi;
	-bryuslarda ikki qo'lda tayanib xarakatlanish;		-o'ng va chap qo'llarda gantellarni almashtirishni kuzatish;
<u>Start reaksiyasini oshirish uchun mashqlar kompleksi</u>	-gimnastik skameykaga o'tirgan xolatda o'ng va chap qo'lda gantellarni almashtirib ko'tarish;	2+4x6 takrorlash	-qo'llarni bukilib yozilishiga alohida e'tibor qaratishimiz joiz;
	-trenajorda o'tirgan xolatda ikki qo'lni bir-biriga yaqinlashtirish (trenajor tutqichi);	2+4x6 takrorlash	-yuqorida berilgan har bir mashqni takroriy bajarishni nazorat qilish;
	-"startga" kamandasini bajarish;	2+4x6 takrorlash	
<u>Sprinterning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish</u>	-"diqqat" kamandasini bajarish;	2+4x6 takrorlash	
	-ovozli signal yordamida qayta-qayta startdan chiqish;	2+4x6 takrorlash	
	-10,20,30 (m) masofaga yugurish	4x4 oraliqda	-o'yin tartibida bajariladigan mashqlar diqqatni yanada oshirishga yordam beradi;
<u>Sprinterning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish</u>	-o'yin uslubidagi mashqlar kompleksidan foydalanish;		
	-start reaksiyasini oshiruvchi o'yin tartibida bajariladigan mashqlar kompleksi;		
	-Kuper testi (12-minutli yugurish)	1-marta	-Kuper testi umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshiradi. Vaqt aniq nazorat qilinadi va'ni 12 daqiqadan oshmasligi va kam bo'lmasligi lozim;
	-3600 (m) kattalar uchun;	4 marta	
	-2500-2600 (m) o'g'il bolalar uchun	4 marta	
	-mokkisimon yugurish;	4 marta	-20,30,60 (m) masofaga startdan qayta-qayta chiqish vaqtida, maksimal tezlikda yugurishni ta'minlash;
	-kiyikcha usulda yugurish;	4 marta	
	-fishkalar yordamida ilonizi bo'lib yugurish;	4 marta	
	-maksimal tezlikda yugurish;	2x20+30+60	
	-20,30,60 (m);		

Oisqa masofaga yuguruvchilarning yillik mashg'ulot jarayonlarini boshqarish uchun qo'llanilgan 3-hafta mikrosikli

<u>Oisqa masofaga yugurishda to'g'ri nafas olish texnikasini o'rgatish</u>	-“Stratga” buyrug'i berilishidan oldin 2-3 marta chuqur nafas olib start xolatini egallash;	6-8 marta	<u>-bunday beixtiyor yarim nafas chiqarib, ozroq nafas olish – gavda muskul gruppalarining startdan chiqayotganda keskin va kuchli qisqarib, keyin salgina daqiqada ozgina bo'shshish natijasidir;</u>
	-“diqqat” kamandasidan keyin oddiy nafas olishga o'rgatish;	6-8 marta	
	- signaldan so'ng yugurib boshlaganda yarimnafas olib chiqarish;	6-8 marta	
<u>Oisqa masofaga yugurish texnikasini takomillashtirish</u>	<u>-bo'g'imlarni yanada mustahkamlash uchun 10-15 (m) diametrlı doirada turli tomonga bemalol suratda yugurish;</u>	4x15/15	<u>-qisqa masofaga yugurish texnikasini yanada takomillashtirish maqsadida ovoq tırgaklarini joylashtirib undan qayta-qayta chiqish masofa davomida qo'l, gavda, ovoq xarakatini texnik jihatdan to'g'ri bajarilishiga ahamiyat berish kerak.</u>
	<u>-ovoq tırgaklarini rostlab undan chiqish</u> -30 (m) -60 (m) 100 (m) 200 (m)	2x30+60+100/200	
	<u>-nazariy bilimlar hamda immitatsion mashqlar</u>	takroriy	
<u>Maxsus jismoniy tayyorgarlikni oshirish</u>	KROSS	1 soat	<u>Kross yugurishni tabiiy sharoitda tashkil qilish ya'ni tekslik, tepalik, 20-30 (sm) to'siqlari bor joyda park va bo'g'larda yugurish tavsiya etiladi.</u>

Xulosa va takliflar;

Biz tarafdan ishlab chiqilgan ushbu uslubiyat qisqa masofaga yuguruvchi talaba-sportchilarning jismoniy, funksional, texnik va taktik tayyorgarligini inobatga olib ishlab chiqilgan. Biz tomonimizda yaratilgan ushbu mikrosikli barcha yosh toifasidagi sportchilarga to'g'ri keladi. Albatta ushbu yuklamalarni taqsimlanishida sportchining individual imkoniyatlarini inobatga olish zarurdir. Biz murabbiylar nafaqat sportchilardan yaxshi natija olishimiz balki ularning sport formasini uzoq muddat saqlash zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To'xtaboyev N.T., Shakirjanova K.T., Soliyev I.R., Qisqa masofaga yugurish, o'quv qo'llanma, 2013 y, 171-bet.
2. Davletyarova L.B, Yuqori malakali yengil atletikachi sprinterlarni texnikani takomillashtirishning zamonaviy vosita va uslublari. Ilmiy-amaliy anjuman to'plami materiallari,- B,125-128
3. Davletyarova L, Soliyev I. Va b., Yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turlarida texnik tayyorgarlikni takomillashtirish., Academic research in educational sciences jurnal, vol 2. 116-122-betlar.
4. Arakelyan Ye.E., Levchenko A.V., Vovk S.I. Fizicheskaya podgotovka sprinterov. Uchebnoye posobiye dlya slushateley fakul'teta povыsheniya kvalifikatsii, Vyssshey shkoly trenerov i studentov, M.:FiS, 1991g str 209.
5. Arakelyan Ye.E., Filin V.P., Korobov A.V., Levchenko A.V. - Beg na korotkiye distantsii (sprint) Trenirovka v bege na 400 m , M.: FiS, 1988g str 79.

MALAKALI KURASHCHILARNING TEZKOR-KUCH TAYYORGARLIGINI AYLANMA TRENIROVKA USLUBIDA TAKOMILLASHTIRISH

Adiba O'razboeva

Jizzax davlat pedagogika universiteti

O'zbekiston, Jizzax

Электрон почта: orazboevaadiba@gmail.com

ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОСИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ЧЕРЕЗ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ.

Адиба Уразбоева

Джизакский государственный педагогический университет

Узбекистан, г.Джизак

E-mail: orazboevaadiba@gmail.com

Kalit so'zlar: *kurash, tezlik, kuch, sport fiziologiyasi, jismoniy rivojlanish, sport mashg'uloti, o'quv-mashg'ulot, jismoniy tayyorgarlik, sport maktab, bellashuv*

Ключевые слова: *борьба, скорость, сила, спортивная физиология, физическое развитие, спортивная подготовка, тренировка, физическая подготовка, спортивная школа, соревнования*

Kirish. Jismoniy tarbiya va sport – xalq umumiy madaniyatining ajralmas qismi, mamlakatning har bir fuqarosining jismoniy kamolotini ta'minlash asosidir. Milliy g'oya asosida yosh avlodni ma'naviy tarbiyalash, shubhasiz, jismoniy va psixik salomatlikni himoyalash hamda mustahkamlashni, sog'lom turmush tarzini shakllantirishni nazarda tutadi. Yoshlarda faol hayotiy mavqe, yuksak ma'naviyat, ezigulik va insonparvarlik g'oyalarini tarbiyalash jarayonida jismoniy tarbiya va sport vositalari, shakllari hamda uslublaridan foydalanish ustuvorlik kasb etadi. Jismoniy tarbiya va sport sohasining rivojlanish istiqbollari O'zbekiston Respublikasining rivojlangan davlatlar qatoriga kirish huquqiy demokratik davlat qurish, bozor munosabatlariga o'tish konsepsiyasi bilan bog'liq. Jismoniy tarbiya oliy o'quv yurtlari faoliyatida – bu jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, yuqori malakali sportchilarni tarbiyalashning yangi samarali uslublaridan foydalanish, jismoniy tarbiya va sport sohasida fanni yanada rivojlantirish, aholi keng qatlamlarini sog'lomlashtirish uslublarini ishlab chiqish, bolalar sportini rivojlantirishdan iborat. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida sport bilan ommaviy tarzda shug'ullanishni ta'minlovchi amaliy choralar, ayniqsa bolalar va o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtlarini tashkil qilishning faol shakllari amalga oshirildi. O'zbekiston davlat siyosatida mamlakatda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish, sog'lom avlodni tarbiyalash masalalari ustuvor yo'nalishga aylandi.

Tadqiqot maqsadi. Malakali kurashchilarning musobaqa faoliyati xususiyatini hisobga olgan holda ularning tezkor-kuch tayyorgarligini takomillashtirish. 1. Tanlangan sport turida chuqurlashtirilgan mashg'ulot bosqichida malakali sportchilarning individual texnik-taktik mahorati jamg'armasini va qo'llaniladigan tezkor-kuch tayyorgarligi vositalari tarkibini o'rganish. 2. Kurashchilarning individual musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda ularning tezkor-kuch tayyorgarligi vositalarini tanlash usuliyatini tajribada asoslab berish.

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat.

Tadqiqot natijalari mashg'ulot jarayonining samaradorligini baholash (butun individual texnik-taktik mazmunini batafsil tavsiflash bilan); kurashchilarning texnik va tezkor-kuch tayyorgarligi

darajasini nazorat qilish uchun; oliy sport mahorati maktablari, 8 Olimpiya zaxiralari sport kolleji va bolalar va o'smirlar sport maktablari ishini boshqaruvchi dasturiy-me'yoriy hujjatlarini tuzishda, malakali kurashchilar tayyorgarligi amaliyotida qo'llanilishi mumkin.

Tadqiqot natijalarining ishonchligi:

Turli vazn toifasidagi kurashchilar tomonidan qo'llaniladigan texnik harakatlarning individual jamg'armasi tezkor-kuch tayyorgarligi vositalari hamda uslublari tarkibi o'rganildi. Kurashchining individual hujum va himoya harakatlari jamg'armasini hisobga oluvchi tezkor-kuch tayyorgarligi vositalarini tanlash usuliyati ishlab chiqildi. **Xulosa.** 1. Yuqori malakali kurashchilarning texnik mahorati va tezkor-kuch tayyorgarligini takomillashtirish usuliyati yo'nalishi musobaqa faoliyati xususiyatlariga mos kelishi zarur. Har bir vazn toifasida kurashchilar uchun istiqbolli bo'lgan hujumkor texnik harakatlarni ajratish va muvofiq ravishda ular uchun samarali bo'lgan tezkor-kuch tayyorgarligi dasturlarini aniqlash lozim. Tezkor-kuch tayyorgarligi vositalari yo'nalishini tanlashning samarali usuliyatini ishlab chiqishda u yoki bu kurashchining individual hujum va himoya harakatlari jamg'armasini hisobga olish kerak. 2. Mashg'ulot yuklamalarini tahlil qilishning ishlab chiqilgan tizimi ish bajarilishini nazorat qilishning yanada mukammal shakllariga erishishga imkon yaratadi va keyinchalik butun mashg'ulot faoliyatining rejalashtirilishini boshqarishda yanada yuksak sifatga erishishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zb. Resp. Prezidentining qarori. (2020-yil 4-noyabr PQ 4881-son)
2. Kerimov.F.A. Sport kurashi nazariyasi va uslubiyati(Darslik).-T.:O'zDJTI nashriyotmatba bo'limi,2001.-285 b.
3. Kerimov.F.A. Kurash tushaman.-T.:Ibn-Sino nomidagi nashriyot,1990.-174 b.
4. Yusupov K. T. Kurash Xalqaro qoidalari, texnika va taktikasi.-T.: G'ofur G'ulom nomidagi nashryoti, 2005.-129 b.
5. Daminov I. A. Qosimov O' . R. // Sportchilarni Tayyorlash Texnologiyalari (Engil atletika misolida)// "LESSON PRESS", MCHJ nashriyoti 2021.: 216 b.

ЎЗБЕКИСТОН ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАРИНИНГ 2018 ЙИЛГИ ОСИЁ ЎЙИНЛАРИДАГИ ИШТИРОКИ ТАХЛИЛИ

магистир: Гўзал Рўзметова

Мавзунинг долзарблиги: Сўнги 10 йил ичида деярли дунёнинг барча мамлакатлари ўз эътиборларини спорт соҳасидаги ютуқларга қаратишмоқда. Бунда кучли спортчиларни тайёрлашда илмий-амалий услубларни қўллаш билан бирга халқаро аренаalarda уларнинг иштирокини таъминлаш ҳам бирдек аҳамитлидир.

Тадқиқот мақсади: Ўзбекистон миллий терма жамоаси, хусусан енгил атлетика спорт тури бўйича Осиё ўйинлари ҳамда XVIII Осиё ўйинларидаги иштирокининг тахлили.

Тадқиқот мақсадига мувофиқ қуйидаги **вазифалар** белгиланди:

1. Енгил атлетика бўйича миллий терма жамоа аъзоларининг Индонезияда бўлиб ўтган XVIII Осиё ўйинларидаги иштироки натижалари ва даражасини кузатиш.

2. Индонезиядаги Осиё ўйинларига енгил атлетика терма жамоасининг тайёргарлигини ташкилий асосини ўрганиш.

Тадқиқот услублари. Белгиланган вазифаларни ҳал этиш учун қуйидаги усуллардан фойдаланилди:

1. Илмий-услубий адабиётларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш.

2. Педагогик кузатувлар.

3. Архив малумотларини ўрганиш.

4. Ушбу масала бўйича оммавий ахборот воситалари, телевидения, интернет материалларини ўрганиш.

5. Мусобақа қайдномасини ўрганиш ва анализ қилиш.

6. Суратлар.

7. Сухбатлар.

Спортдаги юксак марралар жаҳон цивилизацияси ва маданиятининг ажралмас қисми ҳисобланади. Дунёда миллий ва халқаро спорт ташкилотлари ўртасида ўзаро муносабатлар ва ушбу муносабатларнинг аниқ қоидалари ва нормаларига эга ягона спорт майдони мавжуд. Спортга бўлган қизиқиш ортгани сайин спорт турларининг сони ҳам ортиб бормоқда. Энг нуфузли мусобақа – Олимпиада ўйинларида бутун дунёдан иштирок этувчи мамлакатлар сони 205тага етган бўлса, Олимпиада ўйинларининг мантиқий таркибий қисми ҳисобланган Осиё ўйинларида иштирок этувчи Осиё давлатлари сони 45тага етган.

Ушбу мусобақаларда Ўзбекистон номидан иштирок этган спортчиларнинг сони йил сайин ортиб бормоқда. Табиийки иштирокчилар сони ортгани сари голиб ва совриндорлар сафида бўлиш эҳтимоли ҳам юқорилаб боради. Қуйида XVIII Осиё ўйинларида Ўзбекистон терма жамоасининг ўз рекордини янгилаганини кўришимиз мумкин. Унда Ўзбекистон терма жамоасидан 234 нафар спортчи спортнинг 30 тури бўйича бахсларда иштирок этишди. Эслатиб ўтиш жоизки, 2018 йилда ўтказилган ушбу Осиё ўйинларида илк бора “кураш” спорт тури мусобақа регламентидан жой олди.

Жадвал № 1

Индонезияда ўтказилган XVIII Осиё ўйинларидаги жамоаларнинг медаллар сони бўйича эгаллаган ўрни.

Ўрин	Мамлакат	Медалларнинг умумий сони	Медаллар		
			Олтин	Кумуш	Бронза
1	Хитой	289	132	92	65
2	Япония	205	75	56	74
3	Жанубий Корея	177	50	57	70
4	Индонезия	98	31	24	43
5	Ўзбекистон	70	21	24	25
6	Эрон	62	20	20	22
7	Хитой (Тайпей)	67	17	19	31
8	Хиндистон	69	15	24	30
9	Козоғистан	76	15	17	44

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг бошқа соҳалар сингари спортга ҳам катта эътиб қарата бошлади. Енгил атлетика мустақилликдан сўнг Осиё ўйинларида фаол иштирок этиб, умумжамоа ҳисобига бир қанча медаллар шодасини тақдим этиб қулмоқда.

**Енгил атлетика буйича Ўзбекистон терма жамоасининг 1994 йилдан 2018 йилгача
булган Осиё ўйинларида қўлга киритган медаллари**

Осиё ўйинлари	Умумжамоа хисобидаги медаллар сони	Енгил атлетикада медаллар сони			
		Олтин	Кумуш	Бронза	Умумий
XII – Хиросима	42	3	2	3	8
XIII – Бангкок	40	2	3	-	5
XIV – Пусан	51	-	1	3	4
XV – Доха	40	1	4	1	6
XVI – Гуанчжоу	56	2	3	3	8
XVII – Инчхон	43	2	2	3	7
XVIII – Жакарта ва Палембанг	70	1	2	1	4
Умумий	342	11	17	14	42

2018 йилги XVIII Осиё ўйинларида енгил атлетика буйича 11 нафар спортчи 12та тур буйича бахсларда иштирок этди, ҳамда қуйидаги натижаларни қўлга киритди(жадвал № 3). Енгил атлетика буйича 4 нафар спортчи Ўзбекистон байроғини баланд кўтаришга муяссар бўлди. Улардан Ходжаев Сухроб боскон улоқтириш тури буйича 74,06 м натижа кўрсатиб 3-ўрин, Курбанов Руслан уч хатлаб сакраш буйича 16,87 м натижа кўрсатиб 2-ўрин, Дусанова Надия ва Радзивил Светлана баландликка сакраш тури буйича 194 ва 196 см натижа билан бирга шоҳ супанинг 1 ва 2 ўрнидан жой олишди.

**Ўзбекистон енгил атлетика делегацияси
РЎЙХАТИ**

№	И. Ф. О	Тур	Енг яхши натижа	Осиё ўйинидаги натижаси	Ўрин
1	Светлана Радзивил	Баландликка сакраш	198	196	1
2	Надия Дусанова	Баландликка сакраш	198	194	2
3	Руслан Курбанов	Учхатлаб сакраш	16,87	16,62	2
4	Сухроб Ходжаев	Боскон улоқтириш	78,22	74,06	3
5	Екатерина Воронина	7-кураш		5862	5
6	Андрей Петров	Марафон	2:15.17	2:26.52	9
7	Димитрий Мелситов	Баландликка сакраш	225	220	9
8	Ситора Хамидова	10 000 м 5 000 м	31:57.47	33:08.93 16:05:55	8 8
9	Нигина Шарипова	100 м 200 м	11:31 23:17	11:45 23:32(финал)	7 4
10	Елена Смолянова	Ядро иткитиш	17,68	15:74	5
11	Хуршид Ахмадалиев	800 м	1:50.54	1:50.59	17

**2018 йил Осиё ўйинларида иштирок этган спортчиларнинг
туғулган йили ва яшаш жойи бўйича
МАЪЛУМОТ**

№	И. Ф. О.	Туғилган йили	Тур	Спорт унвони	Вилоят
1	Светлана Радзивил	1987	Баландликка сакраш	ҲТСУ	Тошкент
2	Надия Дусанова	1987	Баландликка сакраш	ҲТСУ	Тошкент
3	Руслан Курбанов	1993	Учхатлаб сакраш	ҲТСУ	Самарканд
4	Сухроб Ходжаев	1993	Боскон улоктириш	ҲТСУ	Тошкент
5	Екатерина Воронина	1992	7-кураш	ҲТСУ	Тошкент
6	Андрей Петров	1986	Марафон	ҲТСУ	Тошкент вил.
7	Димитрий Мелситов	1996	Баландликка сакраш	СУ	Тошкент
8	Ситора Хамидова	1989	10 000 м 5 000 м	ҲТСУ	Сурхандарё
9	Нигина Шарипова	1995	100 м 200 м	ҲТСУ	Бухоро
10	Елена Смолянова	1986	Ядро иткитиш	ҲТСУ	Тошкент вил.
11	Хуршид Ахмадалиев	1992	800 м	СУ	Фаргона

Ўзбекистон аҳолиси 33 миллионга яқин бўлиб уларнинг 60 %и ташкил этади. Енгил атлетика эса енг машҳур ва оммабоп спорт турларидан биридир. Жадвалда кўриб турганимиздек енгил атлетиканинг 12 тури бўйича 11 нафар спортчи мамлакат шарафини химоя қилган. Албатта, биз бундай натижани етарли эмас деб ҳисоблаймиз. Статистик маълумотларга кўра республикада 700дан ортиқ ўқитувчи-мураббийлар спортнинг айнан енгил атлетика тури бўйича иш олиб келишмоқда. Бироқ, юқори натижа кўрсатувчи спортчилар билан фақатгина маълум мураббийларгина таъминлаб бермоқда.

Хулоса:

1. 2018 йилги Осиё ўйинларида Ўзбекистон миллий терма жамосининг қўлга киритган натижалари юқори баҳоланди, умумжамоа ҳисобида 45та давлаъ орасидан бизнинг мамлакатимиз 5 ўринни егаллади. 70 медал, шу жумладан, 21та олтин, 24та кумуш ва 25 та бронза медалини қўлга киритди.

2. Ўзбекистон номидан енгил атлетика бўйича 11та спортчи жамоа шарафини химоя қилди. Ундан, 6та аёл, 5та эркек. Медаллар сони 4 та бўлиб: 1 олтин баландликка саркаш тури бўйича Светлана Радзивил (196см), 2 кумуш медални баландликка сакраш бўйича Надия Дусанова (194см) ва учхатлаб сакраш тури бўйича Руслан Курбанов (16,62см), 1 бронза боскон улоктириш бўйича Ходжаев Сухроб (74,06м). Осиё ўйинларида ҳам Олимпиада сингари енгил атлетиканинг 47 тури бўйича мусобақа ўтказилди, бироқ Ўзбекистондан фақат 10та тур бўйича иштирокчилар қатнашди.

3. Осиё ўйинлари иштирокчилари қўйидагилар: Тошкент –С. Радзивил, Н. Дусанова, Е. Смолянова, Е. Воронина, С. Хожаев, Тошкент вилояти – Д. Мелситов, А. Петров, Бухоро вилояти – Н. Шарипова, Самарқанд вилояти – Р. Курбанов, Сурхандарё вилояти – С. Хамидова. Бошқа вилоятдан қатнашчилар йўқ.

4. Ўзбекистон 33 миллион аҳолисига эга бўла туриб, 11та спортчи билан енгил атлетикада қатнашиши етарли эмас. Иштирокчиларнинг ёш чегарасини ўрганиб, уларни ўртача

30 ёш эканлиги, бироқ жаҳон ареналарида натижалар, рекордлар тинмай янгилаётганини инобатга оладиган бўлсак, бу ҳақида спорт мактаблари ва тегишли ташкилотлар керакли чораларни амалга оширишлари зарур.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA JISMONIY TARBIYA TADBIRLARINI O'TKAZISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Xasanov Dilmurod Xolmurod o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail: dxasanov65@gmail.com

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Хасанов Дилмурод Холмуродович

Узбекистан государственный университет физической культуры и спорта

Узбекистан, Чирчик

E-mail: dxasanov65@gmail.com

Kalif so'zlar: Boshlang'ich sinf o'quvchilari, jismoniy tarbiya, jismoniy tarbiya tadbirlari, pedagogika.

Ключевые слова: Младшие школьники, физическое воспитание, физкультурные мероприятия, педагогика.

Kirish. Har tomonlama yetuk, komil insonni tarbiyalash jamiyatimizning oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Hozirgi maktabda ta'lim olayotgan yosh avlod ertangi bizning qo'limizdan ish oladigan, hayotimizni davom ettirib, o'zidan keyingi avlodga yetkazuvchi vorislarimizdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni hamda mazkur sohaga tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni hal qilishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiyalash va sog'lomlashtirish tadbirlarining samaradorligini oshirishni ilmiy pedagogik asoslash.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi.

O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng amalga oshirayotgan ko'plab olamshumul tadbirlardan biri, Respublikamizni buyuk davlat darajasiga ko'tarishda yoshlarni sog'lom, har

tomonlarni etuk va barkamol qilib tarbiyalash haqidagi qarorlarni bo'ldi. Bu ulug' vazifalarni bajarishda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish borasida Prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan ishlar katta e'tiborga loyiqdir.

Xalqimizning Shiroq, To'maris, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur kabi qanchadan-qancha jasur qiz-o'g'lonlari Ona Vatani va xalqining himoyasi yo'lida, mardlik ko'rsatib, tarixda o'zlarining o'chmas izlarini qoldirganlar. Ularning nomlarini asrlar osha muqaddas bilib tilga olamiz.

Mustaqil O'zbekiston qo'lga kiritgan Istiqlolni mustahkamlash va rivojlantirishda yoshlarni har tomonlarni kamol toptirish, xususan vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bugungi kunning eng muhim vazifasidir. Bugungi kunda kelajak avlodni jismonan sog'lom, barkamol va vatanparvar qilib tarbiyalash xalq ta'limi oldida turgan asosiy vazifalardandir.

Sog'lomlashtirishni muhofaza qilish tadbirlariga eng avvalo jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish, ular bilan do'stlashish, mustaqillikni tarbiyalash, ommaviy jismoniy sog'lomlashtirish tadbirlarini o'tkazish va doimiy an'analarga aylantirish kiradi. Buning uchun shunday tarbiyani eng kichik yoshdan boshlash lozim.

Adabiyotlar tahlili jismoniy tarbiyaning ko'p qirraligini ko'rsatadi, uning samaradorligini oshirish haqidagi fikrlar ham turli-tumandir.

Bir qator olimlar jismoniy tarbiyaning tibbiy-pedagogik muammolariga katta e'tibor bilan qarab ilmiy tadqiqot ishlarni olib borganlar. Bu to'plangan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bolalar jismoniy rivojlanish holatini iqlim sharoit, region, urf-odatlarini aniqlashga ko'maklashadi, ularni hisobga olgan holda jismoniy sog'lomlashtirish ishlarini rejalashtirish va olib borish, bolalar organizmining rivojlanishiga yordam beradi hamda o'quvchilar oldiga yangi talablar qo'yishga imkoniyatlar yaratadi.

Bulardan tashqari bolalarning jismoniy rivojlanishi, jismoniy tayyorgarligi sathini aniqlashda nafaqat region va iqlim sharoit balki yil faslini ham hisobga olgan holda maktabda o'quvchilar jismoniy tarbiyasi masalalarini rejalashtirish lozim.

Jismoniy sifatlarni rivojlantirish jarayoni turli malakali sportchilarni tayyorlash tizimining ustuvor va ajralmas qismiga mansub. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu sifatlarni rivojlantirish samaradorligi harakat malakalariga o'rgatish muddati va shu malakalarni o'zlashtirish sur'atini belgilaydi.

Tajriba-sinov maydoni qilib tanlangan umumiy o'rta ta'lim maktabi 3-4 sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darsi haftasiga 2 soat o'tkazilishi bilan birgalikda o'quv kun tartibidagi jismoniy sog'lomlashtirish ishlari muntazam samarali vositalardan foydalangan holda reja asosida olib borildi.

Nazorat maydoni qilib tanlangan 304-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi 3-4 sinf o'quvchilarining haftalik jismoniy tarbiya darsiga hech qanday o'zgartirishlar kiritilmadi hamda jismoniy tarbiya dasturi asosida darslar o'tkazildi.

Tajriba-sinov maydoni 285-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarining kunlik harakat faolligini oshirishga, ularga jismoniy tarbiya bo'yicha nazariy bilimlar berishga, mustaqilligini tarbiyalashga, jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini oshirishga qaratilgan ishlarni amalga oshirishga harakat qilindi. Bu ishlarni amalga oshirishda boshlang'ich sinf o'quvchilari ham jalb qilindi. O'tkazilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari doimo nazorat ostida bo'ldi.

Tajriba-sinov maktabida jismoniy tarbiya vositalari, harakatli o'yinlar, gimnastika, yengil atletika va sport o'yinlari elementlari dastur talabidagi harakat ko'nikmasi va malakasini egallashga qaratilgan holda tanlandi. Darslarni tashkil qilish va o'tkazishda bolalarning jismoniy sifatlarni oshirishga qaratilgan o'yin va musobaqa uslublaridan foydalanildi. Bundan tashqari jismoniy tarbiya bo'yicha ishlarni rejalashtirishda bolalarning yoshi, jismoniy rivojlanishi, tayyorgarligi hamda individual xususiyatlari hisobga olindi. Tajriba-sinov maktabini 3-4 sinflaridagi haftadagi 2 soat asosan bolalarning

salomatligini mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, sog'lomlashtirish darsi jarayonida yangi pedagogik texnologiya va innovatsion metodlaridan foydalanildi.

Olib borilgan ishlar tahlilidan ma'lum bo'ldiki, tajriba va nazorat sinflaridagi o'g'il-qizlarning jismoniy tayyorgarligi orasida farqlar aniqlandi.

Xulosa. 3-4 sinflar uchun jismoniy tarbiyadan davlat ta'lim standartida haftalik jismoniy tarbiya darsini ikki soat o'tishi mumkinligi haqida aytilgan bo'lsada, hozirgi kunda, asosan, respublikamizda umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida haftada ikki soat dars o'tilmoqda. Bu haftani o'tkazilayotgan ikki soatli jismoniy tarbiya bolalarning haftalik harakat faolligini yetarli darajada ta'minlab bermayapti.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya va o'quv kun tartibidagi jismoniy sog'lomlashtirish ishlarini o'rganish hamda tahlil qilishda shunday xulosa qilish mumkinki, amaldagi jismoniy tarbiya sog'lomlashtirish tadbirlari hozirgi kun talabiga to'la javob bermaydi. Bundan tashqari boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun jismoniy tarbiya va kun tartibidagi jismoniy sog'lomlashtirish ishlarini rejasi ilmiy asoslab berilmagan.

3-4 sinf o'quvchilari uchun jismoniy tarbiya darsida milliy o'yinlardan ilg'or pedagogik texnologiyalardan, o'yin va musobaqa uslublaridan foydalanish shuning bilan birgalikda o'quv kun tartibidagi jismoniy sog'lomlashtirish tadbirlarini muntazam o'tkazilishi bolalarni jismoniy rivojlanishi, jismoniy tayyorgarligini yaxshilash bilan ularda jismoniy tarbiyaga bo'lgan qiziqishni oshirdi hamda dastur materiallarini yanada mustahkam egallashga yordam berdi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun jismoniy tarbiya bo'yicha ishlab chiqilgan ilmiy asoslangan dastur o'quvchilarning nazariy bilimlarini boyitishga hamda jismoniy sifatlarini rivojlantirishga yordam berdi. Bu esa tajribadan keyin tajriba-sinov va nazorat guruhlarini bolalari bilan o'tkazilgan testlarda yaqqol namoyon bo'ldi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2016. – 56 b.
2. Махкамжанов К.М., Насриддинов Ф.Н. Мактабгача ва мактаб ёшдаги болаларнинг жисмоний ривожланиши ва тайёргарлигини такомиллаштириш. Т., 1995.8-15 б.
3. Khurshid Kurbonov. "The analysis of sustaining the sport form of middledistance runners during competitions". Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal Volume 2022/Issue 5. ISSN 2181-6131. P. 173-186. [13.00.00№22].
4. Хасанов, Д. Х. (2021). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА МИЛЛИЙ ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Fan-Sportga, (5), 37-39.

O'RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING YUGURISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI

Raxmonov Rauf Rasulovich
Buxoro davlat universiteti
Sport faoliyati kafedrasida dosenti

EFFECTIVENESS OF IMPROVING THE RUNNING TECHNIQUE OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS

Rakhmonov Rauf Rasulovich
Bukhara state university
Associate professor of the Department of sports activities

Annotasiya. Mazkur maqolada yengil atletikaning o'rtta masofalarga yuguruvchilarning yugurish texnikasini takomillashtirish usullari va ularni mashg'ulotlarda qo'llash samaradorligining asosiy jixatlari ko'rsatilgan bo'lib, yugurish texnikasini takomillashtiruvchi mashg'ulot modelini amaliyot jarayoniga tatbiq etish orqali kam vaqt sarflab yaxshi natijalarga erishish imkoniyatlari kengaytirilganining ahamiyatli tomonlari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Yengil atletika, o'rtta masofaga yuguruvchi sportchilar, yugurish, maxsus chidamlilik, tejamli yugurish, maksimal tezlik, pay refleksini, tos-son, tizza va boldir, to'piq, oyoq kafti, texnik mahorat modeli, texnik tayyorgarlik, mashg'ulot yuklamalari.

Abstract. This article shows the methods of improving the running techniques of middle-distance runners of light athletics and the main characteristics of the effectiveness of their application in training, and highlights the significant aspects of expanding the possibilities of achieving good results with little time by applying the training model improving the running technique to the practice process.

Keywords. Athletics, middle-distance athletes, running, special endurance, economical running, maximum speed, pay reflex, pelvis, knee and calf, ankle, ankle, technical skill model, technical training, training loads.

Jahonda yengil atletika sport turining nufuzi ko'p jihatdan o'tkazilib kelinayotgan yirik musobaqalarda ko'rsatilayotgan sport natijalarida namoyon bo'lish barobarida sportchilar tayyorlash tizimini takomillashtirishni taqozo etmoqda. O'rtta masofalarga yuguruvchi sportchilarni tayyorlash va ularni ko'p yillik pedagogik jarayonga har tomonlama tayyorlash va yugurish texnikasini takomillashtirib borish, sport mashg'ulotlarini bosqichma-bosqich rejalashtirish orqali ularning texnik tayyorgarligini ushlab turishga bog'liq bo'lmoqda. Bu esa, mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirishda sportchilarning texnik tayyorgarligini inobatga olib, mashg'ulotlarni tashkil qilish uslubiyati, sportchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi yuklamalarining nisbatlari, texnik tayyorgarlik bo'yicha qo'llaniladigan mashg'ulotlar, tayyorgarlik sikllarida (mikro- mezo- va makrosikllar) mashg'ulot yuklamalarining hajmi, musobaqa tayyorgarligi va shu kabi omillarning hal etilishini talab qilmoqda. «Sport-ta'lim muassasalari faoliyati rivojlanishining o'rtta va uzoq muddatli istiqbollari belgilash, ularda olimpiya va parolimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, shu jumladan ularni boshqarish va moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, shuningdek, moddiy-texnik va resurs imkoniyatlarini yanada kengaytirish» chora tadbirlari belgilab berildi. Shu o'rinda aytish kerakki, olimpiya va parolimpiya sporti bo'yicha xalqaro nufuzli musobaqalarda yuqori sport natijasiga erisha oladigan, raqobatbardosh, istiqbolli

sportchilarni izlab topish, tayyorlash yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarini tashkil etish va tashkillashtirishdagi asosiy vazifalardan biridir.

Ma'lumki, sportlarning turli masofani bosib o'tishida, ya'ni yugurishda maksimal tezlikka erishishi va uni saqlab qolishi uchun gavdasini yugurish yo'lagiga nisbatan to'g'ri ushlashi, oyoqlarni yerga qo'yish va hakazolar ma'lum bir darajada bo'lishi lozim. Bu o'z o'rnida oyoqning sonlarini baland va erkin ko'tarib, toc ostiga maksimal qisqa vaqt mobaynida va kuch bilan depsinishga imkoniyat yaratib, sportchini maksimal tarzda oldinga harakatlanishini ta'minlaydi. Agarda sportchi maksimal tezlikda yanada tezlikni oshirish maqsadida gavdani oldinga tashlasa, muvozanatni ushlab qolishi uchun organizm qo'shimcha energiya sarflashiga majbur bo'ladi va yuqorida ko'rsatilgan umumiy og'irlik markazi, ya'ni tos ostiga depsinish harakati o'z kuchini yo'qotib oldinga harakatlantirish tezligi pasayib, sportchi oyoq kafti bilan emas, balki tovon bilan yugurishga o'tadi va natijada o'z – o'zidan natijalar pasayishiga olib keladi

Sportchining maksimal yugurish tezligiga chiqish va uni ushlab turish paytida umumiy og'irlik markazi, ya'ni tos-son bo'g'iniga yaqinroq depsinish harakatini amalga oshirish uchun sportchilarning yugurish texnikasini, ularning kuch tayyorgarligi va oyoq mushak kuchlarini ma'romiga yetkazish kerak bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda O'rta masofalarga yugurish turi bilan shug'ullanuvchilarning texnik harakat elementlari, ya'ni qadamlarining uzunligi, qadamlar chastotasi, oyoqni yuzaga qo'yish va oyoqlarni yerdan uzish bularning barchasi bevosita yugurish natijasiga aloqadorligi va bu holatlar bo'yicha ishlarni aynan shu yoshdan olib borish kerakligi o'rganildi. Mashg'ulotni har xil sikllar asosiga qurish mashg'ulot jarayonining vazifalari, vosita va usullarini tizimlashtirish va uning boshqa tamoyillari: uzluksizlik, umumiy va maxsus tayyorgarlik birligi; mashg'ulotlar davomiyligi va maksimal shiddatli yuklamalarni bajarishga intilish birligi; yuklamalar dinamikasining to'lqinsimonligi mashqlarni bajarilishini ta'minlagan holda sportchilarda sport natijalarini doimiy ravishda oshirib borish yoki ushlab turish imkoniyati yaratadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги ПҚ-5280-сонли “Спорт-таълим муассасалари фаолиятини 2025 йилгача ривожлантириш дастури тўғрисида” қарори
2. Врублевский, Е.П. Легкая атлетика: основы знаний: в вопросах и ответах : учеб. пособие / Е. П. Врублевский. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Спорт, 2016. - 240 с.
3. Жилкин А. И., Кузьмин В. С., Сидорчук Е. В. Легкая атлетика (Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 464 с.
4. Локтев С.А. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте: практ. рук. для тренера / С.А. Локтев. – М.: Сов. спорт, 2007. - 402 с.: ил.
5. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л. П. Матвеев. – Л.: Лань, 2005. – 384 с.
6. Озолин, Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н.Г.Озолин. – М.: Астрель, 2004. – 863 с.
7. Олимов М.С. Югуриш турларида енгил атлетикачи талабаларни тайёрлашнинг илмий педагогик асослари. дис. ... пед.фанлар док-ри. Автореферати. / Олимов Мухсинбек Сотиволдиевич. – Ч.: 2022 й. – 78 б.
8. Olimov M.S., To'xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. /O'rta va uzoq masofalarga yugurish uslubi. O'quv qo'llanma. “Fan va texnologiya”, –T.: 2016. 156 bet.
9. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., To'xtaboyev N.T., Smuriygina L.V. va boshqalar. / Darslik. Yengil atletika nazariyasi va uslubi. / – T.: 2018. – 842 b.

10. G'aniboyev I.D., Xo'jamkeldiyev G'.S. Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari (Yengil atletika) / O'quv qo'llanma. Ch.: 2019. - 166 b.

11. Lydiard A., & Gilmour G. (2000). Running With Lydiard. Meyer & Meyer Sport. 200. P. Trowell D., Phillips E., & Bonacci J. (2017a). Economy, biomechanics and performance in female middle distance runners (Conference abstract). In International sports biomechanics – P. 323.

12. Бурнашев Р.А. Спорт маҳоратини такомиллаштириш босқичидаги малакали ўрта масофага югурувчиларнинг машғулот юкламаларини оптималлаштириш: автореф. (PhD)...док. дисс. – Чирчик, 2022. – 58б.

13. Rasulovich R. R. Effectiveness of improving the technical and tactical movements of middle-distance runners //E-Conference Globe. – 2021. – С. 309-314.

14. Rasulovich R. R. Content of running loads and used facilities of medium distance runners in annual preparation stage //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 1070-1077.

I SHO'BA. SPORTCHILAR TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISHDA FUNKSIONAL KO'RSATKICHLARNING AHAMIYATI	6
<i>Ш.Исеев</i> Анализ объема двигательных перемещений футболистов высокой квалификации	6
<i>Н.Мяхкова, У.Чанкоев</i> Сравнительная оценка физического развития и функционального состояния подростков 12-14 лет с нарушением интеллект	9
<i>Ш.И.Алламуратов, Ж.О. Ахматов, М.Алмардонова, О.Ўткиров</i> Югурувчи спортчиларнинг функционал тайёргарлиги масалалари	11
<i>Ш.И.Алламуратов, Ж.О. Ахматов, М.Алмардонова, О.Ўткиров</i> Жисмоний тарбия ва спортдаги функционал тайёргарлик	13
<i>М.М.Азизов</i> Methodology of optimizing sports and health programs through scandinavian walking	16
<i>Ш.Насиров</i> Функциональное исследование соревновательной деятельности юнной фехтовальщицы саблестки	18
II SHO'BA. SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA PEDAGOGIK NAZORAT VA MASHG'ULOT YUKLAMALARINI BAHOLASH SAMARADORLIGI	22
<i>Г'.Хо'jamkeldiyev</i> Yunon – rum kurashchilarning funksional holatining tahlili	22
<i>Д.Астанкулова</i> Badiiy gimnastikada halqa bilan bajariladigan mashqlarning o'ziga xos xususiyatlari	24
<i>С.Ибрахимов, С.Содигов, А.Атахонов</i> Jismoniy chiniqishga barqaror ehtiyojlarni shakllantirishning zamonaviy yo'llari	26
<i>М.Абдурохманова</i> Talaba kurashchi qizlar mashg'ulot jarayonining tahlili	28
<i>Н.Худойназаров</i> Basketbolchi talabalarda tanlov reaksiyasi va uni shakllantirish metodikasi	34
<i>Ф.Исмаилова, М.Нуриддинова</i> Maktabgacha yoshdagi bolalarda uloqtirish mashqlarini o'tkazish metodlari	36
<i>Н.Юсупова</i> Калибровка ударного тренажера для восточных единоборств	39
<i>А.Махмудов</i> Yosh futbolchilarni jismoniy tayyorgarligini baholash	42
<i>З.Рахимова</i> Talaba-qizlarda darsdan tashqari vaqtlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etishning ahamiyati	45
<i>Д.Егамов</i> Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tezkorlik va chaqqonlik sifatlarini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	47
<i>И.Қутлимуратов, И.Шайқулов</i> Futbol o'yinida himoyachilaning harakat faoliyatini o'rganish usullari	50
<i>Д.Курбанова</i> Badiiy gimnastikachilarning koordinatsiya qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi korrelyatsion bog'lanishlarni aniqlash	51
<i>М.Мамтова</i> Voleybolchi qizlarni mashg'ulot jarayonida yosita va usullar qo'llanilishi tahlili	56
<i>А.У.Хамиджонов</i> Sport kurashi turlariga saralashda sensitiv davrlarni inobatga olgan holda umumiy jismoniy tayyorgarlikni muvofiqlashtirish metodikasi	58
<i>А.У.Хамиджонов</i> 17-18 yoshli bolalarni sport kurashi turlariga saralashda sensitiv davrlarni o'rganish asosida jismoniy tayyorgarlikni muvofiqlashtirish metodikasi	61
<i>Ш.Ҳ.Рахимов, А.А.Жо'раев, З.М.Рахмоннова</i> Yakka kurash, o'yin turlari, suv sport turi bilan shug'ullanuvchi yosh sportchilarni motivatsion xolatini aniqlash maqsadida tineyjer psixologik testi tatqiqotlari	64

<i>K.N.Po'latova Malakali karatechilar mashg'ulotlarida jismoniy tayyorgarlikning asosiy ahamiyati</i>	66
<i>K.N.Po'latova Malakali karatechilarda tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalari oshirish orqali musobaqalarga samarali tayyorlashning asosiy mezonlari</i>	69
<i>M.T.Jo'raboyev Futbol bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy va texnik tayyorgarlik vositalarining o'ziga xos xususiyatlari</i>	71
<i>A.G.Мирзакулов Курсант қизларни жисмоний сифатларини ривожлантириши масалалари</i>	73
<i>B.H.Burxonov Bokschilar tayyorgarlik jarayonlarida qo'llaniladigan vositalar samaradorligi</i>	75
<i>Ф.Ф.Джаппаров Ёш футболчиларнинг ўқув-маишулот жараёнига қўйиладиган талаблар</i>	76
<i>Ф.Ф.Джаппаров Ёш футболчиларни ўзини-ўзи таълим қилишга ўргатишнинг долзарблиги</i>	78
<i>Z.Raximova Talaba-qizlarning darsdan tashqari vaqtlarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning samarali jihatlari</i>	80
<i>F.Ch.Ziyayev O'quv mashg'ulot guruhida shug'ullanuvchi bosqon uloqtiruvchi uloqtirish vaqtidagi aylanish tekisligi ta'minlash samadorligi</i>	82
<i>D.M.Sherboyev, U.A.Berdaliyeva Yosh suzuvchilarning musobaqa faoliyatini tahlil qilish</i>	87
<i>D.A.Akramova Harakatli o'yinlardan foydalanish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish</i>	89
<i>B.H.Gulyamov 5-6 sinf o'quvchilarini jismoniy sifatlarini rivojlantirishda turli vositalarni qo'llash</i>	92
<i>I.A.Yusupov 17-19 yoshli bosqon uloqtiruvchlarni mashg'ulotlarini haftalik sikllarga taqsimlash</i>	95
<i>О.К.Хомидова Методы повышения физической подготовленности бегунов на длинные дистанции с учетом возрастных особенностей</i>	99
III SHO'BA. SPORTCHILAR ORAGANIZMNI QAYTA TIKLANISHIDA TIBBIY-BIOLOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH	102
<i>M.M.Azizov Компьютерная программа «скан.ход-3», для мониторинга физической подготовленности людей, занимающихся скандинавской ходьбой</i>	102
<i>M.M.Azizov Skandinavcha yurish sport turini ommalashtirish orqali sport – sog'lomlashtirish dasturlarini optimallashtirish texnologiyasi</i>	103
<i>З.А.Акбарходжаева, Г.С.Рахимбаева Эффективность коррекции нейропсихологического статуса спортсменов-единоборцев с помощью бос-терапии</i>	106
<i>F.Ch.Ziyayev Bosqon uloqtiruvchilarni, uloqtirish vaqtida maydonni kuzatish texnikasi parametrlarini o'rganish</i>	108
IV SHO'BA. RESPUBLIKAMIZ SPORTCHILARINI XXXIII YOZGI OLIMPIYA VA XVII PARALIMPIYA O'YINLARIGA TAYYORLASHNING ILMiy-USLUBIY ASOSLARI	113
<i>X.X.Qurbonov Yugurish turlarida mashg'ulotlarning kuzgi-qishki tayyorgarlik bosqichi tuzilishi va sport formasining tahlili</i>	113
<i>X.X.Qurbonov Yugurish turlarida mashg'ulotlarning bahorgi tayyorgarlik bosqichi tuzilishi va sport formasining shakllanishi tavsifi</i>	116

X.X.Qurbonov O'rta masofaga yuguruvchi sport takomillashuv guruh 3-yili "xalqaro toifadagi sport ustasi" talabini bajarish uchun kompleks tayyorgarlikning model tavsifi	120
Ф.Мухиддинова Запрещенный список вада: допинговые препараты и их разрешенные аналоги	124
X.Shoimqulov Syujetli harakatli o'yinlarning pedagogika xususiyatlari va ularni amalga oshirish	126
N.Saidova Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning mashg'ulot jarayonlarini boshqarishda yillik yuklamalar taqsimotini optimallashtirish	129
E.Toshpo'latov Shug'ullanuvchilarni jismoniy imkoniyatlarini rivojlantirish, funksional holatini yaxshilash va mashg'ulotlar jarayonlarida qo'llaniladigan texnik vositalar. (voleybol sport turi misolida)	134
A.Jumagulova Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarning mashg'ulot jarayonida harakatli o'yinlarning ahamiyati	137
I.Qutlimuratov, I.Shayqulov Yosh futbolchilarning texnik-taktik harakatlarga o'rgatish uslubi	142
О.Игамбердиев Футболчиларни тайёрлашда саралаб олишнинг долзарблиги ва меъёрий-ҳуқуқий асослари	144
S.Bozorov 11-15 yoshli futbolchilarni texnik usullarga o'rgatishda yosh xususiyatlarini ahamiyati	147
С.Бозоров Жисмоний сифатлар ривожланишининг ёшга доир хусусиятлари ва ҳаракатлар аниқлигининг узаро боғлиқлиги	152
F.Ismailova Maktabgacha yoshdagi bolalarda ulotirish mashqlarini o'tkazish metodlari	156
F.A.Kerimov, M.O'.Arzikulov, L.Z.Xolmurodov, N.N.Azizov, A.U.Xamidjonov, M.M.Azizov, T.S.To'ychiev, X.Toshmaiov Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlar tahlili	159
F.A.Kerimov, M.O'.Arzikulov, L.Z.Xolmurodov, N.N.Azizov, A.U.Xamidjonov, M.M.Azizov, T.S.To'ychiev, X.Toshmaiov Andijon Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlar tahlili	162
F.A.Kerimov, M.O'.Arzikulov, L.Z.Xolmurodov, N.N.Azizov, A.U.Xamidjonov, M.M.Azizov, T.S.To'ychiev, X.Toshmaiov Farg'ona Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlar tahlili	169
F.A.Kerimov, M.O'.Arzikulov, L.Z.Xolmurodov, N.N.Azizov, A.U.Xamidjonov, M.M.Azizov, T.S.To'ychiev, X.Toshmaiov Namangan Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlar tahlili	175
Sh.Y.Raximov, A.A.Jo'raeyev, Z.M.Raxmononova Yakka kurash, o'yin turlari, suv sport turi bilan shug'ullanuvchi yosh sportchilarni motivatsion xolatini aniqlash maqsadida tinexjer psixologik testi tatqiqotlari	183
I.X.Qutlimuratov, I.Q.Shoyqulov Yosh futbolchilarning texnik-taktik harakatlarga o'rgatish uslubi	185
I.X.Qutlimuratov, I.Q.Shoyqulov Futbol o'yinida himoyachilarning harakat faoliyatini o'rganish usullari	186

<i>Sh.A.Alibekov</i> <i>Yosh sportchilarda tezkor-chidamlilikni rivojlantirish</i>	189
<i>E.Y.Daurenov, S.E.Kushbakova</i> <i>Sportchini jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish</i>	191
<i>R.A.Lutfullina, N.I. Akhmedova</i> <i>Technology for developing arm and leg strength in young tennis players</i>	192
<i>J.R.O'ralov, A.G'.Abdulimov</i> <i>Ayollar futbolini rivojlantirishning istiqboli yo'llari</i>	196
<i>M.R.Umarova</i> <i>Qisqa masofaga yuguruvchi 14 yoshli sportchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy asoslari</i>	199
<i>M.R.Umarova</i> <i>Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning tezkor kuch sifatlarini rivojlantirishning metodologik asoslari</i>	202
<i>A.O'razboyeva</i> <i>Malakali kurashchilarning tezkor-kuch tayyorgarligini aylanma trenirovka uslubida takomillashtirish</i>	205
<i>Г.Рўзметова</i> <i>Ўзбекистон енгил атлетикачиларининг 2018 йилги осие ўйинларидаги иштироки тахлили</i>	206
<i>D.X.Xasanov</i> <i>Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya tadbirlarini o'tkazishning pedagogik xususiyatlari</i>	210
<i>R.R.Raxmanov</i> <i>O'rta masofalarga yuguruvchilarning yugurish texnikasini takomillashtirish samaradorligi</i>	213

**Toshkent viloyati, Chirchiq shahri,
Sportchilar ko'chasi, 19-uy.
<https://jtsiti.uz>**